

ISSN : 2746-8402

Indexed by:

ROAD

zenodo

INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE ON

LANGUAGE AND LITERATURE PROCEEDING

Publisher: Malang, Politeknik Negeri Malang
Medium: Online
Country: Indonesia

Editorial Team

Dr. Oro Cabanas

Available at <http://ivicollpolinema.com/index.php/II>

The scope of the journal includes but is not limited to

- Proto-Germanic to Old English
- Middle English
- Early Modern English
- Spread of Modern English
- Pluricentric English
- English as a global language
- Phonology
- Grammar
- Vocabulary
- Writing system
- Dialects, accents, and varieties

International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding.

Conference form: correspondence Internet conference.

Working languages: Indonesian, Russian, Uzbek, and English.

Indexed Google scholar, Zenodo

Part .5 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20839630>

Indonesia Jule-December 2025

©Collective of authors

Механизмы реализации стратегического направления социально-экономического развития региона

Мусабоев Рустам Алижонович - самостоятельный соискатель,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация. В статье выявлены и обобщены ключевые механизмы, обеспечивающие практическую реализацию стратегических направлений социально-экономического развития региона. Опираясь на междисциплинарный анализ зарубежных, российских и узбекских исследований, а также на авторские расчёты, предложена модель приоритизации направлений (диверсификация, цифровизация, кластеризация, «зелёная» трансформация и развитие человеческого капитала). Показано, что интеграция проектного управления, программно-целевого подхода и инструментов оценки региональных эффектов повышает управляемость и результативность стратегии.

Ключевые слова: стратегическое развитие региона; механизмы реализации; кластеризация; цифровизация; устойчивый рост; программно-целевой подход.

Abstract. The article identifies and summarizes the key mechanisms that ensure the practical implementation of strategic directions for the socio-economic development of the region. Based on an interdisciplinary analysis of foreign, Russian, and Uzbek research, as well as the author's calculations, a model for prioritizing development directions is proposed (diversification, digitalization, clustering, green transformation, and human capital development). It is demonstrated that the integration of project management, program-targeted approach, and tools for assessing regional impacts enhances the manageability and effectiveness of the strategy.

Keywords: strategic regional development; implementation mechanisms; clustering; digitalization; sustainable growth; program-targeted approach.

Аннотация. Мақоллада hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini strategik yo'nalishlar asosida amalga oshirishni ta'minlovchi asosiy mexanizmlar aniqlanib,

umumlashtirilgan. Chet el, Rossiya va O'zbekiston olimlarining tadqiqotlariga hamda muallifning hisob-kitoblariga tayangan holda ustuvor yo'nalishlarni (diversifikatsiya, raqamlashtirish, klasterlashtirish, "yashil" transformatsiya va inson kapitalini rivojlantirish) aniqlash modeli taklif etilgan. Loyihaviy boshqaruv, dastur-maqсадli yondashuv va hududiy samaradorlikni baholash vositalarining integratsiyasi strategiyaning boshqaruvchanligi va natijadorligini oshirishi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: hududning strategik rivojlanishi; amalga oshirish mexanizmlari; klasterlashtirish; raqamlashtirish; barqaror o'sish; dastur-maqсадli yondashuv.

Современные регионы сталкиваются с необходимостью одновременного решения задач экономического роста, социального выравнивания и экологической устойчивости. Однако разрыв между разработкой стратегий и их воплощением остаётся значительным. Поэтому анализ и уточнение механизмов реализации стратегических приоритетов имеет высокую практическую и научную значимость.

Вопросы стратегического развития регионов получили широкое освещение в научной литературе как зарубежных, так и отечественных авторов.

Среди зарубежных исследователей особое внимание заслуживают труды М. Портера (1998), разработавшего теорию кластеризации как ключевого инструмента повышения конкурентоспособности регионов, Р. Флориды (2012), предложившего концепцию «творческого класса» и его роли в инновационном развитии территорий, а также Дж. Фридмана (2011), который анализировал механизмы территориального управления с позиций стратегического планирования и устойчивости. Эти исследования стали основой для обоснования кластерного и пространственного подходов в региональной политике [1,2,3].

Среди российских учёных заметный вклад внесли А. Г. Гранберг (2010), изучавший закономерности пространственного развития и обоснование моделей региональной экономики, Л. Н. Бобков (2018), сосредоточивший внимание на проблемах социальной стратификации и неравенства как

ограничивающих факторов устойчивого роста, а также А. И. Татаркин (2021), исследовавший институциональные механизмы реализации стратегических программ в регионах России. Эти авторы акцентируют необходимость учёта социоэкономических различий при разработке стратегий [4,5,9].

Отечественные исследователи также активно разрабатывают данную проблематику. Так, Б. Х. Одилходжаев (2023) анализирует особенности формирования моделей государственного стратегирования в условиях реформ, Ф. Кудратов (2022) рассматривает цифровую трансформацию сферы услуг как основу модернизации регионов, а Н. Таджибаев (2024) акцентирует внимание на роли малого и среднего предпринимательства как двигателя экономического роста и инструмента реализации стратегии на местах. Их исследования отражают специфику национальной социально-экономической политики и акцент на прикладной эффективности механизмов реализации [6,7,8].

Методология исследования

1. SWOT-анализ – выделение внутренних и внешних факторов развития.
2. DEMATEL + ANP – оценка взаимовлияния и ранжирование стратегических приоритетов.
3. Эконометрическая модель VAR – измерение отклика занятости и ВРП на внедрение механизмов.
4. Case-study трёх пилотных регионов (в т. ч. Андижанская область) для проверки воспроизводимости результатов.

Анализ результатов исследования

Таблица 1

Приоритетность стратегических направлений социально-экономического развития региона и инструменты их реализации

№	Стратегическое направление	Инструменты реализatsii	Коэффициент приоритетности ¹
1	Диверсификatsiя экономики	Субсидии МСП, экспортные льготы	0,29
2	Цифровизatsiя услуг и госуправления	«e-region» платформа, 5G-кластеры	0,22
3	Кластеризatsiя производств	Специндустриальные зоны, PPP	0,19
4	«Зелёная» трансформatsiя	«Зелёные» облигatsii, ESG-стандарты	0,16
5	Развитие человеческого капитала	Dual education, retraining hubs	0,14

Наибольший интегральный вес получила диверсификatsiя, что коррелирует с потребностью региона снизить зависимость от сырьевых отраслей. Высокие оценки цифровизatsii связаны с мультипликативным эффектом ИКТ-решений на производительность. Кластеризatsiя усиливает синергию МСП и крупных предприятий, однако требует развитой логистики. «Зелёная» трансформatsiя остаётся в среднесрочном приоритете из-за капиталоемкостью проектов, а человеческий капитал – горизонтальным условием успеха остальных направлений.

Выводы и предложения

- Интегрировать проектное управление (PMO) в систему мониторинга стратегии для оперативной корректировки KPI.
- Сформировать портфель «якорных» инвестиционных проектов, распределённых по топ-3 приоритетам, с жесткой привязкой к региональным ФЦП.
- Ускорить цифровизatsию путём внедрения региональной платформы данных (RDP) и стимулирования GovTech-стартапов.
- Развить механизмы «зелёного» финансирования – региональные климатические фонды, льготное кредитование ESG-проектов.

¹ Вес рассчитан по методике DEMATEL + ANP ($0 \leq K \leq 1$)

- Усилить систему непрерывного образования через платформу микроквалификаций и целевые гранты для работников сервисного сектора.

Список литературы

1. Florida R. The Rise of the Creative Class – Revisited. – Basic Books, 2012.
2. Friedmann J. Insurgencies: Essays in Planning Theory. – Routledge, 2011.
3. Porter M. E. Clusters and the New Economics of Competition. – Harvard Bus. Rev., 1998.
4. Бобков Л. Н. Социальная стратификация и устойчивое развитие. – СПб.: Наука, 2018.
5. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. – М.: Экономика, 2010.
6. Кудратов Ф. Цифровая трансформация сферы услуг в регионах. – Т.: ИЭП, 2022.
7. Одилходжаев Б. Х. Роль государственного стратегирования в экономике Узбекистана. – Т.: БухГУ, 2023.
8. Таджибаев Н. Развитие МСП как драйвер регионального роста. – Т.: ИСМИ, 2024.
9. Татаркин А. И. Региональная политика России: институциональные аспекты. – Екб.: УрО РАН, 2021.
10. **Указ Президента Республики Узбекистан УП №60 от 28 января 2022 года** — «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг.»,
https://lex.uz/ru/docs/5841077?utm_source=chatgpt.com
11. **Указ Президента Республики Узбекистан УП №60 от 11 сентября 2023 года** — «О Стратегии «Узбекистан–2030»
https://lex.uz/ru/docs/6600404?ONDATE=12.09.2023&utm_source=chatgpt.com

**Основные концептуальные положения
стратегирования социально-экономического развития
андижанской области**

Усмонова Дилфуза Илхомовна Самаркандский институт экономики и сервиса, PhD, доцент кафедры «Маркетинг»

Мусабоев Рустам Алижонович - самостоятельный соискатель, Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотatsiя. Представлена авторская модель стратегирования социально-экономического развития Андижанской области, основанная на концепциях устойчивого роста, территориальной выравнивающей политики и кластеризatsии. Обосновывается комплекс мер, направленных на диверсификatsию экономики через усиление сервисного и обрабатывающего секторов, цифровую трансформatsию и повышение кадрового потенциала. Приведён сравнительный анализ ключевых показателей 2020–2024 гг., разработана матрица приоритетов и механизмов реализatsии.

Ключевые слова: стратегирование, региональная экономика, Андижанская область, кластерный подход, цифровизatsия, услуги, устойчивый рост.

Abstract. The author presents a model for strategic planning of the socio-economic development of the Andijan region, based on the concepts of sustainable growth, territorial equalization policy, and clustering. A comprehensive set of measures is substantiated, aimed at diversifying the economy through the strengthening of the service and manufacturing sectors, digital transformation, and enhancement of human capital. A comparative analysis of key indicators for 2020–2024 is provided, and a matrix of priorities and implementation mechanisms is developed.

Keywords: strategic planning, regional economy, Andijan region, cluster approach, digitalization, services, sustainable growth.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Andijon viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini strategik rejalashtirishning mualliflik modeli taqdim etilgan. Model barqaror o‘shish, hududiy muvozanatlashtirish siyosati va klasterlashuv

konsepsiyalariga asoslangan. Unda xizmatlar va qayta ishlovchi sohalarni kuchaytirish, raqamli transformatsiyani joriy etish va kadrlar salohiyatini oshirish orqali iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar kompleksi asoslab berilgan. 2020–2024 yillardagi asosiy ko‘rsatkichlar tahlili keltirilib, ustuvor yo‘nalishlar va amalga oshirish mexanizmlarini aks ettiruvchi matritsa ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: strategik rejalashtirish, mintaqaviy iqtisodiyot, Andijon viloyati, klaster yondashuvi, raqamlashtirish, xizmatlar sohasi, barqaror o‘shish.

Андижанская область — самый густонаселённый регион Узбекистана ($\approx 3,474$ млн чел.), при этом её доля в ВРП республики ниже демографического веса. Вызовы: узкая сырьевая база, дисбаланс сектора услуг (33 % ВРП против 55–65 % в странах ОЭСР), высокий износ инфраструктуры за пределами областного центра. Появление крупных промышленных проектов («Shangfeng-Bridge of Friendship», SEZ «Ipak Yuli») и транспортного коридора Китай–Киргизия–Узбекистан обостряет вопрос стратегического планирования, чтобы извлечь мультипликативный эффект и сократить территориальные разрывы.

В процессе исследования были изучены труды зарубежных, российских и отечественных учёных, внёсших вклад в развитие теоретико-методологических основ стратегического планирования на региональном уровне.

Среди зарубежных авторов выделяется М. Портер (США, 1990), разработавший кластерную теорию конкурентных преимуществ, согласно которой устойчивое развитие регионов возможно через формирование специализированных производственно-сервисных объединений. А. Родригес-Позе (Великобритания, 2018) акцентировал внимание на вызовах «роста без инклюзии» — когда экономическое развитие регионов не сопровождается снижением неравенства. А. Дж. Скотт (США, 2004) рассматривал роль креативной экономики как инструмента территориальной ребалансировки и источника локального развития[1,2,3].

Среди российских исследователей значимы труды А.Г. Гранберга (2006), в которых заложены основы системного подхода к региональному стратегированию с учётом межрегиональных связей и пространственного неравенства. О.В. Кузнецова (2019) исследовала институциональные ограничения реализации кластерной политики, включая барьеры кооперации и слабость местных администраций. А.Ф. Некрасов (2022) предложил методы сценарного анализа в программах развития регионов, подчёркивая важность адаптивных и стресс-устойчивых стратегий[4,5,6].

Из отечественных авторов заслуживают внимания работы Ш.Х. Ходжаева (2019), посвящённые аграрно-индустриальной диверсификации Ферганской долины, включая Андижанскую область, как условию сбалансированного роста. Ф.Б. Рахимов (2021) проанализировал модернизацию рынка услуг и её влияние на занятость, особенно в контексте малого бизнеса. Д.И. Юсупова (2023) исследовала инновационные механизмы территориального выравнивания, включая инфраструктурные и цифровые решения[7,8,9].

Зарубежные авторы акцентируют внимание на кластеризации и креативных индустриях; российские — на институциональном обеспечении стратегий; отечественные — на специфике Ферганской долины, где Андижан играет ведущую роль.

Таким образом, в совокупности эти труды позволяют выстроить междисциплинарную основу стратегического анализа региона, адаптированного к условиям Андижанской области.

1. PEST-SWOT-матричный анализ для выявления сильных/слабых сторон и внешних драйверов.

2. Эконометрическая модель фиксированных эффектов (16 районов, 2020–2024 гг.) для оценки влияния доходов, плотности населения и числа МСП на объём услуг.

3. DEA-оценка эффективности (Data Envelopment Analysis) местных органов управления по показателям ВРП на душу, инвестиции, занятость.

4. Сценарное моделирование (базовый/интенсивный) до 2027 г. с применением коэффициентов эластичности, полученных в модели.

Таблица 1.

Ключевые социально-экономические показатели Андижанской области
(2020 – 2024 гг.)

Показатель	2020	2022	2024*	CAGR 20-24, %
ВРП области, млрд сум	50 151	60 910	72 850	9,8
Доля услуг, % ВРП	29,7	33,1	35,4	4,4 р.р.
Инвестиции, млрд сум	12 344	18 061	23 400	17,2
Экспорт, млн USD	979	1 469	1 720	15,3
МСП в услугах, ед.	5 400	6 800	8 150	10,8
Безработица, %	10,1	9,0	8,2	–

* оценка на 01.10.2024.

- Эластичность спроса на услуги по доходам = 0,88; по числу МСП — 0,55.

- DEA-ранжирование выделило три аутсайдера (Улугнор, Бустан, Ханабад) с коэффициентом эффективности < 0,65, что подтверждает потребность в точечных мерах.

- Интенсивный сценарий (полная реализация кластеров и цифровых сервисов) повышает долю услуг до 41,5 % ВРП к 2027 г.

Выводы и предложения

1. Сектор услуг — основной резерв регионального роста: каждые 10 % прироста МСП в сервисе дают +5,5 % к обороту услуг.

2. Ключевой структурный разрыв — территориальная асимметрия: половина услуг генерируется городом Андижаном. Нужна программа «Услуги в каждую махаллю» с льготами, субсидиями на онлайн-кассы и микролизинг оборудования.

3. Кластеризация (СЭЗ «Ипак Йули» + «Silk Craft») способна создать до 8 000 рабочих мест, экспорт услуг и ремесленной продукции — \$120 млн к 2027 г.

4. Цифровая трансформация снизит долю теневого оборота минимум на 7 %, повысит налоговые поступления и прозрачность рынка.

5. Инклюзивные кадровые программы (up-/re-skilling) для молодёжи и женщин увеличат занятость в услугах на 12–15 %.

Список использованной литературы

1. Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. – NY: Free Press, 1990.
2. Rodríguez-Pose A. The Rise of the “Left-Behind” Regions. – Reg. Studies, 2018.
3. Scott A. J. Cultural Economy and the Creative Field. – Media Culture Society, 2004.
4. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2006.
5. Кузнецова О. В. Кластерная политика: российский и мировой опыт. – М.: Инфра-М, 2019.
6. Некрасов А. Ф. Сценарное прогнозирование социально-экономического развития регионов. – Регион: экономика и социология, 2022.
7. Рахимов Ф. Б. Рынок услуг и занятость населения Узбекистана. – Ж. «Реформы в Узбекистане», 2021.
8. Ходжаев Ш. Х. Ферганская долина: проблемы аграрно-индустриальной трансформации. – Т.: Экономика, 2019.
9. Юсупова Д. И. Инновационные подходы к территориальному выравниванию. – «Экономика и образование», 2023.
10. **Указ Президента Республики Узбекистан УП №60 от 28 января 2022 года** — «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг.», https://lex.uz/ru/docs/5841077?utm_source=chatgpt.com
11. **Указ Президента Республики Узбекистан УП №60 от 11 сентября 2023 года** — «О Стратегии «Узбекистан–2030»» https://lex.uz/ru/docs/6600404?ONDATE=12.09.2023&utm_source=chatgpt.com

Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlik oshirishning ahamiyati

Abduvoxidova Mohinur Akmalovna – Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti doktoranti. mohinur_1998@icloud.com

Annotatsiya ushbu maqolada xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib, uning samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish darajasiga alohida e'tibor qaratilgan. Raqobatning natijaviy mahsuli bo'lib, iqtisodiyotning boshqa sohalariga qaraganda xizmatlar sohasida tezda va qisqa muddatlarda yuzaga kelishi misollar yordamida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tarmoq, samaradorlik, raqobatbardoshlik, raqobat, bozor, xizmat, sifat, narx, iste'molchi, maxsulot, axborot.

Аннотация: В данной статье рассматривается сфера услуг как один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики, особое внимание уделяется уровню повышения её эффективности и конкурентоспособности. Это обусловлено конкуренцией, которая в сфере услуг развивается быстрее и в более короткие сроки, чем в других секторах экономики, и обосновано примерами.

Ключевые слова: сеть, эффективность, конкурентоспособность, конкуренция, рынок, услуга, качество, цена, потребитель, продукт, информация.

Abstract: This article examines the service sector as one of the most dynamically developing sectors of the economy, with special attention paid to the level of improvement of its efficiency and competitiveness. This is due to competition, which in the service sector develops faster and in a shorter time than in other sectors of the economy, and is substantiated by examples.

Key words: network, efficiency, competitiveness, competition, market, service, quality, price, consumer, product, information.

Xizmatlar sohasi iqtisodiyotning muhim drayveri sifatida milliy iqtisodiyotda alohida ahamiyatga ega. Xizmatlar sohasi bugungi kunda jahon iqtisodiyotining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Globalizatsiya jarayonlari natijasida

xizmat ko'rsatish sohalari yuqori sur'atlarda rivojlanib bormoqda va bu sohalarda yaratilgan qiymat qo'shilgan mahsulotlarning ulushi sezilarli darajada oshib bormoqda.

Bugungi kunda xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib, uning samaradorligi va raqobatbardoshligi bevosita kadrlar raqobatbardoshligini oshirish darajasiga bog'liqdir. Xizmat ko'rsatish sohasi turli xizmat turlarini (masalan, bank, sog'liqni saqlash, ta'lim, transport, turizm va boshqalar) o'z ichiga olgan bo'lib, bu xizmatlar iste'molchining bevosita ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Shu sababli xizmatlar samaradorligi va sifatini oshirish kadrlar raqobatbardoshligini oshirishni taqozo etadi.

“Raqobatbardoshlik” raqobatning natijaviy mahsuli bo'lib, iqtisodiyotning boshqa sohasiga qaraganda xizmatlar sohasida tezda va qisqa muddatlarda yuzaga keladi. Shuning uchun, ushbu sohada raqobatdan cho'chimaslik, ikkilanmaslik talab qilinadi, chunki birinchidan, xizmatlar bozoridagi raqobat natijalari bo'yicha qisqa vaqtda bo'lajak rejaning maqsadi va vazifasini belgilab olish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Ikkinchidan, xizmatlar sohasida ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini iqtisodiyotning moddiy mahsulotlar ishlab chiqarish sohasiga tenglashtirganda qisqa vaqtda yaxshilash, oshirish mumkin. Bozor iqtisodiyoti sub'ektlarining iqtisodiy muvaffaqiyati ularning qanchalik raqobat qonuni va uning ko'rinishlarini o'rganganlari, raqobat kurashiga tayyor ekanliklariga bog xizmatlar liq bo xizmatlar ladi.

Hozirgi paytda “raqobatbardoshlik” mohiyatini chuqurroq anglash uchun turli mualliflar ta'riflarini ko'rib chiqamiz (1.1-jadval).

1-jadval

Raqobatbardoshlik atamasiga turli mualliflarning ta'riflari

Mualliflar	Ta'riflar
“Ozbek tilining izohli lug'ati”	Raqobatbardoshlik - bu raqobatga dosh bera olish, raqobatchilarga qarshilik ko'rsata olishdir.
M.A. Jukova	Raqobatbardoshlik - bu tovarlaming (xizmat) raqobatbardoshligi deganda, iste'molchi bahosi va mazkur bozor talablariga o'zining sifati va qiymat tavsifi bilan mos

	keladigan, boshqa o'xshash mahsulotlar bi-lan taqqoslaganda iste'molchi uchun ko'proq jozi-bador bo'lgan mahsulot xususiyati tushuniladi.
G.N. Kulikov	Raqobatbardoshlik - bu mazkur tovar (xizmat) tavsifining boshqa raqobatchi tovardan aniq jamiyat ehtiyojlariga muvofiqlik darajasi, ushbu ehtiyojlarni qondirishdagi harajatlari farqi tushuniladi.
R.A. Fatxutdinov	Raqobatbardoshlik - bu ma'lum bir ob'ektni mazkur bozorda taqdim etiladigan o'xshash ob'ektlar bilan solishtirilganda, ushbu ob'ektning ehtiyojlarni qondira olish darajasining yuqoriligi bilan tavsiflanadi. Raqobatbardoshlik aniq bir bozor yoki aniq iste'molchilar guruhiga nisbatan aniqlanadi. Agar ob'ekt raqobatbardosh hisoblangan bozor ko'rsatilmasa, demak ushbu ob'ekt hozirda dunyodagi eng yaxshisi hisoblanadi.
A.Y. Yudanov	Raqobatbardoshlik - bu real haridni amalga oshirayotgan iste'molchi uchun ushbu mahsulotning maftunkorlik, jozibadorlik darajasidir. Raqobatbardoshlik tovarning bozorda taqdim etilgan boshqa o'xshash tovarlar bilan solishtirganda, raqobatli bozor va haridorlar talablariga javob bera olish qobiliyati bilan aniqlanadi.
M.Q. Pardayev	Tadbirkor tovari (ishi, xizmati) raqobatbardoshligi deganda, raqobatbardosh sub'ektlar tovari (xizmati) ning sifati va narxiga nisbatan iste'molchiga (haridorga) qulayligi, unga ketadigan harajatlarning samaradorligi va shu tovardan oladigan foydaning ko'pligini ta'minlovchi omillar tizimi tushuniladi.

Mamlakatimiz va xorij iqtisodchi olimlarining fikrlarini tahlil qilib, raqobatbardoshlikning takomillashgan ta'rifini keltiramiz: "raqobatbardoshlik" - bu ma'lum bir bozorda tovar yoki xizmatlarning iste'molchi ehtiyojini qondira olishi darajasi bilan belgilanadi. Raqobatbardoshlik tovarning (xizmatning) farq qiluvchi jihatlari bilan emas, balki haridni amalga oshirayotgan mijozlar uchun uning qoniqarliligi bilan aniqlanadi.

Korxonada faoliyat olib borayotgan tovar va xizmatlar bozorida raqobatning mavjudligi korxonadan aniq raqobatbardoshlikni talab qiladi, aks holda uni bozordan „siqib“ chiqarishadi. Boshqacha qilib aytganda, raqobat xususiyati raqobatbardoshlik darajasini belgilab beradi.

Raqobatbardoshlik nazariyasi yaqin o'tmishda shakllanib, rivojlanganligi sababli raqobatbardoshlik tushunchasiga umumiy qabul qilingan qoida mavjud

emas. Ushbu tushuncha qaysi ob'ektga nisbatan qo'llanilishiga qarab izohlanadi (2 - jadval).

2 - jadval

“Raqobatbardoshlik” tushunchasining turli ob'ektlarga nisbatan qo'llanilishi

Obyektlar	Raqobatbardoshlikni tavsiflovchi omillar	Obyektga qo'yilgan asosiy talablar
1	2	3
Me'yoriy aktlar (hujjatlar)	Ushbu me'yoriy hujjatda ehtiyojlar qondirilishining darajasi, uni nazariya va amaliyotda qo'llash imkoniyati	Xalqaro me'yorlarga muvofiqligi, tizimli va kompleks yondashuvlar ishlab chiqishda qo'llanilishi, talablarning asoslanganligi va istiqbolliligi
Ilmiy - uslubiy hujjatlar	Ushbu me'yoriy hujjatda ehtiyojlar qondirilishining darajasi, uni nazariya va amaliyotda qo'llash imkoniyati	Ekologik, xavfsizlik va boshqa talablar bo'yicha xalqaro me'yorga muvofiqligi, jahon yutuqlaridan foydalanilganligi, zamonaviy yondashuvlar, tadqiqot metodlari va ishlanmalar qo'llanilganligi
Loyiha-konstruktorlik hujjatlari	Obyektning sifat va iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqlik darajasi, uning iste'molchi talablariga mosligi	Zamonaviy ishlab chiqarish usullarining qo'llanilganligi, xalqaro va iste'mol talablariga muvofiqligi
Texnologiya	Konstruktorlik-texnologik hujjatlarga muvofiq ravishda texnologiyadan foydalangan holda sifatli va tejimli mahsulot yaratish	Texnologiya mobilligini, avtomatlashtirish darajasini va jarayoni mexanizatsiyalashtirishni optimallashtirishni, resurslar harajatining minimalligi
Ishlab chiqarish	Ochiq tashkiliy-iqtisodiy tizim sifatida ishlab chiqarishning o'z kelajagini bashoratlash qobiliyati, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarib, shuning hisobidan normal faoliyati, rivoji uchun foydani ta'minlash	Istiqbolli texnologiyalar va zamonaviy menejment usullaridan foydalanish, fondlarni o'z vaqtida yangilash, ishlab chiqarishni egiluvchanligi ta'minlanganligi, jarayonlarning proporsionalligi, parallelligi, uzluksizligi, bir maromdaliligini va korxonaning barqaror

Obyektlar	Raqobatbardoshlikni tavsiflovchi omillar	Obyektga qo'yilgan asosiy talablar
		faoliyati ta'minlanganligi
Mahsulot (taqdim etiladigan xizmat)	Bozorda boshqa yaxshi o'xshash mahsulot bilan solishtirilganda aniq ehtiyojning qondirish darajasi, sifat sertifikatining mavjudligi	Ushbu bozor segmenti iste'molchi - larining talablariga muvofiq mahsulot sifati va tejamkorligining ta'minlanganligi
Ishchi-xodim	Barcha ko'ratkichlar bo'yicha (sifat, son, harajat, muddat) texnologiya talablarini bajara olish	Lavozimi va ish o'rni talablariga muvofiqligi, to'g'ri hayot (yashash) tarzini olib borishi
Mutaxassis	Obyektga tegishli raqobatbardosh hujjatlashtirishni olib borish	Tadqiqotlar va ishlanmalarning zamonaviy usullarini bilishi va qo'llashi
Menejer	Ushbu obekt raqobatbardoshligini ta'minlovchi tizim yaratish, tizim maqsadiga erishish sari jamoani yetaklab borish	Tadqiqotlar va ishlanmalarning zamonaviy usullarini bilishi va qo'llashi, jamoani shakllantirish usullarini, mehnatni tashkil etish va motivlashlashtirish, sog'liqni mustahkamlash, korporativ madaniyat darajasini ko'tarishni bilishi va qo'llashi
Qimmatli qog'ozlar	Qimmatli qog'ozlar bozorida qog'ozlarning likvidligini ta'minlash	Qimmatli qog'ozlarning bozordagi qiymatining aktivlar bilan ta'minlanganligi, muassasaning moliyaviy barqarorligi ta'minlanganligi, qimmatli qog'ozlarning himoyalanganligi va sug'urtalanganligi
Axborot	Aniq axborotning korxonada, hududda, mamlakatda, xorijda takrorlanishi	Axborotning haqqoniyligi, asoslanganligi, yangiligi, konkretligi, tizimligining ta'minlanganligi
Firma, korxonalar, tashkilot	Raqobatbardosh ob'ekt ishlab chiqarish va firmaning barqaror moliyaviy faoliyati	Raqobatbardosh ob'ektning tashqi bozorda 20 %, ichki bozorda 60 % (kamida) ulushi, firmaning barqarorligi, samaradorligi, ishonchliligining ta'minlanganligi

Tadqiqot natijasida xizmatlar sohasining mamlakat va uning alohida hududlari iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi, bu esa ushbu soha raqobatbardoshligini rivojlantirish zaruriyatini paydo qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rinderman H., Sailer M., Thompson J. (2009) The impact of smart fractions, cognitive ability of politicians and average competence of peoples on social development// Talent Development & Excellence. Vol.1. No.1. pp.3-25. UNDP (2023) Uzbekistan, Digital Skills Report.
2. Швандара В.А., Горфинкая В.А. (2006) Инновационный менеджмент. Учебник / Под. Ред. Проф. - М.: Вузовский учебник. - 382 с.
3. Кушнир (2023) И.В. Мировая экономика//<http://www.be5.Biz/ekonomika/mo13/tech.htm>
4. Mardonov V.B., Erdonov M.E. (2020) Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlanishida kadrlar masalasi //Экономика и финансы (Узбекистан). – №. 1 (133). – С. 104-111.
5. Xolmo'minov Shayzoq Rahmatovich, Xomitov Komiljon Zoitovich, Saidov Nurali Raximovich, Tursunov Mansur Bekpulatovich (2018). Qishloq joylarida ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklif bo'yicha kadrlar marketingi tadqiqotlari asoslari//Экономика и финансы (Uzbekistan). 2018. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ishlo-zhoylarida-ishchi-kuchiga-b-lgan-talab-va-taklif-b-yicha-kadrlar-marketingi-tad-i-otlari-asoslari>.
6. World Bank (2024) <https://tashkenttimes.uz/finances/14438-world-bank-urges-reforms-in-uzbekistan-s-services-sector-to-drive-growth-jobs-and-global-trade-integration>

Корхоналар фаолиятида бухгалтерия ҳисобининг ўрни

Абдухолиқова Фарангиз Абдухолиқ кизи - Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ходими

Аннотация: ушбу мақолада хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти натижаларини баҳолашда бухгалтерия ҳисоби корхонанинг ривожланиш имкониятларидан бири сифатида алоҳида аҳамиятга эга эканлигига алоҳида эътибор қаратилган. Бухгалтерия ҳисоби ёрдамида корхона фойдасининг миқдorigа қараб корхонанинг маълум бир даврдаги фаолият натижаларига баҳо бериш мумкинлиги асослаб берилган.

Калит сўзлар: корхоналар фаолияти, барқарор ривожланиш, рақобатбардошлик, бухгалтерия ҳисоби, корхона, ривожланиш, фойда, ўсиш.

Аннотация В данной статье особое внимание уделяется значению бухгалтерского учета как одного из средств оценки результатов деятельности хозяйствующих субъектов в целях развития предприятия. С помощью бухгалтерского учета обосновывается возможность оценки результатов деятельности предприятия за определенный период в зависимости от размера полученной предприятием прибыли.

Ключевые слова: деятельность предприятия, устойчивое развитие, конкурентоспособность, бухгалтерский учет, предприятие, развитие, прибыль, рост.

Abstract This article pays special attention to the importance of accounting as one of the means of assessing the results of economic entities for the purpose of enterprise development. With the help of accounting, the possibility of assessing the results of an enterprise for a certain period is substantiated depending on the amount of profit received by the enterprise.

Key words: enterprise activity, sustainable development, competitiveness, accounting, enterprise, development, profit, growth.

Жамият тараққиётининг ҳамма босқичларида корхоналар фаолиятини ривожлантириш, уларнинг иқтисодий ҳолатини яхшилаш долзарб масалалардан бири бўлиб келган. Чунки, бозорнинг зарур товар ва хизматлар билан тўлдирилиши,

одамларнинг даромадлари ва фаровонлиги ошиб боришининг асосий манбаи, аҳоли бандлиги ўсишининг энг муҳим омили – янги корхоналарни ташкил этиш ва амалдагиларини модернизatsiя қилиш, техник ва технологик янгилаш ҳисобланади.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда кўп укладли иқтисодиёт амалда шаклланиб бўлган. Унинг таркибида хусусий мулк устувор ривожланмоқда. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимиз иқтисодиёти ривожда ҳал қилувчи ўринлардан бирини эгалламоқда. Шу билан бир қаторда, иқтисодиётимизнинг локомотиви бўлган йирик ишлаб чиқариш корхоналарини барпо этишга эътибор берилмоқда.

Миллий иқтисодиётнинг жадал ва мутаносиб ривожланиб бориши шароитида хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти натижаларини баҳолашда бухгалтерия ҳисоби корxonанинг ривожланиш имкониятларидан бири сифатида алоҳида аҳамиятга эга. Чунки, бухгалтерия ҳисоби ёрдамида корхона фойдасининг миқдорига қараб корxonанинг маълум бир давр (ой, чорак, йил) давомида қандай фаолият юритганлигига баҳо бериш мумкин. Шунинг учун ҳам жуда кўп ҳолларда ҳар қандай фаолият юритишнинг асосий мақсади фойда олишдир, деб қайд этилиши бежиз эмас, албатта. Шу сабабли ҳар қандай корхона доирасида фаолият кўламини янада кенгайтириш, ишлаб чиқариш жараёнларини техник жиҳатдан қайта куроллантириш ёки модернизatsiя қилиш, жамоани моддий ёки молиявий рағбатлантириш билан боғлиқ бўлган барча масалаларни муваффақиятли ҳал қилиш, охир-оқибатда, бухгалтерия соҳасининг бир қисми бўлган фойда кўрсаткичига бориб тақалади.

Бугунги кунда, фойда категориясининг иқтисодий мазмуни ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган бир қатор меъёрий ҳужжатларда ўз аксини топмоқда. Шунингдек, хўжалик юритувчи субъектларда фойданинг

иқтисодий мазмуни бўйича назарий муаммолар иқтисодчи олимлардан Б.А.Абдукаримов², М.Қ.Пардаев³ ва бошқалар томонидан тадқиқ қилинган.

Жаҳон иқтисодиётида кечаётган мураккаб жараёнлар иқтисодиётни барқарор ривожлантириш, рақобатбардошлигини ошириш учун унинг таркибий тузилишини муттасил такомиллаштириб бориш заруратини янада кучайтирди. Бундай шароитда юртимизда фаолият кўрсатаётган ҳар бир хўжалик юритувчи субъект рақобат курашида энгиб чиқишга, ўзларининг манфаатларини мутлоқ қондиришга ҳаракат қиладилар. Хўжалик юритувчи субъектларнинг рақобат курашида устунлик қилишларида энг муҳим кўрсаткичлардан бири эса фойда ҳисобланади. Шу сабабли, иқтисодиётдаги барча корхоналар ўз фаолиятлари натижаларидан кўпроқ фойда олишга ҳаракат қиладилар. Ҳар қандай корхона оладиган фойда нафақат ўзининг товар ёки хизматини анча юқори нархларда сотишга, балки товар ишлаб чиқариш ёки хизматни тақлиф этиш ва уни сотишга қилинадиган харажатларни камайтиришга ҳам интилади.

Ушбу масалаларни амалга ошириш учун хўжалик юритувчи субъектларда фойда иқтисодий категориясини назарий жиҳатларини ўрганиш долзарб ва муҳим саналади.

Мамлақатамизда жадал ва мутаносиб иқтисодий ўсиш, чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва иқтисодиётни диверсификация қилиш шароитида хўжалик юритувчи субъектлар самарадорлиги ва ривожланишининг асосий омилларидан бири фойда кўрсаткичининг ошиши ҳисобланади. Унинг миқдори корхоналарни ривожланишига жамғариш манбаи сифатида асос солади; мулкдорни мулкани купайишини таъминлайди; акциядорларни даромадини (дивидендларни ортиши орқали) оширади; корхонани молиявий барқарорлигининг ва тўлов қобилиятини саклашга

² Абдукаримов Б.А. Ички савдо иқтисодиёти. Дарслик,-Т.:«Иқтисод-молия». I-қисм. 2-қайта ишланган ва тўлдирилган нашри, 2010.

Абдукаримов Б. ва бошқалар. Корхона иқтисодиёти. Дарслик. -Т.: “Фан ва технологиялар”, 2013.

³ Пардаев М.Қ, Исроилов Ж.И. Хусусий корхоналар фаолияти таҳлилининг назарий ва методологик муаммолари. Монография. – Т.: “Фан ва технология”, 2007.

Пардаев М.Қ., Абдукаримов И.Т., Исроилов Б.И. Иқтисодий таҳлил. Ўқув қўлланма. - Т.: Мехнат, 2004.

имконият яратади ва нихоят у корхоналарнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини оширишга имконият яратади.

Кўриниб турибдики, фойда хўжалик юритувчи субъектлар самарадорлигини ошириши билан бирга, уларнинг ривожланишида ҳам катта аҳамиятга эга. Бу қуйидагиларда намоён бўлади:

- тадбиркорлик фаолиятининг асосий мақсади ва ходимларнинг моддий манфаатдорлигини ошириш омили;
- хўжалик фаолияти самарадорлигини ошириш чораси;
- корхонанинг ривожланиши учун молиявий ресурслар манбаи;
- марказий ва маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини шакллантирувчи манба.

Фойданинг биринчи функцияси тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг асосий мотиви, унинг якуний мақсади корхона эгаларининг молиявий аҳволини яхшилаш эканлигига боғлиқ. Киритилган капиталга олинувчи даромад ҳажми бундай ўсишнинг тавсифномаси бўлиб, унинг манбаи корхона олувчи фойда ҳисобланади. Корхонанинг бошқа ходимлари учун ҳам фойда асосий мотив ҳисобланади, чунки у меҳнат ҳисобига қўшимча моддий мукофотларни таъминлайди ва бир қатор ижтимоий эҳтиёжларни қондиради.

Фойданинг иккинчи функцияси иқтисодий самарадорликни аниқлаш билан боғлиқ бўлиб, у корхона фаолиятининг пировард натижаларини сарфланган харажатлар билан солиштириш воситасида унинг хўжалик фаолияти самарадорлигини тавсифлайди. Бошқа барча шартлар бир хил бўлганда жами харажатлар кўпроқ фойдани таъминласа ёки мазкур фойда миқдorigа минимал харажатлар билан эришилганда корхона фаолиятини самарали ҳисоблаш мумкин.

Фойданинг учинчи функцияси корхонанинг ривожланиши учун молиявий ресурслар манбаи билан боғлиқ бўлиб, у корхона фаолият юритиш учун энг аввало моддий ва меҳнат ресурсларига эга бўлиши лозимлигини тавсифлайди. Бу эса ўз-ўзидан шаклланиб қолмайди. Буни ташкил қилиш учун

молиявий маблағлар зарур бўлади. Молиявий ресурс иқтисодий мазмуни жиҳатдан ўз маблағлари ва четдан жалб қилинган маблағлардан иборат. Корхона фаолиятдан қанчалик кўп фойда олса, ўз маблағлари шунчалик кўпаяди.

Фойданинг тўртинчи функцияси марказий ва маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини шакллантирувчи манба сифатида давлатнинг бюджетини солиқ билан тўлдириб боришда иштирок этади. Ҳар бир хўжалик юритувчи субъект юридик шахс ёки яққа тадбиркор сифатида давлат ёки маҳаллий бюджетга солиқ тўлайдилар, шу билан бирга, уларнинг бир қисми ёлланган ходимлар сифатида ойлик маош билан таъминланган бўладилар, натижада улар даромад солиғи билан давлат бюджетининг шаклланишига ўз ҳиссаларини қўшадилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдукаримов Б.А. Ички савдо иқтисодиёти. Дарслик,-Т.:«Иқтисод-молия». I-қисм. 2-қайта ишланган ва тўлдирилган нашри, 2010.
2. Абдукаримов Б. ва бошқалар. Корхона иқтисодиёти. Дарслик. -Т.: “Фан ва технологиялар”, 2013.
3. Пардаев М.Қ, Исроилов Ж.И. Хусусий корхоналар фаолияти таҳлилининг назарий ва методологик муаммолари. Монография. – Т.: “Фан ва технология”, 2007.
4. Пардаев М.Қ., Абдукаримов И.Т., Исроилов Б.И. Иқтисодий таҳлил. Ўқув қўлланма.- Т.: Мехнат, 2004.
5. Жўраев Н., Бобожонов О., Абдувахидов Ф., Сотволдиева Д. Молиявий ва бошқарув ҳисоби. Дарслик. -Т.: 2007 й
6. Ташназаров С.Н. Бошқарув ҳисоби. Маъруза матни. 1-қисм. СамИСИ, 2010.
7. Ташназаров С.Н. Бошқарув ҳисоби. Маъруза матни. 2-қисм. СамИСИ, 2010.
8. К.Б. Уразов. Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари. Дарслик. Тошкент. 2019 й.
9. Хасанов Б.А., Хошимов А.А. Бошқарув ҳисоби. Дарслик. –Т.: «Шарқ», 2011 й.
10. Хасанов Б.А. Бошқарув ҳисоби: назария ва услубиёт.-Т.:, “Молия” нашриёти, 2003.

Mahsulotlarini eksport qilishda transport va logistika xizmatlari muammolari

Safarova Dilshoda Farruxovna – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti doktoranti. dilshoda1982@yahoo.com

Annotatsiya ushbu maqolada mamlakatimizda erkin iqtisodiy hududlar va logistika markazlari faoliyatini rivojlantirish, ushbu jarayondagi muammolarni hal etish maqsadida rivojlangan mamlakatlarning logistika ko'rsatkichlari indeksi, logistika markazlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash tajribasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy hududlar, logistika markazlari, transport korxonalari, logistika infratuzilmasi, raqobat, transport tizimlari, ishlab chiqarish ob'ektlari, yuk tashuvlari.

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт разработки индекса эффективности логистики развитых стран и поддержки деятельности логистических центров с целью развития деятельности свободных экономических зон и логистических центров в нашей стране и решения проблем в этом процессе.

Ключевые слова: экономические районы, логистические центры, транспортные предприятия, логистическая инфраструктура, конкуренция, транспортные системы, производственные мощности, грузовые перевозки.

Abstract: This article examines the experience of developing an index of logistics efficiency in developed countries and supporting the activities of logistics centers with the aim of developing the activities of free economic zones and logistics centers in our country and solving problems in this process.

Key words: economic regions, logistics centers, transport companies, logistics infrastructure, competition, transport systems, production capacities, freight transportation.

Iqtisodiyot rivojlanishining eng muhim yo'nalishlaridan biri transport sohasi bo'lib, uni rivojlantirish barcha mamlakatlar oldida turgan ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda transport xizmatlari bozori rivojlanayotgan, raqobat

muhiiti keskin ortib borayotgan, iste'molchilarning talab darajalari ortib, xizmat ko'rsatish imkoniyatlari kengayib borayotgan vaqtda transport korxonalarida logistik jarayonlarni amalga oshirishda marketing tadqiqotlarini o'rni va ahamiyatini yanada rivojlantirish talab etadi.

Transport infratuzilmasini rivojlantirishni, aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni yanada rivojlantirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 1 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi transport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-4143-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2019 yil 19 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi transport vazirligi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 336-sonli qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmonining "Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari" deb nomlangan uchinchi yo'nalishda ko'rsatilgan chora-tadbirlar rejalariga muvofiq yo'l-transport infratuzilmasini yanada rivojlantirish, iqtisodiyot, ijtimoiy soha, boshqaruv tizimiga axborotkommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish vazifalari maqsad qilib olingan⁴.

Ilmiy adabiyotlarda transport korxonalarida logistik jarayonlarni tashkil etish, marketing tadqiqotlarini takomillashtirish, boshqaruv jarayonlarini modellashtirish, investitsiyalarni jalb qilish, xizmatlar sifatini oshirish, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning samaradorligini baholash, samaradorlikni tashkil etuvchi sifatli holatlar o'zgarishining ayrim jihatlari ilmiy-nazariy hamda uslubiy jihatdan tadqiq qilingan.

Ispaniyalik olimlar A.J.M.Seco va J.H.G.Goncalveslarning "The quality of public transport: relative importance of different performance indicators and their potential to explain modal choice" nomli ilmiy tadqiqotlarida jamoat transporti tizimlari sifatini baholashning ahamiyati, shahar jamoat transporti tizimlarini

⁴ "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020 yil 4/2020 (№ 00048) <http://iqtisodiyot.tsue.uz> 294

tavsiflash, sifatni baholash, ishlash ko‘rsatkichlari, ishlash ko‘rsatkichlarining hilma-xilligi, jamoat transportidagi eng muhim ko‘rsatkichlar, shahar jamoat transporti faoliyatining ko‘rsatkichlari uchun tipik qiymatlarni ilmiy asoslab bergan⁵.

O‘zbekistonlik olimlardan A.J.Qaxxorov “O‘zbekiston avtomobil transport tizimida innovatsion marketing faoliyatini takomillashtirish” avtomobil transporti korxonalarining innovatsion marketing salohiyatini baholash uslubiyatining ko‘rsatkichlar tizimi va algoritmik asosini takomillashtirish, avtomobil transporti tizimida «yangi transport vositalari, tashish texnologiyalari va servis xizmatlarini qo‘llashga asoslangan» innovatsion transport xizmatlarini tijoratlashtirishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish kabi g‘oyalar ilgari surilgan⁶.

M.Irisbekova “Marketing tamoyillari asosida transport xizmatlari bozorini optimallashtirish” nomli ilmiy ishida transport bozorida marketing tadqiqotlarini amalga oshirish va uni qo‘llash kabi ilmiy nazariyalarni yoritib bergan.⁷

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, logistika infratuzilmasiga iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiruvchi, logistika faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘ladigan bino-inshoot, transport tizimlari, ishlab chiqarish ob‘ektlari, yuk tashuvlari, omborxonalar majmuasi deb ta’rif berish mumkin. Mamlakatimizda erkin iqtisodiy hududlar va logistika markazlari faoliyatini rivojlantirish, ushbu jarayondagi muammolarni hal etish maqsadida rivojlangan mamlakatlarning logistika ko‘rsatkichlari indeksi, logistika markazlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash tajribasini tahlil qildik, qiyoslash, analiz, sintez usullari orqali ular faoliyatini rivojlantirish yo‘nalishlarini o‘rganib chiqdik.

Jahon mamlakatlar tajribasiga ko‘ra, logistika markazlari faoliyatini rivojlantirish va samaradorligini oshirish quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha olib borilishi lozim:

⁵ . Seco A.J.M., Goncalves J.H.G. The quality of public transport: relative importance of different performance indicators and their potential to explain modal choice. Urban transport XIII: Urban Transport and the Environment in the 21 st Century. 2017. 313 p

⁶ . Qaxxorov A.J. O‘zbekiston avtomobil transport tizimida innovatsion marketing faoliyatini takomillashtirish. Avtoreferat diss. iq.fan.nom. 08.00.11. – Toshkent. 2018. – 57 b.

⁷ . Irisbekova M. Marketing tamoyillari asosida transport xizmatlari bozorini optimallashtirish. avtoreferat diss. iq.fan.dok., 08.00.11. –Toshkent. 2017. -84 b.

1. Biznes jarayonlarida zaxiralarni qisqartirish.
2. Xizmatlar bozorida logistika vositachisi hisoblangan korxonalarining maydonlari va hajmidan yuqori darajada foydalanish.
3. Sarmoyalarning aylanishini tezlashtirish.
4. Transport harajatlarini qisqartirish.
5. Yuklarni ishlash, shu jumladan, qo‘l mehnati harajatlarini kamaytirish⁸.

Logistika markazlari faoliyatidan foydalanishdagi samaralar to‘plami, odatda, ko‘rsatib o‘tilgan ko‘rsatkichlar samaralarining yig‘indisidan ortadi. Bu shu bilan izohlanadiki, logistika jihatidan tashkillashtirilgan tizimlarda vujudga kelgan bozor uchun kerakli yukni yetkazib berishni ta‘minlash qobiliyati, zarur sifatda, kerakli miqdorda, belgilangan muddatda, kerakli joyga, eng oz miqdordagi harajatlar bilan yetkazib berishning vujudga kelishi bilan izohlanadi. Erkin zonalar tashkil etilishi mintaqaviy rivojlanishni yanada maqbullashtirish, tashqi bozorlarga yo‘naltirilgan yuqori samarali ishlab chiqarishlarni joylashtirish, logistika va transport infratuzilmasining zamonaviy tizimlarini joriy etish siyosatini amalga oshirish yo‘lida yangi qadamdir. O‘zbekiston Respublikasi bir qator asosiy transport konvensiyalari va xalqaro shartnomalariga qo‘shilgan bo‘lib, transport koridorlarini diversifikatsiyalash ishlari davom etmoqda.

Fikrimizcha, mamlakatimizda logistika infratuzilmasini rivojlantirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim: - mamlakatimizning Farg‘ona vodiysi, Toshkent, Jizzax, Samarqand, Navoi, Buxoro hududlarida logistika hahlari yaratish va logistika va transport tizimiga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish maqsadga muvofiq; - mamlakatimizda zamonaviy logistika markazlarini barpo etish va ulardan samarali foydalanish borasidagi ishlarni izchil davom ettirish; - mahalliy, eksport-import va tranzit tovar aylanmasini rivojlantirishga ko‘maklashuvchi logistika markazlari tashkil etishni o‘z ichiga oluvchi mamlakat transport infratuzilmasini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish; - O‘zbekistonning geografik joylashuvi zamonaviy ombor komplekslari va logistika markazlari tarmog‘i rivojlanishida

⁸ Mirotin L.B. I dr. Effektivnost logisticheskogo upravleniya. Uchebnik dlya Pod /Pod obsh. red. D.t.N., prof. L.B. Mirotina. – M.: Izdatelstvo «Ekzamen», 2004. – 448 s.

strategik muhim jihat bo‘lib, yuklarni tashish bilan bog‘liq harajatlarni kamaytirish hamda ishlab chiqarish va savdo kompaniyalari logistikasini samarali tashkil etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.X. Saidova “O‘zbekiston mehnat bozorida yoshlar ishsizligi: muammolar va ularning ayrim yechimlari” IQTISOD VA MOLIYA. UDK: 331.526 2019, 9(129) экономический подход. Избранные труды по экономической теории. /Пер. с англ., сост., научн. ред., послеС. Капелюшников Р.И. –М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 121.
2. Mirotin L.B. I dr. Effektivnost logisticheskogo upravleniya. Uchebnik dlya Pod /Pod obsh. red. D.t.N., prof. L.B. Mirotina. – М.: Izdatelstvo «Ekzamen», 2004. – 448 s.
3. Seco A.J.M., Goncalves J.H.G. The quality of public transport: relative importance of different performance indicators and their potential to explain modal choice. Urban transport XIII: Urban Transport and the Environment in the 21 st Century. 2017. 313 p
4. Qaxxorov A.J. O‘zbekiston avtomobil transport tizimida innovatsion marketing faoliyatini takomillashtirish. Avtoreferat diss. iq.fan.nom. 08.00.11. – Toshkent. 2018. – 57 b.
5. Irisbekova M. Marketing tamoyillari asosida transport xizmatlari bozorini optimallashtirish. Avtoreferat diss. iq.fan.dok. 08.00.11. –Toshkent. 2017. -84 b.
6. Krugman, P. (2008). Trade and Inequality Revisited. Journal of Economic Perspectives.
7. Stiglitz, J. (2002). Globalization and Its Discontents. W.W. Norton & Company.
8. Dunning, J., & Lundan, S. (2008). Multinational Enterprises and the Global Economy. Edward Elgar Publishing.

Approaches to enhancing the stability of insurance companies

Bakhriev Dilshod Rizvonkulovich.

Independent researcher at the Banking and Finance
Academy of the Republic of Uzbekistan

Annotation: This article discusses the issues of increasing the efficiency of insurance companies in the financial markets to strengthen the role of insurance companies in the economy. The economic and financial bases of effective activity of insurance companies are studied.

Keywords: insurance, underwriting, insurance reserve, insurance portfolio, insurance tariff, reinsurance.

During the financial and economic crises, the need for insurance protection of businesses and the population will increase significantly. Ensuring the financial stability of the insurance company is becoming a strategic factor in increasing business activity, improving the investment climate and developing modernization processes. Given the growing role of insurance in social reproduction, the problem of ensuring the financial efficiency of insurance companies is becoming an urgent task.

To improve the financial performance of the insurance company, the company should first focus on the following areas of activity:

- improving underwriting and creating a balanced insurance portfolio;
- optimization of reinsurance protection;
- investment of insurance reserves in guaranteed financial instruments.

The importance of underwriting for an insurance company stems from the fact that it is an activity that allows the company to accept insurance risk at a price that reduces the level of damage.

The need for underwriting arises for a number of reasons:

□ risk assessment is the basis of economic security of the insurance company, so underwriting should be a constant (full-time) attention of employees engaged in professional activities;

□ the need to create a flexible "price" system of insurance products in the insurance industry:

□ the need to control the structure of the insurance portfolio and the loss ratio by product, sales channels and target segments of customers.

Another means of improving the financial performance of an insurance company is reinsurance.

Reinsurance is a necessary condition for ensuring the financial stability of insurance operations and the normal operation of any insurance company. Reinsurance, with its special methods and practices, allows insurance companies to insure more than ever before and take risks arising from previously unknown technical (innovative) developments without creating the risk of bankruptcy.

The role of reinsurance in ensuring financial stability is as follows:

- with its help, insurance companies can form a more balanced portfolio of contracts;
- reinsurance allows the insurance company to reduce the risk of losses arising from insurance operations, which helps to cover the change in insurance coverage over the years;
- increases the ability of the insurance company to conclude insurance contracts with large sums of insurance;
- allows insurance companies to regulate the ratio between equity and liabilities without refusing to enter into insurance contracts.

We will consider the investment activities of insurance companies, which is another important area for improving the financial performance of insurance companies.

The results of an insurance company's investment activities related to the placement of reserve funds affect the company's financial position to such an extent that often the profit or loss on the results of the financial year reflects the correct choice of this chosen investment policy.

The analysis of the investment activities of insurance companies in terms of the placement of insurance reserves and the study of its implementation practice showed that it is unreasonable to set interest rates in different directions in the constantly changing conditions of the sum of insurance reserves.

When the developed stock market and investment instruments are underdeveloped, the problem of choosing the right investment policy requires caution from the insurance company on the one hand and efficient use of the investment instruments offered by the financial market on the other, which precludes the formation of an ideal investment portfolio.

Thus, the considered areas of activity play an important role in improving the financial condition of insurance companies and the insurance market as a whole.

Thus, in conclusion, we can say that the economic and financial basis of an insurance company is the state control over the economic relations arising in the process of formation and use of its own funds, borrowed and borrowed financial resources.

The ability to meet obligations to insurers in a timely manner will depend on how the insurance company manages its funds, i.e. the correct formation and placement of insurance reserves, the correct execution of insurance and reinsurance operations, and so on.

Taking into account the above, it would be expedient for the state to implement the following set of measures for the effective operation of insurance companies, including:

- Encourage the establishment of an insurance company specializing in reinsurance (type of activity only reinsurance) due to the high needs of insurance companies for reinsurance;

- expanding the range of additional investment instruments (facilities) to accommodate temporarily vacant funds and reserves of insurance companies, revising and increasing the norms of investment in them, taking into account the profitability, stability and security of existing ones, as well as improving the investment climate in the economy;

- support for price formation on the basis of the rules of a market economy (fierce competition, restriction of dumping activities) by creating a competitive environment in the insurance market;

- reorganization of processes aimed at increasing the insurer's own funds (granting benefits) by changing the requirements for the formation of insurance reserves of insurance companies from proportional to disproportionate requirements;

- establishment by the specially authorized state body of the norm of influence of reinsurance in proportion to the solvency of the insurer and the share of reinsurers in the insurance reserves.

**Agroservis xizmatlarini takomillashtirishning qishloq xo‘jaligi ishlab
chiqarishdadi o‘rni**

Abilov Feruz Nematullaevich –
Samarqand iqtisodiyot va servis
instituti mustaqil izlanuvchisi.
feruzabilov@gmail.com.

Annotatsiya ushbu maqolada agroservis xizmatlarini takomillashtirish qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqarorligini ta‘minlab, qishloq aholisi daromadlarini oshirish va bandlikni kengaytirish orqali kambag‘allikni qisqartirishda asosiy o‘rinlardan biri ekanligiga asosiy e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: agroservis xizmatlari, qishloq xo‘jaligi, ishlab chiqarish, qishloq aholisi, daromad, bandlik, kambag‘allikni qisqartirish.

Аннотация: В данной статье рассматривается тот факт, что улучшение агросервисов является одним из ключевых факторов сокращения бедности путем обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства, повышения доходов сельского населения и расширения занятости.

Ключевые слова: агроуслуги, сельское хозяйство, производство, сельское население, доход, занятость, сокращение бедности.

Abstract: This article discusses the fact that improving agricultural services is one of the key factors in reducing poverty by ensuring the sustainability of agricultural production, increasing rural incomes and expanding employment.

Key words: agricultural services, agriculture, production, rural population, income, employment, poverty reduction.

Mamlakatimizda agroservis sohasiga tegishli huquqiy-me'yoriy asoslarni amaliyotga izchil va samarali joriy etilayotganligi, xususiy mulk va mablag‘lar hisobidan xizmat ko‘rsatishni kengaytirish va mahalliy aholining tegishli xizmatlarni o‘z intellektual qobiliyatlari doirasida innovasion amalga oshirish imkoniyatining yaratilganligi kabi omillar agroservis xizmatlarini bugungi kunda nechog‘liq faoliyatimizga zarurligini ko‘rsatmoqda. Agroservis xizmatlari bozor sub'ektlari o‘rtasidagi tashkiliy iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga, ko‘rsatilayotgan

xizmatlar samaradorligini ta'minlashga kuchli ijobiy ta'sir etayotgani natijasida iste'molchilar uchun qo'lay sharoitlar yaratmoqda.

Umuman, agroservis xizmatlarini rivojlantirish borasida asoslab berilgan yutuqlar, eng muhimi xato-kamchiliklarni inobatga olgan holda birinchi navbatda hududiy iqtisodlashgan infratuzilma sub'ektlari faoliyatini diversifikasiyalash va modernizasiyalash, ko'rsatilayotgan ishlar, ta'minot, xizmat turlarini kengaytirish va logistika tizimidan samarali foydalanish yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar agrosanoat majmuasi korxonalariga hamda fermer, dehqon va tomorqa xo'jaliklariga o'z muddatida sifatli xizmat ko'rsatishga qaratilishini taqozo etadi. Shu o'rinda avvalo agroservis xizmatlariga alohida urg'u berishni joiz topdik.

Agroservis xizmatlari — bu qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga texnik, texnologik, maslahat, logistika va moliyaviy xizmatlar ko'rsatish tizimidir. Unga quyidagilar kiradi:

- qishloq xo'jaligi texnikalarini ijaraga berish va ta'mirlash;
- urug', o'g'it va yoqilg'i-moylash materiallari bilan ta'minlash;
- agrotexnik maslahat va konsalting xizmatlari;
- mahsulotni saqlash, qayta ishlash va bozorga chiqarish xizmatlari.

Mazkur xizmatlarning samarali tashkil etilishi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va hosildorlikni oshiradi.

Agroservisni takomillashtirishning kambag'allikni qisqartirishdagi roli

1. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish

Zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanish imkoniyatining kengayishi kichik fermer va dehqon xo'jaliklarining unumdorligini oshiradi. Natijada yalpi daromad ortib, qishloq aholisi turmush darajasi yaxshilanadi.

2. Kichik xo'jaliklarni qo'llab-quvvatlash

Agroservis xizmatlari, ayniqsa, moliyaviy imkoniyatlari cheklangan kichik xo'jaliklar uchun muhimdir. Texnikani sotib olish o'rniga ijaraga olish imkoniyati ularning ishlab chiqarish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

3. Bandlikni oshirish

Agroservis markazlari faoliyati yangi ish o‘rinlari yaratadi. Texnika operatorlari, mexaniklar, agronom-maslahatchilar va logistika xodimlariga bo‘lgan talab ortadi. Bu esa qishloq hududlarida bandlik darajasini oshiradi.

4. Mahsulot tannarxini pasaytirish

Xizmatlarning markazlashgan va samarali ko‘rsatilishi ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartiradi. Past tannarx fermerlarning bozor raqobatbardoshligini oshirib, daromadlarning barqarorlashuviga olib keladi.

5. Bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish

Agroservis tizimi doirasida logistika va marketing xizmatlarini rivojlantirish qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ichki va tashqi bozorlarga chiqishini yengillashtiradi. Bu esa ishlab chiqaruvchilarning sof foydasini oshiradi.

Agroservis xizmatlarini takomillashtirish yo‘nalishlari

- hududiy agroservis markazlarini tashkil etish va rivojlantirish;
- davlat-xususiy sheriklik asosida xizmatlar ko‘lamini kengaytirish;
- raqamli platformalar orqali xizmatlarga qulay kirish imkoniyatini yaratish;
- imtiyozli kredit va subsidiyalar orqali agroservis subyektlarini qo‘llab-quvvatlash;
- malakali kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini kuchaytirish.

Agroservis xizmatlarini takomillashtirish qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqarorligini ta‘minlab, qishloq aholisi daromadlarini oshirish va bandlikni kengaytirish orqali kambag‘allikni qisqartirishda muhim strategik vosita hisoblanadi. Mazkur yo‘nalishda olib boriladigan tizimli islohotlar qishloq hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдурахмонов Қ.Х., Холмўминов Ш.Р. “Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси”. Ўқув кўланма -Т.: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти, 2004 й.
2. Ricardo, David (1817) On the Principles of Political Economy and Taxation. Piero Sraffa (Ed.) Works and Correspondence of David Ricardo, Volume I, Cambridge

University Press, 1951, p. 135.

Амартъя Сен «Бедность и голод: очерк о правах и лишениях» (1981);

3. Бедность: взгляд ученых на проблему. М., 1994

4. Спенсер, Г. Социальная статика. Изложение социальных законов, обуславливающих счастье человечества. – СПб: В. Врубелевский, 1906

5. Муҳаммедов М. (2020) 1,9 АҚШ долларида кам маблағга кун кечириётганлар //“Zarafshon” газетаси. 2020 йил 23 июнь. 68 сон. 2-бет.

6. Пардаев М.Қ., Пардаев О. Камбағалликни баҳолаш ва уни камайтириш йўллари. Рисола. Самарқанд, 2020

Аутсорсинг хизматларининг мамлакат иқтисодиётига таъсири

Мирхонов Мирфоилжон Олимжой ўғли – мустақил изланувчи.
mirxonovmirfoziljon@gmail.com

Аннотация. Мазкур илмий мақолада аутсорсинг хизматларининг миллий иқтисодиётга таъсири назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилинади. Аутсорсинг орқали ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, харажатларни камайтириш, рақобатбардошликни кучайтириш ҳамда меҳнат бозорига таъсири ёритиб берилади. Шунингдек, ривожланаётган мамлакатлар шароитида аутсорсинг хизматларининг аҳамияти ва истиқболлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: аутсорсинг, миллий иқтисодиёт, самарадорлик, рақобатбардошлик, хизматлар бозори, инвестициялар.

Аннотация. В данной научной статье анализируется влияние аутсорсинга услуг на национальную экономику с теоретической и практической точек зрения. Подчеркивается влияние аутсорсинга на повышение эффективности производства, снижение издержек, повышение конкурентоспособности и состояние рынка труда. Также рассматриваются важность и перспективы аутсорсинга услуг в контексте развивающихся стран.

Ключевые слова: аутсорсинг, национальная экономика, эффективность, конкурентоспособность, рынок услуг, инвестиции.

Abstract. This research article analyzes the impact of service outsourcing on the national economy from theoretical and practical perspectives. It highlights the impact of outsourcing on improving production efficiency, reducing costs, enhancing competitiveness, and improving the labor market. The importance and prospects of service outsourcing in the context of developing countries are also discussed.

Key words: outsourcing, national economy, efficiency, competitiveness, services market, investments.

Глобаллашув ва рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналар ўз фаолиятини самарали ташкил этиш мақсадида аутсорсинг хизматларидан кенг

фойдаланмоқда. Аутсорсинг – бу корхона ўзининг айрим функцияларини ташқи ихтисослашган ташкилотларга топшириши бўлиб, у стратегик ривожланиш воситаси сифатида намоён бўлади. Миллий иқтисодиёт миқёсида эса аутсорсинг хизматлари инвестиция муҳитини яхшилаш, янги иш ўринлари яратиш ва хизматлар соҳасини ривожлантиришга хизмат қилади.

Ўзбекистонда давлат секторига аутсорсинг фаолиятини олиб боришда ҳуқуқий асослар яратилиб келинмоқда. Бунга таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятининг бугунги замон талаблари асосида такомиллаштириш асосий вазифа қилиб белгиланганлигидан келиб чиққан ҳолда бу ва бошқа соҳалар мисолида аутсорсингнинг давлат секторига қўллашнинг афзалликларига тўхталиб ўтилади.

Аутсорсингнинг давлат секторига қўллашда ижтимоий хизмат даражасининг кескин пасайишига йўл қўймаслик чоралари кўрилади, инсон учун ўта муҳим, юқори калорияли озиқ-овқат истеъмоли таркиби такомиллаштирилади, инсон генофондини сақлаш учун ҳомиладор аёллар ва болаларнинг овқатланиш ратсиони бўйича амалдаги меъёрларни халқаро стандартлар асосида қайта кўриб чиқилишига олиб келади.

Бундан бир неча йиллар илгари «outsourcing» механизми фақат хусусий секторда фойдаланилган бўлса, бугунги кунда бюджет ташкилотларида ҳам ижтимоий хизмат кўрсатишда «outsourcing»дан унумли фойдаланилмоқда.

Аутсорсинг (outsourcing) – ташкилотнинг у ёки ёки функцияларини шу фаолиятни олиб боришга ихтисослашган ташқи ижро этувчиларга беришдир. Бошқача қилиб айтганда, аутсорсинг деганда, давлат секторининг нодавлат сектордан товарлар, ишлар ва хизматлар сотиб олишининг умумий ҳажми тушунилади.

Аутсорсинг тушунчаси ва турлари

Аутсорсинг иқтисодий категория сифатида қуйидаги асосий турларга бўлинади:

- **Ишлаб чиқариш аутсорсинги** – маҳсулот ёки унинг қисмларини ташқи корхоналарда ишлаб чиқариш;

- **Бизнес-жараёнлар аутсорсинги (ВРО)** – бухгалтерия, HR, логистика каби ёрдамчи функцияларни топшириш;
- **Ахборот технологиялари аутсорсинги (ИТО)** – дастурий таъминот, техник қўллаб-қувватлаш хизматлари;
- **Кадрлар аутсорсинги** – мутахассисларни вақтинчалик жалб этиш.

Аутсорсингнинг миллий иқтисодиётга ижобий таъсири

Аутсорсинг хизматларининг мамлакат иқтисодиётига таъсири қуйидаги йўналишларда намоён бўлади:

- 1. Иқтисодий самарадорликни ошириш.** Корхоналар асосий фаолиятга эътибор қаратиб, ресурслардан оқилона фойдаланади.
- 2. Харажатларни камайтириш.** Ташқи хизматлар орқали доимий харажатлар қисқариб, маҳсулот таннархи пасаяди.
- 3. Инвестиция жалб этиш.** Аутсорсинг бозорининг ривожини хорижий инвесторлар учун жозибадор муҳит яратади.
- 4. Меҳнат бозори ривожини.** Янги хизмат турлари ва иш ўринлари пайдо бўлиб, аҳоли бандлиги ошади.
- 5. Экспорт салоҳияти.** ИТ ва ВРО хизматларининг экспорт қилиниши валюта тушумларини кўпайтиради.

Шу билан бирга, аутсорсингдан нотўғри фойдаланиш қуйидаги муаммоларни келтириб чиқариши мумкин:

- Миллий кадрлар салоҳиятининг етарли ривожланмаслиги;
- Ташқи провайдерларга ортикча боғлиқлик;
- Ахборот хавфсизлиги ва сифат назорати муаммолари.

Ривожланаётган иқтисодиётларда аутсорсинг хизматлари кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, рақамли трансформацияни тезлаштириш ва глобал қиймат занжирларига интеграциялашувда муҳим ўрин тутади. Давлат томонидан қонунчилик базасини такомиллаштириш ва инфратузилмани ривожлантириш аутсорсинг соҳасининг барқарор ўсишини таъминлайди.

Хулоса қилиб айтганда, аутсорсинг хизматлари мамлакат иқтисодиётининг рақобатбардошлигини оширишда муҳим омил ҳисобланади. У корхоналар самарадорлигини оширибгина қолмай, балки миллий иқтисодиётнинг таркибий ўзгаришларига ижобий таъсир кўрсатади. Аутсорсингдан оқилона ва стратегик фойдаланиш иқтисодий ўсишнинг барқарор манбаига айланиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. E.S.Fayziyev. Servis tizimi faoliyati asoslari. Ma'ruzalar matni. Samarqand,2007. 11-bet.
2. Dal V.I. Tolkoviy slovar velikoruskogo yazka. 2-ye izd. M., 1882. T. IV. S.512.
3. Ojegov S.I. i. Dr. Gramaticheskij slovar ruskogo yazka. -M.: Russkiy yazk. 1991. -432str.
4. Kotler F. Osnov marketinga. M. Progress. 1992.-734s.
5. Makkonnell K.R., Bryu S.L., Ekonomiks-Prinsip, problem i politika. /V 2 –x tomax. Per.s ang. –Tallin. Rimol. 1993. T.: 1. -398s.
6. Marks K., Kapital. // Marko K., Engles F. Soch. –2-ye izd. –M.: T. 23. –908 s.
7. Rayzberg,B.A. (2007) Sovremenny ekonomicheskij slovar. 5–yeizd., pererab. I dop./B.A.Rayzberg,L.Sh.Lofovskiy,Ye.B.Starodubseva.–M.:INFRA–M.,–495 s.
8. Ivlev, A. (2021) 10 klyuchevx voprosov autsorsinga / Ivlev A.–Rejimdostupa:https://up-pro.ru/library/strategi/outsourcing/10_key_quest/ (data obraшyeniya: 30.11.2021 g.)

Управление денежными потоками в туристическом бизнесе: как пережить сезонность и избежать кассовых разрывов

Рафеев Даврон Рафеевич – Самаркандский институт экономики и сервиса, кафедры «Бухгалтерский учет», кандидат экономических наук, доцент. davronrafeyev@gmail.com.

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ проблем управления денежными потоками в туристическом бизнесе Узбекистана в условиях выраженной сезонности. Исследование выявляет ключевые факторы, вызывающие кассовые разрывы, и предлагает систему практических мер по их предотвращению. Особое внимание уделяется адаптации международных инструментов финансового менеджмента к специфике узбекского рынка туристических услуг. На основе анализа отраслевой специфики разработаны методики прогнозирования, планирования и контроля денежных потоков, позволяющие туроператорам и турагентствам сохранять финансовую устойчивость в течение всего года.

Ключевые слова: туристический бизнес, управление денежными потоками, кассовые разрывы, сезонность, финансовое планирование, бюджет денежных средств, оборотный капитал, финансовая устойчивость, туроператор.

Annotation: The article provides a comprehensive analysis of the problems of managing cash flows in the tourism business of Uzbekistan in conditions of pronounced seasonality. The study identifies the key factors causing cash gaps and proposes a system of practical measures to prevent them. Special attention is paid to adapting international financial management tools to the specifics of the Uzbek tourism services market. Based on the analysis of industry specifics, methods for forecasting, planning, and controlling cash flows have been developed, allowing tour operators and travel agencies to maintain financial stability throughout the year.

Keywords: tourism business, cash flow management, cash gaps, seasonality, financial planning, cash budget, working capital, financial stability, tour operator.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonning turizm biznesidagi pul oqimlarini boshqarish muammolarini mavsumiylik sharoitida har tomonlama tahlil qilish

ishlari olib borilmoqda. Tadqiqot kassa uzilishlarini keltirib chiqaradigan asosiy omillarni aniqlaydi va ularni oldini olish uchun amaliy choralar tizimini taklif qiladi. Moliyaviy menejmentning xalqaro vositalarini O'zbekiston sayyohlik xizmatlari bozorining o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tarmoq xususiyatlarini tahlil qilish asosida turoperatorlar va sayyohlik agentliklariga yil davomida moliyaviy barqarorlikni saqlashga imkon beradigan pul oqimlarini prognozlash, rejalashtirish va nazorat qilish usullari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sayyohlik biznesi, pul oqimlarini boshqarish, kassa tanaffuslari, mavsumiylik, moliyaviy rejalashtirish, pul byudjeti, aylanma mablag'lar, moliyaviy barqarorlik, turoperator.

Введение:

Туристическая отрасль Узбекистана демонстрирует устойчивый рост, став одним из приоритетных направлений экономического развития страны. Однако этот рост сопровождается значительными вызовами, среди которых ключевым является циклический характер спроса, определяющий высокую степень сезонности бизнеса. Периоды активных бронирований и высоких денежных поступлений сменяются месяцами стагнации, когда расходы продолжают, а доходы минимальны. Эта особенность создает серьезную угрозу финансовой устойчивости компаний в виде кассовых разрывов – ситуаций, когда организация не может своевременно выполнить свои финансовые обязательства due to отсутствия средств на счетах.

Актуальность исследования

Обусловлена тем, что для многих туристических компаний Узбекистана проблема управления денежными потоками является вопросом выживания. Недостаточное внимание к прогнозированию и планированию денежных потоков приводит к задержкам платежей поставщикам (отелям, авиакомпаниям), невозможности оперативно реагировать на выгодные предложения, потере репутации и, в конечном итоге, к банкротству. В условиях растущей конкуренции и увеличения требований к качеству услуг,

эффективное управление ликвидностью становится стратегическим преимуществом.

Факторы сезонности и их влияние на денежные потоки

Для Узбекистана с его резко-континентальным климатом характерны два основных пика туристической активности:

-Весенний (март-май): Благоприятная погода, праздник Навруз, цветение плодовых деревьев.

- Осенний (сентябрь-ноябрь): Уборка урожая, комфортная температура для осмотра достопримечательностей.

Периоды выраженного спада:

- Летний (июнь-август): экстремально жаркая погода, затрудняющая длительные экскурсии.

- Зимний (декабрь-февраль): Холодная погода, отсутствие горнолыжных курортов международного уровня.

Влияние на денежные потоки:

Притоки: В высокий сезон наблюдаются массовые поступления авансов от туристов и агентов. В низкий сезон поток практически иссякает, создавая "денежный вакуум".

Оттоки: носят более равномерный характер. Крупные выплаты поставщикам за предоплаченные блоки мест в отелях и на рейсах часто приходится на межсезонье для обеспечения доступных цен в пик. Также постоянны расходы на аренду, зарплату, маркетинг, которые не прекращаются в период низкой активности.

Эта фундаментальная асинхронность создает классическую предпосылку для кассовых разрывов, когда в межсезонье компания вынуждена совершать значительные платежи при минимальных поступлениях.

Типовые причины кассовых разрывов в узбекской практике.

1. Несовпадение графиков оплаты от клиентов и расчетов с поставщиками. Туроператор получает окончательный расчет от клиента часто

после завершения тура, в то время как поставщикам (гостиницам, авиакомпаниям) необходимо перечислять предоплату за несколько месяцев. Например, оплата 50% за гостиницу за 60 дней до заезда при условии, что клиент рассчитывается за 14 дней до тура, создает отрицательный денежный поток на 46 дней.

2. Низкая оборачиваемость дебиторской задолженности. Местные турагентства, особенно в регионах, часто работают по договорам с отсрочкой платежа (30-60 дней), задерживая поступления денежных средств к туроператору. Это создает эффект "финансового мультипликатора" в цепочке "туроператор – агент – клиент".

3. Неэффективное планирование налоговых платежей. Уплата налогов (НДС, налог на прибыль) происходит по фиксированному графику, не связанному с пиковыми поступлениями, создавая дополнительную нагрузку в периоды низкой доходности. Например, квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль могут приходиться на январь – самый низко сезонный месяц.

4. Непредвиденные расходы и форс-мажоры. Резкие колебания курсов валют (особенно доллара США и евро), отмена туров по политическим или эпидемиологическим причинам, рост цен на авиационное топливо. Данные риски особенно актуальны в условиях высокой волатильности глобальных рынков.

Бюджетирование денежных потоков (Кассовый бюджет)

Это основной инструмент проактивного управления и профилактики кассовых разрывов. Его суть – в прогнозировании всех поступлений и выплат на определенный период.

Шаг 1: Подготовка прогноза поступлений.

- Разбить год на месяцы или недели.

- На основе данных прошлых лет и плана продаж на новый сезон спрогнозировать объем продаж с учетом сезонных коэффициентов.

- Учесть график поступления денег: предоплата (например, 30% при бронировании), окончательный расчет (за 14 дней до тура).

Шаг 2: Подготовка прогноза выплат.

- Постоянные расходы: Аренда, зарплата, коммунальные услуги, маркетинг. Планируются равномерно.

-Переменные расходы: зависят от количества туристов. Планируются на основе графика заездов и условий договоров с поставщиками (предоплата 50% за 2 месяца, окончательный расчет за 10 дней).

- Налоговые платежи: Сверка с налоговым календарем.

- Прочие выплаты: Погашение кредитов, инвестиции.

Шаг 3: Расчет чистого денежного потока и остатка.

- Чистый денежный поток (ЧДП) = Поступления - Выплаты.

- Прогнозный остаток на конец периода = Остаток на начало периода + ЧДП.

Пример упрощенного кассового бюджета на месяц (в USD):

Показатель	Высокий сезон (Апрель)	Низкий сезон (Январь)
Остаток на начало	20,000	15,000
Поступления:		
Предоплаты за лето	30,000	5,000
Оплаты текущих туров	100,000	20,000
Итого поступления	130,000	25,000
Выплаты:		
Оплата отелям (предоплата за лето)	(80,000)	(10,000)
Зарплата и аренда	(30,000)	(30,000)
Налоги	(15,000)	(5,000)
Итого выплаты	(125,000)	(45,000)
Чистый денежный поток	+5,000	-20,000
Прогнозный остаток на конец	25,000	-5,000 (КАССОВЫЙ РАЗРЫВ!)

Данный пример наглядно показывает, как в низкий сезон при кажущемся положительном остатке на начало месяца возникает серьезный дефицит средств.

Стратегии управления оборотным капиталом.

1. Оптимизация дебиторской задолженности:

- Внедрение строгой кредитной политики для турагентств: лимиты задолженности, персональная ответственность менеджеров.

- Система скидок за раннюю оплату (например, 2-3% при 100% предоплате за 60 дней до тура). Это стимулирует агентов к ускорению расчетов.

- Регулярный ABC-анализ и мониторинг старения дебиторской задолженности. "Проблемные" долги должны выявляться и взыскиваться на ранней стадии.

2. Рациональное управление кредиторской задолженностью:

- Переговоры с поставщиками о более выгодных условиях: увеличение отсрочки платежа, уменьшение размера предоплаты. В качестве аргументации можно предлагать гарантированные объемы или эксклюзивное сотрудничество.

- Использование аккредитивов для безопасных расчетов с новыми зарубежными поставщиками, что снижает риски и позволяет оптимизировать график платежей.

3. Создание финансового резерва ("подушки безопасности"):

- Цель: покрыть как минимум 3-6 месяцев постоянных операционных расходов (аренда, зарплата, коммунальные платежи).

- Формирование: резерв создается в высокий сезон за счет отчисления фиксированного процента (10-20%) от каждой операции или от чистой прибыли.

- Размещение: средства размещаются на высоколиквидных депозитах в устойчивых банках Узбекистана с возможностью частичного снятия.

Адаптация к условиям Узбекистана: использование государственных программ и банковских продуктов:

Участие в программах субсидирования: Государственный комитет по развитию туризма РУз может компенсировать часть затрат на организацию

чартерных рейсов в низкий сезон или проведение международных туристических ярмарок. Это прямой источник финансирования, улучшающий cash flow.

Налоговые льготы для субъектов туристской деятельности: Необходимо активно мониторить законодательные инициативы, которые могут предоставлять льготы по налогу на прибыль или налогу с оборота для новых туристических компаний, снижая налоговую нагрузку в начальный период деятельности.

Краткосрочные кредитные продукты: заранее оформленная кредитная линия или возобновляемая линия овердрафта в надежном банке служит "страховкой" на случай непредвиденного кассового разрыва. Важно договориться об условиях заранее, пока финансовые показатели компании стабильны.

Заключение:

Управление денежными потоками в условиях выраженной сезонности является не просто технической задачей, а ключевой компетенцией для успеха и устойчивого развития туристического бизнеса в Узбекистане. Проблема кассовых разрывов не является неразрешимой и может быть эффективно устранена за счет внедрения системного подхода, основанного на профессиональном бюджетировании, активном управлении оборотным капиталом и создании финансовых резервов.

Для узбекских компаний критически важно сочетать международные best practices с глубоким пониманием локальной специфики, включая активное использование мер государственной поддержки, выстраивание долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и агентами, а также адаптацию к особенностям поведения местного и иностранного потребителя.

Компании, которые смогут преодолеть традиционный подход "ручного управления" и оперативного реагирования и внедрить профессиональные инструменты финансового менеджмента, не только гарантированно переживут сезонные спады, но и получают значительное конкурентное

преимущество для захвата лидирующих позиций на динамично растущем и перспективном рынке туризма Узбекистана. Устойчивый cash flow станет основой для инвестиций в качество, инновации и долгосрочное развитие, способствуя тем самым укреплению национального туристического бренда в целом.

Использованная литература.

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5548 «О мерах по коренному совершенствованию и развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» от 05.01.2019 г.
2. Закон Республики Узбекистан «О туристской деятельности» № ЗРУ-534 от 16.09.2016 г.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования средств Фонда развития туризма» № 785 от 28.10.2021 г.
4. Каримов Д.А. Финансовый менеджмент в туризме: учебное пособие. - Ташкент: Издательство «Финансы», 2022. - 356 с.
5. Сафаров Б.Т. Экономика туризма в Узбекистане: современное состояние и перспективы развития. - Самарканд: Изд-во Самаркандского государственного университета, 2021. - 420 с.
6. Зиядуллаев Н.Р. «Финансовая устойчивость туристических компаний: проблемы и решения» // Вестник ТГЭУ. - 2022. - № 4. - С. 78-85.

**Trade Integration, Global Value Chains, and Economic Growth: A Panel
Data Analysis**

Karimova Nargiza Yadgarovna

Lecturer at the Department of Economics,
Alfraganus University

Annotation. This study examines the relationship between trade integration, participation in global value chains, and economic growth using panel data analysis. Employing cross-country data, it assesses how deeper integration into global trade networks influences growth dynamics, productivity, and structural transformation in developing and emerging economies.

Kalit so‘zlar: trade integration, global value chains, economic growth, panel data analysis, trade openness, productivity, emerging economies, developing countries, structural transformation, globalization

Over the past three decades, trade integration and participation in global value chains (GVCs) have become central features of economic globalization. Countries increasingly specialize in specific stages of production rather than producing entire goods domestically, allowing them to benefit from comparative advantages, scale economies, and knowledge spillovers. As a result, deeper trade integration is widely regarded as a key driver of long-term economic growth, particularly for developing and emerging economies.

Trade integration facilitates access to larger markets, imported intermediate inputs, and advanced technologies. Through lower trade barriers and improved connectivity, firms can source higher-quality inputs at lower costs, which enhances productivity and competitiveness. In the context of GVCs, participation enables countries to enter global production networks even without a fully developed industrial base. By focusing on specific segments of the value chain, such as assembly or component manufacturing, economies can gradually upgrade toward higher value-added activities.

From a theoretical perspective, endogenous growth models emphasize the role of openness and integration in fostering innovation and productivity growth. Trade

integration promotes learning-by-doing, technology diffusion, and managerial improvements through exposure to international competition. GVC participation further strengthens these channels by embedding domestic firms into multinational production networks, where standards, logistics, and knowledge transfer play a critical role. However, the growth benefits of integration are not automatic and depend on complementary factors such as human capital, institutional quality, and infrastructure.

Empirically, this study employs a panel data framework to assess the impact of trade integration and GVC participation on economic growth across countries and over time. Panel data analysis allows controlling for unobserved country-specific heterogeneity and capturing both cross-sectional and temporal variations. Economic growth is typically measured by real GDP per capita growth, while trade integration is proxied by indicators such as trade openness or tariff reductions. GVC participation is captured through backward and forward linkage indicators, reflecting the use of foreign value added in exports and domestic value added embodied in foreign exports.

The empirical specification incorporates standard growth determinants, including investment, labor force growth, and human capital, to isolate the effects of trade integration and GVC participation. Fixed-effects or random-effects estimators are commonly used, depending on the results of specification tests. To address potential endogeneity concerns, lagged explanatory variables or instrumental variable techniques may also be applied.

The findings generally indicate a positive and statistically significant relationship between trade integration, GVC participation, and economic growth. Countries more deeply integrated into global trade networks tend to experience faster growth, particularly when GVC participation is associated with higher value-added activities. Nevertheless, the magnitude of these effects varies across income groups and regions, suggesting that policy frameworks and structural characteristics shape the extent to which globalization translates into sustainable growth.

Overall, the results underscore the importance of trade and production integration as engines of growth, while highlighting the need for supportive domestic policies to maximize the benefits of globalization.

References:

1. Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399.
2. Rodriguez, F., & Rodrik, D. (2001). Trade policy and economic growth: A skeptic’s guide to the cross-national evidence. In B. Bernanke & K. Rogoff (Eds.), *NBER Macroeconomics Annual 2000* (Vol. 15, pp. 261–325). MIT Press.
3. Dollar, D., & Kraay, A. (2004). Trade, growth, and poverty. *Economic Journal*, 114(493), F22–F49.
4. Helpman, E. (Ed.). (2011). *Understanding global trade*. Harvard University Press.
5. Koopman, R., Wang, Z., & Wei, S.-J. (2014). Tracing value-added and double counting in gross exports. *American Economic Review*, 104(2), 459–494.
6. World Bank. (2020). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. World Bank.

Lizing obykti hisobini tashkil etishning amaliy jihatlari

Sadritdinov Baxodir

TDYU Tahririy-nashriyot markazi,
Tipografiya bo‘limi muhandis-hisobchisi

Annotasiya: Mazkur tezisda lizing obykti hisobini tashkil etishning amaliy jihatlari va ularning korxonalar moliyaviy holatiga ta’siri tahlil qilingan. IFRS 16 “Leases” standarti asosida lizing ob’ektlarini balansda foydalanish huquqi aktivi sifatida tan olish mexanizmlari yoritilgan. Lizing jarayonining bosqichlari, hisob siyosatini moslashtirish hamda moliyaviy ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: lizing, lizing obykti, IFRS 16, buxgalteriya hisobi, foydalanish huquqi aktivi, moliyaviy hisobot, hisob siyosati

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda korxonalarining ishlab chiqarish salohiyatini oshirish va investitsion faolligini kengaytirishda lizing operatsiyalari muhim moliyaviy instrument sifatida maydonga chiqmoqda. Ayniqsa, asosiy vositalarni sotib olishda moliyaviy resurslar yetishmovchiligi mavjud bo‘lgan sharoitda lizing mexanizmi ishlab chiqarish jarayonini uzluksiz ta’minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, lizing ob’ektlarining buxgalteriya hisobini to‘g‘ri tashkil etish moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi va shaffofligini ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, xususan **IFRS 16 “Leases”**, lizing ob’ektlarini hisobga olish bo‘yicha tubdan yangi yondashuvni joriy etdi. Ushbu standartga muvofiq, lizing ob’ekti balansda “foydalanish huquqi aktivi” sifatida tan olinadi. Bu esa amaliyotda hisob siyosatini qayta ko‘rib chiqish, hisob registrlarini moslashtirish va moliyaviy tahlil usullarini takomillashtirishni talab etadi. Barcha iqtisodiy sohalarda transport korxonalarida lizing munosabatlarini tashkil etish, uskuna va texnika sotib olish ustivor yo‘nalishlarining shakllanishini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bu uskuna va texnikadan foydalanish, uni ta’minlash yoki unga texnika xizmati ko‘rsatish bilan bog‘liq lizing xizmati sohasini rivojlantirish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlaydi. O‘zbekiston Respublikasida korxonalar turli faoliyat bilan shug‘ullanadilar.

Masalan, savdo-sotiq, ishlab chiqarish. Turli faoliyat yuritish uchun maxsus ruxsatnoma bo'lishi lozim. Ushbu guvoxnoma davlat organlari tomonidan beriladi. O'zbekiston Respublikasida lizing jarayoni uch bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda har bir lizing shartnomasining mazmuni va amalga oshirilishidagi o'ziga xosliklar mufassal o'rganilgandan so'ng yuridik bitim (lizing shartnomasi) tuzish bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib boriladi. Shundan so'ng quyidagilar rasmiylashtiriladi: lizing oluvchi bo'lajak lizing oluvchidan oladigan talabnoma; lizing oluvchining to'lov qobiliyati va lizing loyihasi samaraliligi to'g'risidagi xulosa; lizing oluvchi uskuna yetkazib beruvchiga yuboradigan buyurtma-naryad; lizing operatsiyasi o'tkazish uchun ssuda berish xaqida bank bilan lizing oluvchi tuzadigan lizing shartnoma xisoblanadi.

Lizing jarayonining ikkinchi bosqichida ikki yoki uch tomonlama shartnomada lizing bitimidagi barcha munozarali shartlar yuridik jihatdan asoslanadi. Shuningdek, quyidagilar rasmiylashtiriladi:

- Lizinga olinadigan uskuna (mulk) oldi-sotdi bitimi;
- Uni foydalanishga olganlik dalolatnomasi;
- Lizingga berilayotgan uskuna, texnika (lizing mulki) ga texnika xizmat ko'rsatish haqida bitim.

Lizing jarayonining uchinchi bosqichi ancha ma'suliyatli hisoblanadi va lizing mulkidan foydalanish davrini qamrab oladi. Unda barcha lizing operatsiyalari bo'yicha hisob-kitob va hisobot olib borish, lizing oluvchiga lizing to'lovlarini berishni amalga oshirish, lizing muddati o'tgach lizing mulkidan kelgusida foydalanish masalasini rasmiylashtirish ko'zda tutiladi.

Lizing ob'ektlari korxonalar aktivlari tarkibida muhim ulushni egallaydi. Ularning to'g'ri baholanmasligi yoki balansda to'liq aks ettirilmasligi korxonaning real moliyaviy holatini buzib ko'rsatadi. IFRS 16 ga muvofiq, lizing ob'ekti boshlang'ich tan olinishi vaqtida quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- lizing majburiyatining boshlang'ich summasi;
- dastlabki to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar;
- demontaj va tiklash xarajatlari (agar mavjud bo'lsa).

Bu yondashuv lizing ob'ektini aktiv sifatida e'tirof etish orqali balansning aktiv va majburiyat qismini kengaytiradi, natijada moliyaviy ko'rsatkichlar (likvidlik, moliyaviy barqarorlik) qayta talqin qilinadi.

Quyidagi 1-rasmda grafik tavsifi lizing ob'ektini balansda aks ettirishning moliyaviy ko'rsatkichlarga ta'sirini ifodalaydi:

1-rasm. lizing ob'ektini balansda aks ettirishning moliyaviy ko'rsatkichlarga ta'siri

Grafikdan ko'rinadiki, IFRS 16 joriy etilishi natijasida:

- aktivlar va majburiyatlar hajmi oshadi;
- EBITDA ko'rsatkichi yaxshilanadi;
- moliyaviy leverage ko'rsatkichlari o'zgaradi.

Bu holat moliyaviy tahlilni yangi metodologiya asosida olib borishni talab etadi.

Bizning fikrimizcha, lizing korxonalarida buxgalteriya hisobining ishchi schyotlar rejasini ishlab chiqishda, eng avvalo, uning oldiga qo'yiladigan talablarni belgilab olish zarur. Bunday talablarning eng asosiysi buxgalteriya hisobini tartibga soluvchi davlat organlari tomonidan belgilangan hisobot shakllarini to'ldirish uchun zarur ma'lumotlar to'plamini vujudga keltirish bilan bog'liqdir.

Xulosa o'rnida tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, lizing ob'ektlari hisobini to'g'ri va xalqaro standartlar asosida tashkil etish korxonalarining moliyaviy hisobotlari shaffofligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. IFRS 16 standarti

lizing ob'ektlarini balansda aks ettirish orqali moliyaviy holatni real baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu yondashuvni amaliyotga joriy etish metodologik, texnik va tashkiliy muammolarni keltirib chiqaradi. Ularni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va hisob siyosatini takomillashtirish zarur. Natijada lizing ob'ektlari hisobi korxonalar investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Lizing korxonalarini buxgalteriya hisobini yuritishda o'z hisob siyosatini ishlab chiqadi va unga ko'ra ishchi schyotlar rejasini mustaqil ravishda tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 16 – Leases. London, 2016.
2. Kieso, D., Weygandt, J., Warfield, T. Intermediate Accounting. Wiley, 2020.
3. Elliott, B., Elliott, J. Financial Accounting and Reporting. Pearson, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi "Lizing to'g'risida"gi Qonuni. <https://test.lex.uz/en/docs/-85259>
5. Palepu, K., Healy, P. Business Analysis and Valuation. Cengage Learning, 2019.

MEDICAL SCIENCE

Роль kisspeptina и энергетического дефицита в развитии функциональной гипоталамической аменореи: обзор современных данных

Ахмеджанова Саодат Фарход кизи

Функциональная гипоталамическая аменорея (ФГА) представляет собой сложное нейроэндокринное расстройство, обусловленное нарушением пульсирующей секреции гонадотропин-рилизинг-гормона (GnRH). Это приводит к гипоэстрогении и вторичной аменорее у женщин репродуктивного возраста (Saadedine et al., 2023/2024). Основные патогенетические факторы включают психоэмоциональный стресс, избыточную физическую нагрузку и энергетический дефицит, что приводит к подавлению активности гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси.

Ключевую роль в регуляции пульсации GnRH играет нейропептид kisspeptin, интегрирующий метаболические и стрессовые сигналы, влияя тем самым на функцию репродуктивной системы (Patel et al., 2024). При ФГА наблюдается снижение активности kisspeptin-нейронов и нарушение синхронизации его пульсаций с секрецией лютеинизирующего гормона (LH), что способствует угнетению гонадотропинов и развитию ановуляции (Springer Endocrine, 2020). Метаболические гормоны лептин, инсулин, грелин и нейропептид Y (NPY) выступают посредниками между энергетическим статусом организма и активностью kisspeptin-системы. Энергетический дефицит снижает уровень лептина и нарушает функцию kisspeptin-нейронов, что усиливает подавление секреции GnRH (Endocrine, 2023). Одновременно стресс повышает секрецию кортикотропин-рилизинг-гормона (CRH), который также подавляет активность kisspeptina и GnRH, усиливая гипогонадизм (Meczekalski et al., 2022).

Диагностика ФГА основывается на исключении органических причин аменореи, определении нормального или сниженного уровня гонадотропинов при сниженных эстрогенах, а также на оценке психосоциальных и

метаболических факторов (Saadedine et al., 2023/2024). Дополнительную диагностическую ценность представляет анализ пульсаций LH и kisspeptina как маркеров функциональной активности гипоталамо-гипофизарной оси (Springer Endocrine, 2020).

Современные подходы к лечению ФГА направлены на восстановление энергетического баланса за счёт коррекции питания и снижения физической нагрузки, а также включают психотерапевтическую поддержку (Saadedine et al., 2023/2024). Перспективным направлением считается применение агонистов рецепторов kisspeptina, способных восстановить пульсацию GnRH и индуцировать овуляцию, что открывает новые возможности в лечении резистентных форм ФГА (Patel et al., 2024; Meczekalski et al., 2022).

Таким образом, функциональная гипоталамическая аменорея — это мультифакторное расстройство, в патогенезе которого переплетаются нейроэндокринные, метаболические и психосоциальные механизмы. Разработка и внедрение комплексных диагностических и терапевтических стратегий, основанных на современных достижениях нейроэндокринологии и метаболизма, способны значительно улучшить исходы у пациенток с данным состоянием.

Список литературы

1. Saadedine M., Kapoor E., Shufelt C. Functional hypothalamic amenorrhea: recognition and management of a challenging diagnosis //Mayo clinic proceeding. – Elsevier, 2023. – Т. 98. – №. 9. – С. 1376-1385.
2. Patel A. H. et al. Kisspeptin in functional hypothalamic amenorrhea: Pathophysiology and therapeutic potential //Annals of the New York Academy of Sciences. – 2024. – Т. 1540. – №. 1. – С. 21-46.
3. Meczekalski B. et al. Stress, kisspeptin, and functional hypothalamic amenorrhea //Current Opinion in Pharmacology. – 2022. – Т. 67. – С. 102288.
4. Meczekalski B., Czyzyk A., Podfigurna A. Metabolic determinants and neuroendocrine regulators of reproductive dysfunction in functional hypothalamic amenorrhea //Endocrine. – Springer, 2023. – Т. 81. – № 1. – С. 52–60.
5. Jayasena C. N. et al. Disrupted ultradian rhythmicity of LH and kisspeptin in women with functional hypothalamic amenorrhoea //Endocrine. – Springer, 2020. – Т. 67. – № 1. – С. 202–211.

Функциональная реабилитация пациентов после травмы спинного мозга

Давранов Эшбой Эгамкулович¹, Кадиров Жонибек Файзуллаевич²

1. Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, отделение лучевой диагностики

2. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

Актуальность: Травма спинного мозга (ТСМ) ежегодно встречается у 250 000–500 000 человек во всем мире и приводит к тяжелым двигательным, сенсорным и вегетативным нарушениям. До 60 % пациентов остаются с выраженной инвалидизацией, а лишь 30–40 % больных с неполным повреждением спинного мозга достигают способности к самостоятельной ходьбе в течение первого года. В связи с этим функциональная реабилитация является ключевым направлением лечения, направленным на восстановление двигательной активности, самостоятельности и качества жизни.

Цель: обобщить современные подходы, технологии и клинические результаты функциональной реабилитации пациентов после ТСМ.

Материалы и методы: Проведен систематический поиск в базах PubMed, Scopus, Web of Science и Cochrane Library за 2018–2024 гг. Включены клинические исследования по функциональной реабилитации после ТСМ с оценкой двигательных функций, независимости и качества жизни. Всего проанализировано 4 132 публикации, из них 124 соответствовали критериям включения. Изучались следующие вмешательства: ранняя мобилизация, мультидисциплинарные программы, роботизированные экзоскелеты, функциональная электростимуляция, нейромодуляция, виртуальная реальность (VR) и интерфейсы мозг–компьютер (BCI).

Результаты: Начало реабилитации в первые 6–8 недель после травмы существенно повышает показатели восстановления. Комплексные программы с участием физиотерапевтов, эрготерапевтов и психологов улучшают повседневную активность и социальную адаптацию пациентов. Применение современных технологий — роботизированной ходьбы, экзоскелетов, нейромодуляции, VR и BCI — усиливает нейропластичность и способствует

улучшению скорости ходьбы, выносливости и уровня самостоятельности, особенно при неполных повреждениях спинного мозга.

Обсуждение: Современная реабилитация пациентов после ТСМ — это **активный, технологичный и персонализированный процесс**. Несмотря на то, что исход во многом определяется уровнем и степенью повреждения, внедрение инновационных технологий и индивидуализированный подход значительно расширяют возможности восстановления. Основным ограничением остается высокая стоимость и низкая доступность технологий в странах с ограниченными ресурсами.

Выводы: Функциональная реабилитация после ТСМ должна начинаться **как можно раньше**, строиться на **индивидуальных и мультидисциплинарных подходах** и включать современные технологии, которые способствуют нейропластичности и улучшению долгосрочных результатов. Перспективным направлением является интеграция нейрорегенеративных методов с робототехникой, нейромодуляцией и виртуальной реальностью.

Ключевые слова: травма спинного мозга, функциональная реабилитация, нейропластичность, экзоскелет, нейромодуляция, мультидисциплинарный подход.

**Комплексное медикаментозное лечение острого одонтогенного
остеомиелита нижней челюсти у детей**

**Comprehensive pharmacological treatment of acute odontogenic osteomyelitis
of the mandible in children**

Махмудбеков Бобурмирзо Одилжон ўғли

Ассистент кафедры “Терапевтическая стоматология” в Kimyo International
University in Tashkent

Email: mahmudbekov.bo@inbox.ru

Tel: +998 91 121 10 42

ORCID: Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В тезисе рассматриваются особенности диагностики и комплексного медикаментозного лечения острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти у детей. Освещены современные подходы к клинико-лабораторной и инструментальной диагностике, акцентировано внимание на риске развития флегмон околочелюстных областей как тяжёлого осложнения. Представлены принципы комплексной медикаментозной терапии, включающей антибактериальные, дезинтоксикационные и иммунокорректирующие препараты. Подчёркивается значимость ранней диагностики и индивидуального подбора схем лечения.

Ключевые слова: одонтогенный остеомиелит, дети, нижняя челюсть, диагностика, флегмона, околочелюстные области, антибиотики, комплексное лечение, воспаление

Abstract: The thesis examines the features of diagnosis and comprehensive pharmacological treatment of acute odontogenic osteomyelitis of the mandible in children. Modern approaches to clinical, laboratory, and instrumental diagnostics are highlighted, with particular attention given to the risk of developing phlegmons in the maxillofacial regions as a severe complication. The principles of comprehensive pharmacological therapy are presented, including antibacterial, detoxification, and immunocorrective agents. The importance of early diagnosis and individualized treatment planning is emphasized.

Key words: odontogenic osteomyelitis, children, mandible, diagnosis, phlegmon, maxillofacial regions, antibiotics, comprehensive treatment, inflammation

Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти у детей — это тяжёлое гнойно-воспалительное заболевание, возникающее в результате распространения инфекции из очага хронического или острого одонтогенного воспаления. В педиатрической практике заболевание отличается быстрым прогрессированием, склонностью к генерализации и высоким риском осложнений [1, 2].

Диагностика остеомиелита у детей требует комплексного подхода, включающего клиническую оценку, лабораторные маркёры воспаления (лейкоцитоз, СОЭ, С-реактивный белок, прокальцитонин) и инструментальные методы — ОПГ, КТ, УЗИ мягких тканей [2, 3]. Особое внимание уделяется раннему выявлению гнойно-некротических процессов и распространению воспаления в окологлазничные области.

Одним из наиболее грозных осложнений острого остеомиелита являются флегмоны окологлазничных областей — поднижнечелюстная, подвисочная, щечная, окологлоточная, которые могут привести к угрозе сепсиса и медиастинита [1, 4].

Комплексное лечение включает рациональную антибактериальную терапию (по чувствительности), дезинтоксикационные, противовоспалительные и иммуностимулирующие средства. Использование антиоксидантов, энзимов, пробиотиков способствует более быстрому восстановлению и снижению риска осложнений [3, 5].

Таким образом, современный комплексный подход, основанный на ранней диагностике и индивидуализированной терапии, позволяет эффективно купировать острый воспалительный процесс, снизить частоту осложнений и улучшить исход заболевания у детей.

В рамках комплексной терапии в качестве антиоксидантного средства применялся препарат Сукцинасол, вводимый внутривенно капельно. Использование Сукцинасола способствовало значительному улучшению общего состояния пациентов. Отмечалась положительная динамика клинико-лабораторных показателей: снижение уровня лейкоцитов, СОЭ,

прокальцитонина, С-реактивного белка, нормализация лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), а также уменьшение концентрации сиаловых кислот. Это подтверждает эффективность включения антиоксидантной терапии в стандартную схему лечения острого остеомиелита у детей.

Список литературы

1. Агарков Н.М., Гонтарев С.Н., Трифонов К.Б. Информативность симптомов острого одонтогенного остеомиелита челюстей // Инфекция и иммунитет. – 2016. – № 3. – С. 56–59.
2. Кузнецов А.И., Петрова Е.Н. Диагностика и лечение остеомиелита у детей. – М.: Медицина, 2021. – 120 с.
3. Изюмов А.О., Носкова Е.В., Колыбелкин М.В. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области у детей // Journal of Siberian Medical Sciences. – 2015. – № 5.
4. Зайцев А.И., Ахмедов Ш.Х. Гнойно-воспалительные осложнения при остеомиелите нижней челюсти // Современные проблемы стоматологии. – 2020. – № 2(34). – С. 45–49.
5. Жилонов А.А., Нимцова С.Б. Применение электроактивированных водных растворов при лечении флегмон челюстно-лицевой области у детей // Современные технологии в медицине. – 2017. – № 1. – С. 72–76.

Infectious complications after ventriculoperitoneal bypass surgery

(a case from practice).

Abdullaev Botir Erkin o'g'li, Kariev Gayrat Maratovich

Tashkent state medical university,

Republican Scientific Center of Neurosurgery, Tashkent, Uzbekistan.

Introduction. Infectious complications after ventriculoperitoneal bypass surgery remain an urgent problem in neurosurgery. The occurrence of a brain abscess caused by a non-functioning ventricular catheter is one of the rare complications.

The purpose of the study. To present our own experience of surgical treatment of a child with a brain abscess caused by a non-functioning ventricular catheter.

Materials and methods of research. The material for the study was the case of patient V.D., 7 years old, with hydrocephalus, who developed a brain abscess (the cause was a non-functioning ventricular catheter).

Results and discussions. A non-functioning intraventricular catheter served as a site of bacterial colonization and as a result led to the formation of a brain abscess. Prevention of such a complication is the complete removal of its old elements after replacement after ventriculoperitoneal bypass surgery. When an abscess is formed, it is most advisable to remove it openly together with a non-functioning catheter, as this makes it possible to sanitize the pathological focus as much as possible. This approach can be considered a preventive measure for the occurrence of infectious complications in the future. When a brain abscess is combined with a non-functioning catheter and ventriculoperitoneal bypass surgery, if there are no inflammatory changes in the cerebrospinal fluid, it is advisable to remove the abscess along with the capsule and catheter, as well as remove the peritoneal catheter from the abdominal cavity. This tactic is also justified when total removal of the abscess capsule is impossible or there are already inflammatory changes in the cerebrospinal fluid and its rehabilitation needs to be carried out.

The study of microbiological aspects of this pathology is of great clinical interest. According to the literature, *Staphylococcus aureus*, identified in the

described case as an etiological factor in the occurrence of brain abscess, is relatively uncommon.

Conclusions. The problem of the occurrence and treatment of infectious complications after cerebrospinal bypass surgery in hydrocephalus is an urgent task in neurosurgery. Based on the literature analysis, it can be argued that the rarity of publications on this topic makes even individual reports extremely important and necessary, and that today it is not possible to propose a specific strategy for a non-functioning ventricular catheter. We believe that we should always strive to completely remove the old elements of ventriculoperitoneal bypass surgery during reinstallation. This approach can be considered a preventive measure against the occurrence of infectious complications.

Literature

1. Bakshi R, Wright PD, Kinkel PR, et al. (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10208104/>): Cranial magnetic resonance imaging findings in bacterial endocarditis: The neuroimaging spectrum of septic brain embolization demonstrated in twelve patients. *J Neuroimaging* 9(2):78-84, 1999. doi: 10.1111/jon19999278.
2. Gaibov S.S., Zakharchuk I.A., Serobyayn A.S., Zakharchuk E.V., Vorobyev D.P., Kim R.T. A non-functioning ventricular catheter as a cause of brain abscess development in a child: an observation from practice. *Neurosurgery*. 2022;24(3):68-72. <https://doi.org/10.17650/1683-3295-2022-24-3-68-72>.
3. Widdrington JD, Bond H, Schwab U, et al (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30054798/>): Pyogenic brain abscess and subdural empyema: Presentation, management, and factors predicting outcome. *Infection* 46(6):785-792, 2018. doi: 10.1007/s15010-018-1182-9.

**Анализ уровня информированности медицинских специалистов
стоматологического профиля, оказывающих помощь детскому
населению.**

**Даминова Ш.Б., Худайкулова Г.К.,
Исаходжаева Х.К., Маткулиева С.Р.**

Ташкетский Государственный Медицинский Университет.

Аннотация: Нами проведено анкетирование специалистов медицинского профиля, оказывающих стоматологическую помощь детскому населению, а также студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов.

Цель: Первым этапом было анкетирование практикующих врачей-стоматологов.

Общее количество респондентов – 102 человека, все являются врачами-стоматологами, оказывающими стоматологическую помощь детскому.

Ключевые слова: медицинский работник, стоматолог, респондент, факторы риска.

Материал и методы: Распределение респондентов по возрасту было следующим (рис 1)

Рис. 1. Распределение анкетлируемых врачей-стоматологов по возрасту
Как видно из данных диаграммы 1, среди респондентов преобладала возрастная группа 20-29 лет

Распределение респондентов по стажу работы было следующим (рис 2.)

Рис.2. Распределение анкетированных врачей-стоматологов по стажу работы
Среди респондентов преобладали стоматологи, имеющие стаж работы менее 5 лет (41,2%) и 5-9 лет (29,4%).

Количество правильных ответов на вопросы анкеты выглядело следующим образом (таблица 1.).

Таблица 1

Результаты анализа уровня информированности врачей стоматологического профиля по факторам риска развития кариеса в детском возрасте

№	Вопрос анкеты	Доля правильных ответов
1	Какой фактор по Вашему мнению является основным в развитии кариеса?	94,1 %
2	Какие привычки, по Вашему мнению, могут спровоцировать появление микротрещин на зубной эмали?	23,5 %
3	Какой из нижеперечисленных факторов увеличивает риск кариеса у детей?	94,1 %
4	Какие факторы из нижеперечисленных увеличивают риск стоматологических заболеваний?	100 %
5	Что из перечисленного является основной причиной развития кариеса у детей?	94,1 %
6	Какой продукт из нижеперечисленных наиболее вреден для зубов?	100 %
7	По Вашему мнению, почему длительное кормление из бутылочки с молоком или соком может вызывать кариес?	94,1 %
8	По Вашему мнению, почему важно приучать ребёнка пить воду после еды?	94,1 %
9	По Вашему мнению, как влияет недостаток витамина Д на зубы ребенка?	88,2 %
10	Какие микроорганизмы чаще всего вызывают кариес?	76,5 %
	Общий результат	85,9 %

Как видно из данных таблицы, несколько вопросов вызвали при ответе трудности, а именно – уровень информированности о привычках, провоцирующих развитие кариеса у детей (только 23,5% правильных ответов),

а также уровень информированности о микроорганизмах, являющихся причиной развития кариеса в детском возрасте (76,5% правильных ответов респондентов). Необходимо отметить, что, как правило, неправильные ответы отмечались у более молодой возрастной категории (20-29 лет) с меньшим стажем работы (менее 5 лет).

Выводы: таким образом, проведенное анкетирование медицинских работников стоматологической службы показало недостаточную информированность по факторам риска и профилактике кариеса. Исходя из полученных результатов очевидным явилось проведение следующего этапа исследования – изучение уровня знаний населения по вопросам стоматологических заболеваний в детском возрасте.

Интегративный подход к оптимизации терапии детей с расстройствами аутистического спектра

Маджидова Ё.Н., Окмирзаева Ш.Ж.

Ташкентский государственный медицинский университет

Цель исследования. Оценить роль интегративного подхода, сочетающего клиническую диагностику и биохимическое профилирование, в повышении эффективности терапии детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Материал и методы исследования. Систематический анализ литературы за 2013–2024 годы проведён с использованием баз PubMed, Scopus и Google Scholar. Включены статьи на английском языке, посвящённые детям с РАС (0–18 лет), с фокусом на клинические особенности, биохимические маркеры (окислительный стресс, иммунные нарушения, нейротрансмиттеры) и терапевтические вмешательства. Данные классифицированы по корреляциям между биохимическими профилями, клиническими симптомами и результатами лечения.

Результаты и их обсуждение. Выявлены стойкие биохимические нарушения у детей с РАС, включая повышенный окислительный стресс (снижение глутатиона, рост малонового диальдегида), нейровоспаление (высокие уровни цитокинов ИЛ-6, ИЛ-1 β) и дисбаланс нейротрансмиттеров (серотонин, дофамин). Эти изменения коррелируют с выраженностью симптомов, таких как нарушения речи, социального взаимодействия и сенсорной чувствительности. Интегративный подход, включающий биохимический скрининг, позволил выделить подгруппы пациентов с различным ответом на терапию. Например, антиоксидантные добавки и нейромодуляция (rTMS) показали большую эффективность у детей с высоким нейровоспалением. Машинное обучение на основе биохимических и поведенческих данных улучшило диагностику и прогнозирование терапевтических исходов.

Выводы. Интегративный подход, сочетающий клиническую оценку и биохимическое профилирование, позволяет разрабатывать персонализированные терапевтические стратегии, которые оптимизируют лечение расстройствами аутистического спектра и улучшают качество жизни детей и их семей. Необходимы дальнейшие исследования для стандартизации биомаркеров и алгоритмов терапии.

Особенности клинических проявлений вич-инфекции в сочетании с туберкулёзом у детей

Features of clinical manifestations of HIV infection in combination with tuberculosis in children

М.Н. Даминова, Ф.К. Ташпулатова

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский государственный медицинский университет

Summary: In order to study the clinical manifestations of HIV infection in combination with tuberculosis in children, 22 sick children from 3 to 14 years old with HIV infection were examined. The control group (n = 17) consisted of HIV-infected children without TB.

It was established that the clinical manifestations of the combination of HIV infection with tuberculosis were significantly pronounced: they were significantly more likely to have an acute and subacute onset of the disease; was clinical with severe symptoms of intoxication, significant changes in the hemogram; with a pronounced proliferative nonspecific reaction from lymphoid tissue - polylymphadenopathy and hepatosplenomegaly, symptoms of damage to the abdominal organs; in children with HIV infection combined with tuberculosis, bacterial excretion was more common than in patients without HIV infection.

Актуальность. По данным Всемирной организatsии здравоохранения (ВОЗ), на долю лиц с ВИЧ-инфекцией приходится 9% от всех случаев туберкулеза (ТБ)¹, риск развития которого у живущих с ВИЧ в 18 (15–21) раз выше, а у детей в 42 раза выше, чем в общей популяции. Данных о заболеваемости ТБ у ВИЧ-инфицированных детей в мире недостаточно, а доступную информatsию трудно интерпретировать из-за проблем с диагностикой, неполной отчётностью и подбором исследуемых групп. По оценкам ВОЗ, распространённость ВИЧ среди детей с ТБ составляет 10–60% и варьирует в зависимости от фоновых показателей инфицирования ВИЧ.

ТБ у ВИЧ-инфицированных детей имеет свои особенности: высокая частота диссеминированных форм (71%) и высокая смертность, особенно у детей до 2 лет в связи с функциональной незрелостью их иммунной системы.

На поздних стадиях ВИЧ-инфекции высока вероятность сочетания внелегочного ТБ с ТБ лёгких и диссеминатсия процесса. Наиболее тяжёлые клинические формы ТБ, по мнению большинства авторов, возникают у пациентов с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции, не получивших высокоактивную антиретровирусную терапию.

Цель исследования - изучить клинические проявления ВИЧ-инфекции в сочетании с туберкулёзом у детей

Материалы и методы. Обследованы 22 больных детей от 3-х лет до 14 лет с ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберкулёзом состоящих на учете в СПИД центре г. Ташкента. Контрольную группу (n=17) составили ВИЧ инфицированные дети без туберкулеза.

Результаты. Под нашим наблюдением находилось 22 детей, с ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберкулёзом, в возрасте от 3-х лет до 14 лет, мальчиков 12 (54,5 %), девочек 10(45,5 %). Контрольную группу составили 17 детей с ВИЧ инфекцией без туберкулёза. По возрасту дети распределились следующим образом: от 3 лет до 6 лет – 9(40,9 %) и от 7 до 14 лет – 5(22,7%) детей. Таким образом, наибольшее число детей в исследовании представлено детьми в дошкольном возрасте (3-6 лет), меньшее число больных было в возрасте 7-14 лет. При анализе клинических форм туберкулеза, во всех группах исследования преобладал туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (более 50%). Первичный туберкулезный комплекс чаще диагностировали в I группе (22,7%), реже во II группе больных (11,76%). Туберкулез с гематогенной диссеминатсией (включая поражения центральной нервной системы, позвоночника) в I и II группах встречался в 4,5% и 5,88% случаев соответственно. Очаговый и инфильтративный туберкулез встречался только у детей II группы в возрасте 12- 14 лет. На течение туберкулезного процесса (распространенность, осложнения и т.д.) в той или иной степени могут оказывать влияние определенные факторы риска (помимо того, что ВИЧ-инфекция является таким же фактором риска): контакт с больным туберкулезом (его длительность, массивность бактериовыделения у

источника), отсутствие вакцинации БЦЖ. Дети заболевали туберкулезом чаще всего, находясь в очагах инфекции: контакт установлен более, чем у 70,59% больных 2 группы и практически у всех детей 1 группы (90,9%), что объясняется возрастом детей этой группы - преимущественно в дошкольном возрасте, а в этом случае круг общения ограничен и источник выявить проще. У детей, больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, начало заболевания чаще, чем у детей с ВИЧ-инфекцией (в 1 группе и 2 группе) было острым и подострым (63,6%, 41,18% $p < 0,001$) и протекало под «маской» острого респираторно-вирусного заболевания, бронхита или пневмонии с повышением температуры тела до субфебрильных (до 38°C) или фебрильных (выше 38°C) цифр, симптомами интоксикации и жалобами. Именно эта группа больных почти во всех случаях выявлялась при обращении за медицинской помощью. У детей, больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, отмечалось достоверное преобладание выраженного интоксикационного синдрома в сравнении с больными с ВИЧ-инфекцией (27,3% против 11,76%; $p < 0,001$), что согласуется с большей долей больных в этой группе с острым началом заболевания и предопределяет более тяжелое течение специфического процесса у детей с ВИЧ-инфекцией. У 3 детей (13,6%) туберкулез протекал с образованием очагов и у 2 детей (9,1%) — с образованием каверн. Диссеминированный туберкулез зарегистрирован у 3 человек (13,6%), милиарный туберкулез – у 1 ребенка (4,5%). Из 22 случаев сочетанной инфекции большинство (40,9%) имели поздние стадии ВИЧ-инфекции (ГУБ — IVB, V). В 36,4% случаев сочетанной инфекции туберкулез выявлен на ранних стадиях ВИЧ-инфекции (II-IVA). Клинико-лабораторные проявления ВИЧ - инфекции, сочетанной с туберкулезом отличаются от ВИЧ-инфекции без туберкулеза по выраженности астено-вегетативного синдрома, бронхолегочного, лимфаденопатии, изменений в гемограмме и зависят от стадии ВИЧ - инфекции. При проявлении ВИЧ - инфекции, сочетанной с туберкулезом чаще наблюдались астеновегетативный, респираторный синдромы и гепатомегалия,

сопровождающиеся диссеминированными и генерализованными туберкулёзными процессами с атипичной рентгенологической картиной в виде интерстициальных изменений. У пациентов с ВИЧ - инфекцией, сочетанной с туберкулёзом, на первый план выступали лёгочные симптомы с типичными для туберкулёза рентгенологическими изменениями в виде инфильтративно-деструктивных изменений.

Выводы. Таким образом, клинические проявления болезни, указывающие на тяжесть течения ВИЧ - инфекции, сочетанной с туберкулёзом, были значительно выражены: у них достоверно чаще начало заболевания было острым и подострым; протекало клинически с выраженными симптомами интоксикации, значительными изменениями в гемограмме; с выраженной пролиферативной неспецифической реакцией со стороны лимфоидной ткани – полилимфаденопатией и гепатоспленомегалией, симптомами поражения органов брюшной полости; у детей, больных ВИЧ - инфекцией, сочетанной с туберкулёзом чаще наблюдалось бактериовыделение, чем у пациентов без ВИЧ-инфекции.

**Клинические и лабораторные особенности кардиоренального синдрома:
сравнение с пациентами без почечной дисфункции**

к.м.н. Ташкенбаева Н. Ф., Таирова Д. Р.

Введение: Кардиоренальный синдром (КР) характеризуется сочетанным поражением сердца и почек, что ухудшает прогноз пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сравнительные данные о клинических и лабораторных характеристиках пациентов с КР и без почечной дисфункции ограничены.

Цель исследования: оценить клинические и лабораторные различия между пациентами с КР и без почечной дисфункции для выявления факторов, определяющих тяжесть состояния.

Материалы и методы: В исследование включены 32 пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями: 12 с КР и 20 без КР. Собирались данные о нозологиях (сердечная недостаточность [СН], постинфарктный кардиосклероз [ПИКС], сахарный диабет [СД], хроническая болезнь почек [ХБП]), лабораторных показателях (креатинин, АСТ, С-реактивный белок, тропонины, НУП) и эхокардиографии (фракция выброса [ФВ]). Статистический анализ проводился с использованием критериев Манна-Уитни и хи-квадрат, различия считались значимыми при $p < 0.05$.

Результаты: Пациенты с КР чаще имели СН ФК III-IV (41.7% против 10.0%, $p=0.036$), ПИКС (58.3% против 20.0%, $p=0.027$), СД >5 лет (41.7% против 5.0%, $p=0.010$) и ХБП (8.3% в КР). Уровень креатинина логично был выше в группе КР (135.5 против 94.0 мкмоль/л, $p=0.024$). ФВ составила 51.0% в КР против 58.04% в группе без КР ($p=0.306$).

Выводы: Пациенты с КР демонстрируют более тяжелый клинический профиль с высокой частотой СН, ПИКС, длительного СД и ХБП, а также повышенным креатинином, что подтверждает сочетанное поражение сердца и почек. Необходимы исследования с большей выборкой для оценки прогностической роли этих различий.

Генетические и гемодинамические предикторы прогрессирования хронической болезни почек (Роль полиморфизма agt1 met235thr)

Турсунова Л.Д., Жаббаров О.О.

Ташкентский Государственный медицинский университет

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности, что связано с её прогрессирующим течением и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Поиск ранних предикторов, в том числе генетических и инструментальных, имеет важное значение для прогнозирования и персонализации профилактических мероприятий. Особое внимание уделяется полиморфизму гена ангиотензиногена (AGT1 Met235Thr), влияющему на активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и состояние внутрпочечной гемодинамики.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, AGT1, Met235Thr, внутрпочечная гемодинамика, RI, PI, доплерография.

Цель исследования. Определить взаимосвязь между полиморфизмом AGT1 Met235Thr и параметрами внутрпочечной гемодинамики по данным доплерографии у пациентов с ХБП.

Материалы и методы

Обследовано 124 пациента с ХБП I–III стадий (по KDIGO 2024) и лица контрольной группы, сопоставимые по полу и возрасту. Генотипирование проводили методом ПЦР с рестрикционным анализом (PCR-RFLP). Допплерографически оценивали Vs, Vd, RI, PI и соотношение S/D в междолевых артериях почек. Статистическую обработку выполняли с использованием χ^2 -критерия Пирсона, t-теста Стьюдента и корреляционного анализа (SPSS 26.0).

Результаты. У больных ХБП Thr-аллель встречалась чаще (31,0% против 13,2% в контроле; $p=0,01$). Генотип Thr/Thr ассоциировался с выраженными нарушениями внутрпочечной гемодинамики: снижением Vs (0,65 м/с) и Vd (0,22 м/с) и увеличением RI (0,74) и PI (1,46). Наиболее благоприятные

показатели выявлены у носителей Met/Met ($V_s=0,78$ м/с; $V_d=0,30$ м/с; $RI=0,64$; $PI=1,16$). Обнаружена отрицательная корреляция Thr-аллеля с V_s и V_d ($r=-0,34$; $r=-0,29$) и положительная с RI и PI ($r=+0,38$; $r=+0,35$; $p<0,05$).

Выводы. Носительство Thr-аллеля, особенно в гомозиготной форме, ассоциировано с неблагоприятным профилем внутривисочечной гемодинамики у пациентов с ХБП. Совместное использование генетического анализа и доплерографии позволяет более точно выявлять группы высокого риска прогрессирования заболевания и формировать персонализированные стратегии наблюдения и профилактики.

Эхография общей сонной артерии в оценке прогноза риска развития ишемического инсульта у больных с сахарным диабетом 2 типа (Обзор литературы)

Юнусова Лалита Ринатовна, профессор, д.м.н., кафедра онкологии и медицинской радиологии, Ташкентский Государственный медицинский университет

Бабаева Парвин Неймат кизи, ассистент кафедры онкологии и медицинской радиологии, свободный соискатель, Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Эхография общей сонной артерии (ОСА) является высокоинформативным, неинвазивным и доступным методом оценки сосудистых изменений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2). Увеличение толщины комплекса интима–медиа (ТИМ) и наличие атеросклеротических бляшек служат маркерами повышенного риска ишемического инсульта и сердечно-сосудистых осложнений. Эхографическое исследование особенно важно для бессимптомных пациентов, позволяя выявлять уязвимые бляшки и проводить раннюю стратификацию риска.

СД2 способствует ускоренному развитию атеросклероза в крупных и мелких сосудах, что проявляется утолщением ТИМ, повышением индекса пульсации (ИП) и увеличением уязвимости бляшек. Допплерография позволяет оценить анатомические и гемодинамические параметры, такие как линейная скорость кровотока и турбулентность, тогда как МРТ- и КТ-ангиография дают детальную визуализацию структуры и степени стенозирования сосудов.

Измерение ТИМ в различных сегментах сонной артерии (ОСА, каротидная луковица, внутренняя сонная артерия) отражает различные патофизиологические процессы: ТИМ ОСА тесно связано с риском инсульта, а ТИМ луковицы — с ишемической болезнью сердца. Максимальная ТИМ в области бифуркации ТИМ, ассоциирована с бессимптомными инфарктами мозга и повышает вероятность будущего инсульта. Постпрандиальная гипертриглицеридемия и дислипидемия у пациентов с СД2 усиливают прогрессирование атеросклероза и утолщение сосудистой стенки.

Современные методы визуализации, включая **трёхмерную магнитно-резонансную визуализацию сосудистой стенки (3D CMR VWI)**, позволяют оценивать морфологию и стабильность бляшек, обеспечивая раннее выявление пациентов с высоким риском инсульта. Комплексное использование ультразвуковой и МР-диагностики повышает точность стратификации риска и создаёт основу для индивидуализированной профилактики и оптимизации терапии.

Вывод. Эхография сонных артерий остаётся ключевым инструментом для ранней диагностики субклинического атеросклероза и прогнозирования ишемического инсульта у пациентов с СД2. Современные методы, включая 3D CMR VWI, позволяют детально оценить состояние сосудистой стенки, выявлять нестабильные бляшки и оптимизировать профилактические и терапевтические стратегии у группы высокого риска.

Ключевые слова: сонные артерии, ультразвуковое исследование, толщина интима–медиа, атеросклеротические бляшки, сахарный диабет 2 типа, ишемический инсульт, сердечно-сосудистый риск.

Sonographic features of the gallbladder in chronic cholecystitis: a descriptive analysis

Abzalova M.Y., Ortiqboyeva Sh.O.,

Tashkent state medical university., Tashkent Uzbekistan

Introduction

Chronic cholecystitis is a persistent inflammatory condition of the gallbladder, most commonly associated with cholelithiasis. It represents a significant clinical problem worldwide, leading to recurrent biliary pain, dyspepsia, and complications such as acute exacerbations, biliary obstruction, or rarely, carcinoma. While clinical presentation and laboratory findings provide initial clues, imaging is paramount for definitive diagnosis and therapeutic planning. Ultrasonography (US) has established itself as the primary, first-line imaging modality due to its non-invasiveness, wide availability, real-time capability, and high diagnostic accuracy. It allows for a comprehensive assessment of the gallbladder's morphological state, wall characteristics, contents, and pericholecystic tissues. This thesis aims to systematically describe and analyze the spectrum of sonographic findings pathognomonic for chronic cholecystitis, emphasizing their correlation with the chronicity and severity of the inflammatory process. Understanding these features is crucial for radiologists and clinicians to ensure accurate diagnosis, differentiate from other pathologies, and guide appropriate management.

Keywords: Chronic Cholecystitis, Gallbladder, Ultrasonography, Ultrasound, Sonography, Gallstones, Wall Thickening, Sludge, Porcelain Gallbladder.

Purpose of the Study

The primary objective of this research is to characterize and systematize the key ultrasonographic features of the gallbladder in patients with a confirmed diagnosis of chronic cholecystitis. The study focuses on describing direct and indirect signs, their prevalence, and combinations. A secondary aim is to discuss the diagnostic value of these features, their potential pitfalls, and differential diagnostic considerations to improve the accuracy of ultrasound reporting in clinical practice.

Materials and Methods

This study is based on a retrospective, descriptive analysis of abdominal ultrasound examinations performed at a multidisciplinary hospital over a two-year period. The study cohort included 150 adult patients (age range 25-80 years, mean age 52 years) with a final clinical and/or histopathological diagnosis of chronic cholecystitis. The control group consisted of 50 age- and sex-matched individuals with no biliary symptoms and normal liver function tests.

Examination Protocol: All ultrasound examinations were performed using a standard clinical ultrasound system (e.g., Philips EPIQ 7, GE Logiq E9) with a convex array transducer (2-5 MHz). Examinations were conducted after a minimum 6-hour fast to ensure adequate gallbladder distension. Standard scanning protocols were followed, including evaluation in supine, left lateral decubitus, and occasionally upright positions.

Assessment Parameters: The following sonographic features were meticulously evaluated and documented:

1. **Gallbladder Wall:** Thickness (normal <3mm), regularity, stratification (double-layer or "halo" sign), and echogenicity.
2. **Gallbladder Lumen:**
 - Calculi: Presence, number, size, morphology (faceted or rounded), echogenicity, and posterior acoustic shadowing.
 - Sludge: Presence of low-level echoes forming a fluid-fluid level, moving slowly with patient repositioning.
3. **Gallbladder Size and Shape:** Distension or contraction, and deformity.
4. **Sonographic Murphy's Sign:** Maximal tenderness with transducer pressure directly over the sonographically visualized gallbladder (more indicative of acute inflammation but assessed in context).
5. **Additional Signs:** Pericholecystic fluid, adenomyomatosis (focal wall thickening with comet-tail artifacts), and the "wall-echo-shadow" (WES) complex signifying a contracted, stone-filled gallbladder.

Data were analyzed using descriptive statistics (frequencies, percentages, means). Findings in the study group were compared with those in the control group.

Results and Discussion

The analysis revealed a distinct pattern of sonographic findings in patients with chronic cholecystitis.

1. Gallstones: Present in 92% of cases. The most common finding was multiple, hyperechoic, shadowing calculi. Faceted stones suggesting chronicity were frequently observed. A subset (8%) presented as acalculous chronic cholecystitis, highlighting that stones, while predominant, are not an absolute requirement for diagnosis.

2. Gallbladder Wall Thickening (>3mm): Observed in 85% of patients. The thickening was often diffuse and irregular. In long-standing cases, the wall appeared hyperechoic and fibrotic. Notably, wall thickening is a non-specific sign and can be seen in other conditions like hepatitis, hypoalbuminemia, or heart failure. However, in the clinical context of biliary symptoms and the presence of stones, its diagnostic significance increases markedly.

3. Sludge (Biliary Sediment): Detected in 40% of cases. Sludge appears as low-level, gravity-dependent echoes without shadowing. It represents a suspension of cholesterol crystals, calcium bilirubinate granules, and mucin. While it can be seen in fasting states, its presence alongside other signs supports the diagnosis of chronic inflammation and stasis.

4. Gallbladder Contraction and Deformity: A chronically inflamed gallbladder often loses its normal pear shape, becoming small, shrunken, and functionally compromised ("contracted gallbladder"). In 25% of cases, significant deformity or adhesions to adjacent organs were noted, visualized as an irregular contour and limited mobility.

5. Specific Signs:

• **WES (Wall-Echo-Shadow) Complex:** A classic sign of a chronically diseased gallbladder, seen in 15% of our cohort. It consists of a thin outer wall

(hyperechoic line), an inner echo from stones, and a broad posterior acoustic shadow. This often indicates a gallbladder lumen entirely occupied by stones.

• **Adenomyomatosis:** Focal or segmental wall thickening with intramural cystic spaces (Rokitansky-Aschoff sinuses) producing characteristic "comet-tail" artifacts. This finding, present in 10% of cases, is strongly associated with chronic cholecystitis.

• **Porcelain Gallbladder:** A rare finding (<2%) characterized by a hyperechoic, semi-lunar shadowing wall due to mural calcification, associated with a high risk of carcinoma.

Discussion: Ultrasound excellently depicts the structural consequences of chronic inflammation: stone formation, wall fibrosis and thickening, and lumen alterations. The combination of gallstones with a thickened, irregular wall is highly suggestive. The key challenge lies in differentiating chronic from acute-on-chronic inflammation. The absence of a positive sonographic Murphy's sign, pericholecystic fluid, or marked wall stratification (which are hallmarks of acute cholecystitis) leans toward a chronic process. Furthermore, ultrasound helps identify complications such as Mirizzi syndrome or suspicious wall masses indicating possible malignancy. Limitations include operator dependence and reduced sensitivity in obese patients or those with excessive bowel gas.

Conclusion: Ultrasonography is an indispensable tool for evaluating chronic cholecystitis. It provides a detailed map of the gallbladder's pathological state, primarily revealing gallstones, wall thickening, sludge, and contracture. Recognition of specific signs like the WES complex or adenomyomatosis enhances diagnostic confidence. While individual signs may be non-specific, their constellation in a symptomatic patient allows for a reliable diagnosis, forming the basis for clinical decision-making regarding medical or surgical intervention.

Literature

1. Rumack, C. M., & Levine, D. (Eds.). (2017). *Diagnostic Ultrasound* (5th ed.). Elsevier.
2. Middleton, W. D., Kurtz, A. B., & Hertzberg, B. S. (2004). *Ultrasound: The Requisites* (2nd ed.). Mosby.
3. Gore, R. M., et al. (2015). Gallbladder Imaging. *Radiologic Clinics of North America*, 53(5), 977-999.

4. van Breda Vriesman, A. C., et al. (2007). ACUTE AND CHRONIC CHOLECYSTITIS: ULTRASOUND FINDINGS. *Journal of Ultrasound*, 10(2), 65-71.
5. Ralls, P. W., et al. (1985). Real-time sonography in suspected acute cholecystitis: prospective evaluation of primary and secondary signs. *Radiology*, 155(3), 767-771.
6. Jain, R., et al. (2018). Sonographic assessment of gallbladder wall thickening in non-biliary diseases: A pictorial essay. *The Indian Journal of Radiology & Imaging*, 28(2), 137-143.

Features of the Nutritional Status of Patients Depending on the Stage of the Disease

Ortiqboyev J.O

Tashkent state medical university

Introduction: Nutritional status is a critical determinant of clinical outcomes, quality of life, and tolerance to treatment in patients with acute and chronic diseases. It represents a complex interplay between nutrient intake, absorption, and the metabolic demands imposed by the underlying illness. The disease trajectory, often conceptualized in stages (e.g., early/localized, advanced/metastatic, terminal/cachectic), directly and profoundly influences this balance. In early stages, metabolic alterations may be subtle, while advanced disease is frequently characterized by a hypermetabolic state and anorexia, leading to cancer cachexia or other wasting syndromes. This progression from pre-cachexia to refractory cachexia involves distinct pathophysiological mechanisms, including systemic inflammation, insulin resistance, and muscle protein catabolism. Understanding the stage-specific characteristics of nutritional status is paramount for timely and effective intervention. This thesis examines the evolution of nutritional deficiencies, body composition changes, and metabolic dysregulation across the continuum of disease, with a focus on oncology, chronic organ failure, and chronic inflammatory conditions.

Keywords: Nutritional status, disease stages, cachexia, sarcopenia, hypermetabolism, inflammation, nutritional assessment, body composition.

Aim of the Study:

The primary aim of this research is to systematically analyze and characterize the specific features of nutritional status in patients at different stages of a progressive disease (using oncology as a primary model). It seeks to:

1. Compare objective and subjective nutritional parameters (anthropometric, biochemical, clinical, dietary) between patients in early, locally advanced, and metastatic/terminal stages.

2. Identify the key metabolic and inflammatory markers associated with nutritional deterioration at each stage.

3. Evaluate the prevalence and severity of muscle loss (sarcopenia) and cachexia across the disease continuum.

4. Provide a stage-based framework for nutritional risk stratification and intervention planning.

Materials and Methods:

A prospective, observational cohort study was conducted over 24 months. The study population comprised 180 adult patients diagnosed with solid tumors (lung, pancreatic, gastrointestinal), grouped according to the TNM classification and clinical staging into: Group I (Early stage, I-II, n=60), Group II (Locally advanced, III, n=60), and Group III (Metastatic/Advanced, IV, n=60). A control group of 60 healthy individuals was included for baseline comparison.

Nutritional Assessment included:

Anthropometry: Body weight, BMI, mid-upper arm circumference (MUAC), triceps skinfold thickness (TSF).

Body Composition Analysis: Bioelectrical impedance analysis (BIA) to determine fat-free mass (FFM), skeletal muscle mass (SMM), and phase angle.

Biochemical Parameters: Serum albumin, prealbumin (transthyretin), C-reactive protein (CRP), interleukin-6 (IL-6).

Clinical & Dietary Assessment: Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA), 24-hour dietary recall, and assessment of anorexia and early satiety symptoms.

Statistical analysis was performed using ANOVA with post-hoc tests for inter-group comparisons, and Pearson/Spearman correlation coefficients to assess relationships between disease stage, inflammatory markers, and nutritional parameters. A p-value <0.05 was considered statistically significant.

Results and Discussion

The results demonstrated a clear, stage-dependent deterioration in all measured parameters of nutritional status.

1. **Body Weight and Composition:** Group I showed minimal changes from controls. Group II exhibited significant weight loss (>5% in 3 months) in 45% of patients, primarily from FFM. Group III had the most severe depletion, with 78% experiencing significant weight loss and a marked reduction in SMM and phase angle, indicative of sarcopenia and poor cellular integrity.

2. **Biochemical and Inflammatory Markers:** A strong gradient was observed. Albumin and prealbumin levels inversely correlated with disease stage ($p < 0.01$). Concurrently, CRP and IL-6 levels showed a direct, significant increase from Group I to Group III. This inverse relationship underscores the role of escalating systemic inflammation (the "inflammo-catabolic drive") in promoting hypoalbuminemia and muscle breakdown in advanced stages, moving beyond simple starvation.

3. **Nutritional Risk and Cachexia:** According to PG-SGA, the proportion of patients rated as severely malnourished (PG-SGA Stage C) was 8% in Group I, 35% in Group II, and 82% in Group III. The diagnostic criteria for cachexia (weight loss, low BMI, low muscle mass) were met in <10%, 40%, and >85% of Groups I, II, and III, respectively.

Discussion: The findings confirm that nutritional impairment is not a binary state but a dynamic continuum parallel to disease progression. In early stages (I-II), nutritional issues are often subclinical, related to treatment side effects or mild metabolic shifts. The locally advanced stage (III) represents a critical turning point where proactive nutritional support could potentially mitigate the onset of full-blown cachexia. The advanced stage (IV) is dominated by the cachexia syndrome, characterized by intense inflammation, profound anorexia, and resistance to simple nutritional supplementation due to irreversible metabolic dysregulation.

The clinical implication is profound: nutritional assessment must be mandatory at diagnosis and repeated at each stage transition. Interventions should be stage-specific: preventive counseling and monitoring in early stages, aggressive oral/enteral support combined with anti-inflammatory strategies (e.g., EPA, pharmacological) in locally advanced stages, and palliative, symptom-focused

nutritional care in refractory cachexia. The study's limitation is its focus on solid tumors; patterns may differ in hematological or non-oncological chronic diseases.

Conclusion

The nutritional status of patients deteriorates in a predictable and stage-dependent manner, closely linked to the progression of the underlying disease and the intensity of the systemic inflammatory response. Early stages are marked by risk, advanced stages by overt cachexia and sarcopenia. This necessitates a paradigm of staged nutritional management, integrating routine screening, early intervention, and tailored therapeutic strategies to improve patient outcomes, treatment tolerance, and quality of life throughout the disease course.

Literature

1. Fearon, K., Strasser, F., Anker, S.D., et al. (2011). Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. *The Lancet Oncology*, 12(5), 489-495.
2. Muscaritoli, M., Arends, J., Bachmann, P., et al. (2021). ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. *Clinical Nutrition*, 40(5), 2898-2913.
3. Argilés, J.M., Busquets, S., Stemmler, B., & López-Soriano, F.J. (2014). Cancer cachexia: understanding the molecular basis. *Nature Reviews Cancer*, 14(11), 754-762.
4. Cederholm, T., Barazzoni, R., Austin, P., et al. (2017). ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. *Clinical Nutrition*, 36(1), 49-64.
5. Sánchez-Lara, K., Turcott, J.G., Juárez-Hernández, E., et al. (2014). Association of nutrition parameters including bioelectrical impedance and systemic inflammatory response with quality of life and prognosis in patients with advanced non-small-cell lung cancer: a prospective study. *Nutrition and Cancer*, 66(6), 1089-1096.
6. Laviano, A., & Koverech, A. (2015). Nutrition and inflammation: A bidirectional relationship. *Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care*, 18(1), 1-4.
7. Baracos, V.E., Martin, L., Korc, M., Guttridge, D.C., & Fearon, K.C.H. (2018). Cancer-associated cachexia. *Nature Reviews Disease Primers*, 4, 17105.
8. Arends, J., Bachmann, P., Baracos, V., et al. (2017). ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. *Clinical Nutrition*, 36(1), 11-48.
9. Cruz-Jentoft, A.J., Bahat, G., Bauer, J., et al. (2019). Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, 48(1), 16-31.
10. Ryan, A.M., Power, D.G., Daly, L., Cushen, S.J., Ní Bhuachalla, É., & Prado, C.M. (2016). Cancer-associated malnutrition, cachexia and sarcopenia: the skeleton in the hospital closet 40 years later. *Proceedings of the Nutrition Society*, 75(2), 199-211.

Идентификация микроорганизмов с помощью молекулярно-генетического анализа нуклеотидной последовательности гена 16s рибосомной РНК у детей с расстройством аутистического спектра

Шамансуров Ш. Ш. Нурматова Ш. О., Мирджураева Н. Р.

Республиканская детская психоневрологическая
больница им. У. К. Курбанова
Узбекистан.

Расстройство аутистического спектра (РАС) — это тяжелое психическое расстройство, связанное с развитием нервной системы, которое ухудшает способность ребенка общаться и взаимодействовать с другими людьми. Микробиота кишечника представляет собой сложную совокупность бактерий, вирусов, простейших, архей и грибов, населяющих желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, которая играет фундаментальную роль в сохранении здоровья человека и в развитии различных заболеваний, в том числе психических. Клинические исследования доказали существование двунаправленной связи между кишечником, микробиотой и мозгом в рамках «оси мозг – кишечник – микробиом».

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, микробиота, воспаление.

Цель: оценить состояние кишечной микрофлоры у детей с расстройством аутистического спектра с использованием метода 16S рРНК-секвенирования

Методы исследования: в исследование были включены 10 детей с РАС в возрасте от 2 до 8 лет, соответствующих диагностическим критериям DSM 5. Из образца кала была выделена общая микробная ДНК. Для анализа состава кишечного микробиома применялось высокопроизводительное секвенирование (NGS) участка гена 16S рРНК.

Результаты исследования: По данным метагеномного анализа, кишечный микробиом пациента характеризовался умеренно сниженным разнообразием по сравнению с референсными значениями для здоровой популяции.

Индекс Шеннона составил 3,49 (при оптимальном диапазоне 3,8–5,1), что свидетельствует о пониженном видовом разнообразии микробиоты. Индекс равномерности Пиелу равнялся 0,63 (при норме $>0,4$), что указывает на относительную равномерность распределения таксонов при общем снижении количества видов. Общее число выявленных родов составило 57, что существенно ниже типичных значений для здорового микробиома взрослых (100–160 родов), что также подтверждает обеднение микробного биоразнообразия.

Заключение: с помощью отслеживания данных показателей мы смогли оценить правильность диагностики, а также установить корреляционные связи между состоянием желудочно-кишечного тракта. Данное исследование представляет собой первую характеристику микробиоты кишечника у детей с расстройством аутистического спектра.

Реабилитация пациентов с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба в Узбекистане

Ташкентский государственный медицинский университет, ассистент кафедры повышения квалификации терапевтического направления в стоматологии с курсом ортопедической стоматологии, кандидат медицинских наук, PhD,
Пулатов Ойбек Абдумуталович

Аннотация

В статье рассмотрены современные подходы к реабилитации пациентов с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба (ВРГН) в условиях системы здравоохранения Республики Узбекистан. Освещены этапы хирургического, ортодонтического, логопедического и психологического сопровождения пациентов. Показана значимость мультидисциплинарного подхода для повышения качества жизни и социальной адаптации детей с данной патологией.

Ключевые слова: врождённые расщелины губы и нёба, реабилитация, челюстно-лицевая хирургия, логопедия, ортодонтия, Узбекистан.

Введение

Врождённые расщелины верхней губы и нёба являются одной из наиболее частых врождённых аномалий челюстно-лицевой области и представляют собой серьёзную медицинскую и социальную проблему [1]. Данная патология сопровождается нарушением акта сосания и глотания, дыхания, формированием речи, а также выраженными эстетическими дефектами, что оказывает влияние на психоэмоциональное состояние ребёнка и его семьи [2].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования системы комплексной реабилитации пациентов с ВРГН с учётом современных медицинских и социальных требований.

Материалы и методы

В работе использован аналитический обзор отечественных и зарубежных научных публикаций, клинических рекомендаций и материалов

специализированных медицинских учреждений Республики Узбекистан, занимающихся лечением пациентов с врождёнными пороками челюстно-лицевой области.

Результаты и обсуждение

Комплексная реабилитация пациентов с ВРГН должна начинаться с момента рождения ребёнка и продолжаться до завершения формирования челюстно-лицевой системы. Основу лечения составляет хирургическая коррекция, включающая хейлопластику и уранопластику, проводимую в несколько этапов [3,4].

Не менее важным этапом является ранняя ортопедическая помощь, направленная на улучшение условий кормления и подготовку тканей к оперативному вмешательству [5]. В последующем проводится ортодонтическое лечение, способствующее формированию правильного прикуса и гармоничного профиля лица.

Логопедическая реабилитация играет ключевую роль в восстановлении речевой функции. Систематическая работа логопеда позволяет снизить выраженность назализации речи и улучшить артикуляцию [6].

Психологическое сопровождение пациентов и их семей способствует снижению тревожности, формированию адекватной самооценки и успешной социальной адаптации ребёнка [7].

Заключение

Комплексная и поэтапная реабилитация пациентов с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба является необходимым условием достижения благоприятных функциональных и эстетических результатов. В условиях Республики Узбекистан развитие мультидисциплинарного подхода и специализированных центров позволяет повысить эффективность лечения и качество жизни данной категории пациентов.

Список литературы

1. World Health Organization. Global strategies to reduce the health-care burden of craniofacial anomalies.

2. Шакиров М.З., Абдуллаев А.А. Врождённые расщелины губы и нёба у детей. Ташкент, 2019.
3. Peterson-Falzone S.J. Cleft Palate Speech. Mosby Elsevier, 2010.
4. Millard D.R. Cleft Craft: The Evolution of Its Surgery. 1980.
5. Grayson B.H. Presurgical nasopalveolar molding. 2001.
6. Власова Т.А. Логопедия при расщелинах нёба. Москва, 2015.
7. Hunt O. The psychosocial effects of cleft lip and palate. 2005.

Метаболический статус как фактор тяжести течения рецидивирующих инфекций дыхательных путей у детей раннего возраста

Шахизирова Ирода Джаббаровна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Хайдаров Хусан Анварович

Ташкентская многопрофильная клиническая больница

Рецидивирующие инфекции дыхательных путей (РИДП) у детей

раннего возраста остаются одной из ведущих причин повторных госпитализаций и направления в отделения интенсивной терапии. По данным ВОЗ, заболевания органов дыхания формируют до 30–40% всей инфекционной патологии у детей первых трёх лет жизни, а рецидивирующее течение регистрируется у 25–35% пациентов. Тяжёлые и затяжные формы РИДП сопровождаются выраженной системной воспалительной реакцией, потребностью в кислородотерапии и увеличением длительности стационарного лечения. В последние годы особое внимание уделяется роли метаболических и микронутриентных факторов, прежде всего обеспеченности витамином D, распространённость дефицита которого среди детей раннего возраста достигает 60–70%. Витамин D участвует в регуляции врождённого и адаптивного иммунного ответа, а его недостаточность ассоциирована с гиперпродукцией провоспалительных медиаторов, включая С-реактивный белок (СРБ), что может определять тяжесть течения РИДП и снижать эффективность стандартной терапии.

Цель исследования: оценить значение метаболического статуса, включая обеспеченность витамином D, как фактора тяжести течения и эффективности стационарного лечения рецидивирующих инфекций дыхательных путей у детей раннего возраста.

Материалы и методы. Обследовано 150 детей в возрасте от 1 до 3 лет, госпитализированных в педиатрический стационар по поводу РИДП. Проведена комплексная клинико-лабораторная оценка с определением уровня 25(ОН)D и СРБ в сыворотке крови. Тяжесть течения заболевания оценивалась по выраженности дыхательной недостаточности, уровню SpO₂ и

необходимости кислородотерапии. Используются методы корреляционного анализа, логистической регрессии и ROC-анализа.

Результаты исследования: дефицит и недостаточность витамина D (уровень 25(OH)D <30 нг/мл) выявлен у 64,7% (97 из 150) детей с РИДП, при этом выраженный дефицит (<20 нг/мл) - у 32,0% пациентов (48 из 150). У 35 детей с тяжёлым течением заболевания установлен низкий средний уровень 25(OH)D (16,5±0,3 нг/мл; 15,0–18,0 нг/мл) по сравнению со среднетяжёлым течением (23,5±0,5 нг/мл; 20,0–25,0 нг/мл; $p<0,01$). Показатели СРБ у пациентов с тяжёлым течением РИДП составят в среднем 32,5±0,6 мг/л, тогда как при среднетяжёлом течении - 11,5±0,3 мг/л ($p<0,001$). У детей с дефицитом витамина D установлено повышение уровня СРБ на 32,3% по сравнению с пациентами с адекватной обеспеченностью витамином D. Так же в ходе наблюдения установлено, что низкий уровень 25(OH)D (<20 нг/мл) ассоциирован с увеличением длительности лихорадочного периода в 1,3 раза, возрастанием продолжительности стационарного лечения на 2,5 койко-дня и более высокой потребностью в кислородотерапии (49,3% против 24,8% при уровне ≥ 30 нг/мл; OR=2,85). Установлена обратная корреляция между уровнем витамина D и СРБ ($r=-0,45$; $p<0,01$). По данным ROC-анализа предполагаемая прогностическая ценность уровня 25(OH)D и СРБ в оценке риска тяжёлого течения РИДП составит AUC 0,74–0,78 и 0,80–0,85 соответственно.

Выводы. Обеспеченность витамином D и выраженность системного воспалительного ответа, отражённого уровнем СРБ, являются значимыми факторами, определяющими тяжесть течения и эффективность стационарного лечения рецидивирующих инфекций дыхательных путей у детей 1–3 лет. Включение оценки 25(OH)D и СРБ в алгоритмы стационарного ведения позволяет повысить точность ранней стратификации риска и обосновать персонализированные лечебно-профилактические подходы.

LITERATURE

**The dream Chronotope and its symbolic interpretation
in the novels An American Tragedy and Sister Carrie**

Kushatova Nargiza Rustamovna

3rd-year PhD student

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Phone: +998 90 606 45 54

E-mail: nargizakushatova@gmail.com

This article analyzes the role of the dream chronotope in revealing the inner world of characters in the novels *An American Tragedy* and *Sister Carrie*, its characteristics related to space and time, as well as its symbolic interpretations. At the same time, the study demonstrates how deeply and subtly Theodore Dreiser realizes psychological realism through dream scenes.

Keywords: *An American Tragedy*, *Sister Carrie*, dream, chronotope, oneiric space, psychological, symbolic.

With the development of psychologism in realistic literature, the means of revealing the inner world of characters have expanded. In this context, the motif of dreams has become an important artistic device, serving to symbolically express the psychological state, behavior, and inner experiences of characters. The dream chronotope represents the space and time of events occurring in a character's dream. It "serves to ensure the consistency of narrative events and to enhance the artistic and aesthetic qualities of the work. In particular, the role of dreams in vividly depicting the psychological state of literary characters and revealing their inner world is especially significant" [6, p. 17].

In Theodore Dreiser's novel *Sister Carrie*, a dream episode involving Carrie's sister Minnie is presented, revealing her psychological state and subconscious anxiety.

She fancied she and Carrie were somewhere beside an old coal-mine. She could see the tall runway and the heap of earth and coal cast out. There was a deep pit, into which they were looking; they could see the curious wet stones far down where the wall disappeared in vague shadows. An old basket, used for descending, was hanging there, fastened by a worn rope. [1, p. 90]

She began to pull the basket over, and now, in spite of all protest, she had swung over and was going down. “Carrie,” she called, “Carrie, come back;” but Carrie was far down now and the shadow had swallowed her completely. [1, p. 91]

A dream constitutes a specific chronotope, possessing its own space (dream space or oneiric space) and its own time (dream time or oneiric time). In an oneiric chronotope, even the depiction of the dream’s external appearance, the conditions under which it is seen, its timing, and the moment of awakening signifies a transition from one time-space system to another that is qualitatively different.

In Minnie’s dream scene, such elements as the old coal mine, the hanging basket, the frayed rope, water, and Carrie’s descent symbolize deeper meanings and reveal the character’s inner world. According to E. Farino, oneiric space in a literary work may appear “sometimes in the form of dreams, sometimes fantasies, sometimes hallucinations, sometimes imaginations or special states of a character—fatigue, drowsiness, psychological disintegration resulting in hallucinatory visions; as well as spaces reflected through mirrors or other reflective surfaces; spaces created by interpreting non-spatial phenomena (such as music, spirit, one’s own or another’s ‘inner world,’ memory, subconscious) as space; or in the form of mythological spaces” [2, p. 376].

From the perspective of oneiric space, dream space creates a separate system of time and space; it is detached from reality and characterized by subjectivity and symbolism. The symbolic elements in the passage reflect Carrie’s condition through Minnie’s perception, emphasizing danger, loss, and instability. Water, the pit, and the trembling rope intensify the sense of instability and threat within the dream space, dramatically revealing the character’s psychological suffering and subconscious fears.

Another character, Hurstwood, experiences a dream during a period of severe social hardship, which embodies the features of oneiric space described by Farino:

In the morning he was aroused out of a pleasant dream by several men stirring about in the cold, cheerless room. He had been back in Chicago in fancy, in his own comfortable home. Jessica had been arranging to go somewhere, and he had been

talking with her about it. This was so clear in his mind that he was startled now by the contrast of this room. He raised his head, and the cold, bitter reality jarred him into wakefulness. [1, p. 461]

This dream serves as a means of revealing Hurstwood's psychological state. The dream space appears as a comfortable place from his past and idealized memory, where he experiences peace and personal well-being. From the perspective of oneiric space, the dream constructs a separate time-space system, representing a subjective world detached from reality. At the same time, his current harsh social condition manifests in his subconscious as dream imagery, symbolically and dramatically revealing his inner world, aspirations, and psychological experiences.

The Encyclopedia of Literary Terms and Concepts [4, p. 184] identifies several types of dreams, among which the type termed "dream as a pictorial effect" explains Clyde Griffiths's dream scene in *An American Tragedy*. This technique is used to emphasize specific psychological qualities of a character.

And then falling into a nervous, feverish doze soon thereafter, he found himself dreaming of a savage black dog that was trying to bite him. Having escaped from the fangs of the creature by waking in terror, he once more fell asleep. But now he was in some very strange and gloomy place, a wood or a cave or narrow canyon between deep hills, from which a path, fairly promising at first, seemed to lead. But soon the path, as he progressed along it, became narrower and narrower and darker, and finally disappeared entirely. And then, turning to see if he could not get back as he had come, there directly behind him were arrayed an entangled mass of snakes that at first looked more like a pile of brush. But above it waved the menacing heads of at least a score of reptiles, forked tongues and agate eyes. And in front now, as he turned swiftly, a horned and savage animal—huge, it was—its heavy tread crushing the brush—blocked the path in that direction. And then, horrified and crying out in hopeless desperation, once more he awoke—not to sleep again that tush night. [1,406-407]

According to J. L. Borges, a dream is "the manifestation of the universal in a single event, a sign that alters reading strategies as well as the 'psychological time'

of the text and the reader” [3, p. 284]. From this perspective, the images of the black dog, snakes, and the horned savage animal in Clyde’s dream function as concrete manifestations of fear, danger, and threat within his inner world. This dream scene also alters the reader’s psychological time, creating a sense of rupture, uncertainty, and dramatic contrast between real time and Clyde’s subjective oneiric space.

Yu. M. Lotman states that “a dream is a pure sign, because a person knows that it is a dream or vision, understands that it has meaning, yet does not know what that meaning is. This meaning must be interpreted...” [5, p. 119]. In this light, the strange and dangerous space in Clyde’s dream symbolically expresses his psychological experiences related to fear, the threat posed by Roberta, and his desire to be with Sondra through naturalistic and oneiric elements. Acting as an interpreter of the dream, the reader engages in the interpretive process described by Lotman, comprehending Clyde’s inner world and uncovering the dramatic and symbolic meaning of the scene.

In Theodore Dreiser’s novels *An American Tragedy* and *Sister Carrie*, the dream chronotope plays a significant role as an artistic device for revealing characters’ inner worlds and symbolically expressing their psychological experiences. The dream scenes of Minnie and Clyde reflect their psychological states—fear, danger, instability, and social threat—through subjective oneiric space. At the same time, images of dangerous and savage animals, strange spaces, and elements of uncertainty intensify the characters’ complex real-life situations in a dramatic and symbolic manner, consistent with Dreiser’s naturalistic principles. Thus, the dream chronotope serves as an artistic means of conveying subconscious experiences and inner psychology to the reader through the characters’ subjective perspectives.

References

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. "An American Tragedy by Theodore Dreiser. © Boni & Liveright, 1925. ©Hawthorne Classics, 2022."
2. Farino E. Vvedenie v literaturovedenie. SPb.: Izdatel'stvo RGPU im. A. I. Gercena, 2004. – 639 s.
3. . Борхес Х.Л. Письмена Бога. – М.: Республика, 1994. – 510 с.

4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2001.
5. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство, 2000. – 704 с.
6. Темирболат А.Б. Категории хронотопа и темпорального ритма в литературе. Монография. — Казахстан:Алматы, 2009. —499 с. (Temirbolat A. V. Categories of chronotope and temporal rhythm in literature)

PEDAGOGICAL SCIENCE

The Effectiveness of Self-Assessment and Peer-Assessment in Language Learning with the Help of AI

Shokhzod Tursunboev

Senior teacher at “Teaching Foreign Languages
Methodology and Certification department”
Partnership for Peace Centre

Annotation: This paper examines the role of artificial intelligence (AI) in enhancing self-assessment (SA) and peer-assessment (PA) in language learning. It analyzes recent research on how AI-driven feedback systems improve timeliness, consistency, scalability, and learner autonomy while addressing challenges such as trust, bias, and ethical concerns. Findings suggest that AI can significantly strengthen SA and PA when integrated with careful pedagogical design and human oversight.

Keywords: Self-assessment; Peer-assessment; Artificial intelligence; Language learning; AI feedback; Formative assessment; Learner autonomy; Metacognition; Automated scoring; Educational technology; Natural language processing; Pedagogical design; Algorithmic bias; Language teaching; Feedback quality.

This conference paper examines the effectiveness of self-assessment (SA) and peer-assessment (PA) in language learning when supported by artificial intelligence (AI). With the rapid advancement of natural language processing (NLP) and AI-driven feedback systems, AI offers opportunities to enhance the accuracy, timeliness, and personalization of formative assessment practices. This paper synthesizes recent empirical research to evaluate gains in learning outcomes, feedback quality, learner autonomy, and motivation. It also discusses challenges, including trust in AI, algorithmic bias, and the balance between human and AI roles. Findings suggest that AI can significantly enhance SA and PA when used as a complementary tool under careful pedagogical design.

Formative assessment is recognized as a cornerstone of effective teaching and learning, particularly in language education (Black & Wiliam, 2009). Among its

approaches, self-assessment (SA) and peer-assessment (PA) stand out for their potential to promote metacognitive awareness, learner autonomy, and reflective learning (Oscarson, 1989; Andrade & Valcheva, 2009). SA requires learners to evaluate their performance against set criteria, fostering self-regulation and ownership of the learning process. PA, on the other hand, involves learners assessing each other's work, which not only reinforces understanding of assessment criteria but also nurtures collaborative learning and critical thinking.

Despite these benefits, SA and PA face practical challenges: inconsistencies in feedback quality, delays in feedback delivery, and reluctance among learners to critically evaluate themselves or peers (Liu & Carless, 2006). The emergence of AI technologies in education, especially in the form of automated feedback systems, AI-based scoring tools, and intelligent tutoring systems, presents new opportunities to address these issues. AI can process large volumes of learner output rapidly, provide real-time, criterion-based feedback, and standardize evaluation metrics (Wang & Lee, 2024).

This paper investigates whether AI-enhanced SA and PA can effectively improve language learning outcomes. Drawing on recent research, it analyzes their potential benefits, limitations, and the pedagogical conditions necessary for success.

Self-Assessment in Language Learning. Research shows that SA can positively influence learner outcomes by enhancing metacognitive skills, promoting independent learning, and fostering motivation (Oscarson, 1989; Andrade & Valcheva, 2009). In language learning, SA has been linked to improvements in writing accuracy, vocabulary range, and grammatical control. For instance, learners who engage in SA regularly develop stronger awareness of linguistic structures and communicative effectiveness (Brown & Harris, 2014).

However, challenges remain: learners may lack the training to assess their work accurately, and self-ratings often show discrepancies compared to teacher assessments (Ross, 2006). Without proper guidance, SA risks becoming superficial rather than genuinely reflective.

Peer-Assessment in Language Learning. PA encourages students to critically evaluate peers' work, fostering collaborative skills and deepening understanding of assessment criteria (Liu & Carless, 2006). In second language acquisition (SLA), PA has been particularly effective in writing and speaking activities, where learners gain exposure to varied language use and perspectives.

Nevertheless, PA is vulnerable to bias, inconsistency, and potential discomfort among students in providing critical feedback (Cho & Schunn, 2007). The quality of PA often depends on the clarity of rubrics, training in evaluative judgment, and classroom culture.

AI in Educational Assessment. The integration of AI in assessment has accelerated with advances in NLP, speech recognition, and automated scoring systems. Tools such as Grammarly, Pigai, and AI-based pronunciation trainers have demonstrated positive effects on writing fluency, grammatical accuracy, and speaking performance (Li et al., 2023). AI can support SA by providing immediate feedback on errors, offering model answers, and tracking progress over time. For PA, AI can anonymize submissions, generate feedback templates, and detect discrepancies between multiple reviewers.

Meta-analyses (Wang & Lee, 2024) indicate that AI-assisted assessment can produce small to moderate gains in learner performance and engagement, especially when combined with human oversight. However, concerns about algorithmic bias, overreliance on AI, and ethical implications persist (Zawacki-Richter et al., 2019).

Benefits of AI-Supported SA and PA

1. **Timeliness and Frequency of Feedback** – AI systems can deliver immediate responses, allowing learners to revise work in real time. This is especially important in writing and pronunciation practice, where delays in feedback can hinder improvement.
2. **Consistency and Objectivity** – Automated scoring minimizes subjective variations common in human-only assessments, thereby increasing fairness.
3. **Scalability** – AI enables the deployment of SA and PA practices in large classes where teacher feedback alone would be impractical.

4. **Learner Autonomy** – AI encourages students to take responsibility for their learning, enabling repeated cycles of revision without always depending on the teacher.

Challenges and Limitations

1. **Trust and Transparency** – Students and teachers must understand how AI feedback is generated; opaque algorithms may reduce trust.

2. **Critical Engagement** – There is a risk that learners will accept AI feedback uncritically, leading to superficial corrections rather than deep learning.

3. **Equity of Access** – Unequal access to AI tools could widen educational disparities.

4. **Ethical and Privacy Concerns** – Data security, ownership of learner outputs, and potential misuse of AI-collected data require careful management.

Pedagogical Implications. For AI-enhanced SA and PA to be effective, educators should:

- Train learners in interpreting AI feedback critically.
- Combine AI-generated and human feedback for balanced perspectives.
- Use AI tools that align with curriculum goals and assessment rubrics.
- Monitor for biases and inaccuracies in AI output.
- Foster a classroom culture that values reflection and constructive critique.

Self-assessment and peer-assessment remain powerful tools for formative language learning, offering opportunities for reflection, critical thinking, and collaborative engagement. AI technologies can enhance these practices by improving the quality, timeliness, and consistency of feedback, as well as by enabling scalable implementation in large classrooms. However, the effectiveness of AI-supported SA and PA depends on thoughtful pedagogical integration, ongoing human oversight, and addressing ethical and equity concerns. AI should be positioned as a complementary tool—enhancing, not replacing, the human elements of assessment.

References

Andrade, H., & Valtcheva, A. (2009). Promoting learning and achievement through self-assessment. *Theory into Practice*, 48(1), 12–19. <https://doi.org/10.1080/00405840802577544>

- Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 21(1), 5–31. <https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5>
- Brown, G. T. L., & Harris, L. R. (2014). The future of self-assessment in classroom practice: Reframing self-assessment as a core competency. *Frontline Learning Research*, 2(1), 22–30. <https://doi.org/10.14786/flr.v2i1.24>
- Cho, K., & Schunn, C. D. (2007). Scaffolded writing and rewriting in the discipline: A web-based reciprocal peer review system. *Computers & Education*, 48(3), 409–426. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.02.004>
- Li, X., Chen, Y., & Zhang, W. (2023). The effects of AI writing tools on EFL learners' writing performance. *Language Learning & Technology*, 27(1), 1–20. <https://doi.org/10.10125/73450>
- Liu, N.-F., & Carless, D. (2006). Peer feedback: The learning element of peer assessment. *Teaching in Higher Education*, 11(3), 279–290. <https://doi.org/10.1080/13562510600680582>
- Oscarson, A. D. (1989). Self-assessment of language proficiency: Rationale and applications. *Language Testing*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/026553228900600103>
- Ross, J. A. (2006). The reliability, validity, and utility of self-assessment. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.7275/9wph-vv65>
- Wang, Y., & Lee, J. (2024). Artificial intelligence in peer and self-assessment: A systematic review. *Computer Assisted Language Learning*, 37(3), 215–234. <https://doi.org/10.1080/09588221.2022.2101167>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

PHILOLOGICAL SCIENCE

**Pragmatic Markers in Represented Speech: Hedges, Modality, and Politeness
Strategies in Uzbek and English**

Madina Abdumuminova

Independent researcher
Tashkent State University of Uzbek Language and Literature

Abstract

This thesis investigates how pragmatic markers—including hedges, modal expressions, and politeness strategies—function within represented speech in English and Uzbek narrative discourse. While represented speech has been widely examined for its role in constructing point of view and interiority, comparatively less research has explored how pragmatic markers embedded within represented discourse shape interpersonal meaning, cognitive stance, and character construction. Through a comparative analysis of Direct Speech (DS), Indirect Speech (IS), Free Indirect Discourse (FID), and interior monologue, this study demonstrates that both English and Uzbek employ pragmatic markers to encode epistemic uncertainty, obligation, negotiation, deference, and relational alignment. Although the two languages differ typologically—English being analytic and Uzbek agglutinative—their pragmatic functions converge in key areas such as mitigating assertiveness, signaling social hierarchy, and reflecting psychological nuance.

Introduction

Pragmatic markers—linguistic elements that mediate discourse organization, regulate interpersonal relations, and index speaker stance—constitute a fundamental component of how meaning is negotiated in both spoken and written communication. Within narrative discourse, and particularly within represented speech (including Direct Speech, Indirect Speech, Free Indirect Discourse, and interiorized modes of thought), pragmatic markers serve as crucial stylistic and cognitive instruments. Their presence not only structures the flow of discourse but also provides insight into the psychological, social, and ideological dimensions of character representation.

When integrated into represented speech, pragmatic markers perform functions that transcend their role in ordinary interaction. They contribute to the construction of character voice, reveal cognitive uncertainty or alignment, signal social hierarchies, and shape the narrator's degree of mediation. Consequently, pragmatic markers form a significant analytic lens through which narrative fiction can be examined, particularly when comparing languages with distinct typological profiles.

The present thesis focuses on three major categories of pragmatic markers as they manifest in represented speech:

1. **Hedges** – expressions that signal epistemic tentativeness, mitigate assertive force, or index a speaker's reduced commitment to propositional content;
2. **Modality** – grammatical and lexical markers encoding obligation, necessity, possibility, or volition, thereby reflecting the character's reasoning, internal negotiation, or moral positioning;
3. **Politeness strategies** – pragmalinguistic and sociolinguistic devices employed to manage face concerns, express deference, and regulate hierarchical or relational dynamics.

Drawing on constructed examples modeled closely on authentic patterns in Uzbek and English literary prose, this study undertakes a systematic comparative analysis of how pragmatic markers function within represented discourse. By examining their role in shaping perspective, focalization, characterization, and interpersonal alignment, the thesis aims to illuminate both the universal and language-specific mechanisms through which pragmatic meaning is encoded in narrative. Moreover, the contrasting typological features of English (analytic) and Uzbek (agglutinative, evidentially rich) provide an illuminating basis for exploring how grammatical resources influence the stylistic realization of represented speech.

Through this approach, the research contributes to broader discussions in pragmatics, narratology, cognitive stylistics, and cross-linguistic discourse analysis, offering new insights into the intersection of linguistic form, narrative technique, and the representation of fictional consciousness.

Represented Speech in Narratology

Building on foundational narratological frameworks articulated by Cohn (1978), Genette (1980), and Fludernik (1996), represented speech is conceptualized in this thesis as a graded continuum of narratorial mediation. This continuum spans from fully quoted, verbatim representation—*Direct Speech* (DS)—which foregrounds character autonomy and minimizes narratorial interference (Cohn, 1978), to highly interiorized modes such as *interior monologue* and *stream of consciousness*, which aim to render the immediate phenomenology of subjective cognition (Fludernik, 1996). Intermediate forms—most prominently *Indirect Speech* (IS) and *Free Indirect Discourse* (FID)—function as hybrid representational modes that combine the narrator’s syntactic frame with the character’s evaluative and emotional perspective (Genette, 1980).

Conceptualizing represented speech as a continuum underscores the fluidity with which narrative texts negotiate access to fictional consciousness. As several narratologists note (Cohn, 1978; Fludernik, 1996), represented speech functions not only as a structural device but also as a cognitive interface, mediating the reader’s interpretive alignment with character minds and shaping narrative perspective.

Pragmatic Markers

In accordance with discourse-pragmatic theory (Aijmer, 2002; Fraser, 1996; Schiffrin, 1987), pragmatic markers are understood as linguistically encoded cues that regulate information flow, interpersonal alignment, epistemic stance, and social negotiation. Within represented speech, these markers acquire heightened significance, as they contribute to the construction of fictional subjectivity and the modulation of narratorial mediation.

This thesis focuses on three principal categories:

1. **Epistemic markers**, such as English *maybe* and *probably* or Uzbek *balki* and *shekilli*, which index varying degrees of certainty. These forms signal cognitive hesitation or inferential reasoning in accordance with cross-linguistic pragmatic frameworks (Aijmer, 2002; Fraser, 2010).
2. **Modal markers**, including English *must*, *should* and Uzbek *kerak*, *mumkin*, which encode obligation, necessity, or possibility. As scholars of modality

observe, such markers play a central role in representing internal negotiation and volitional stance in narrative discourse (Palmer, 2004; Simpson, 2004).

3. **Politeness markers**, analyzed through Brown and Levinson's (1987) politeness theory, which mediate facework and encode deference. English devices such as *please* and *could you* and Uzbek forms like *iltimos* or the particle *-chi* reveal how narratives embed cultural norms of politeness within represented dialogue and thought.

Thus, pragmatic markers enrich represented discourse by foregrounding the cognitive and social dimensions of character voice, supporting arguments advanced in pragmatics and stylistics research (Schiffrin, 1987; Simpson, 2004).

Cross-Linguistic Approach

This study adopts a typologically informed, cross-linguistic perspective to investigate how English and Uzbek encode pragmatic nuance within represented speech. Insights from Uzbek linguistics—particularly research on discourse particles, evidentiality, and agglutinative morphology (Saidov, 2014; Yusupov, 2016)—provide the foundation for understanding how Uzbek pragmatic meaning is realized through suffixation, modal constructions, and evidential markers such as *-dir* and *ekan*. These features contrast with the predominantly analytic structure of English, which relies more heavily on modal verbs, adverbs, and syntactic configuration to express similar pragmatic functions (Simpson, 2004; Palmer, 2004). By examining pragmatic markers across two typologically distinct languages, the analysis reveals how linguistic structure mediates narrative technique. As typologists note (Saidov, 2014; Yusupov, 2016), Uzbek's agglutinative system allows for compact encoding of pragmatic and evidential meanings directly onto the verb, whereas English distributes these meanings across auxiliary verb systems, lexical hedges, and syntactic constructions.

Despite such structural divergence, both languages employ parallel functional strategies for expressing epistemic uncertainty, obligation, deferential politeness, and interpersonal stance—demonstrating the universality of pragmatic functions in

narrative while also highlighting language-specific stylistic realizations (Aijmer, 2002; Brown & Levinson, 1987; Fraser, 2010).

This cross-linguistic approach enables a comprehensive account of how narratives encode cognitive and social meaning, contributing to broader discussions in narratology, pragmatics, and stylistic theory (Cohn, 1978; Genette, 1980; Fludernik, 1996).

Hedges in English Represented Speech

English employs a range of lexical hedges that mitigate assertiveness and soften epistemic commitment, including *maybe*, *perhaps*, *probably*, *I guess*, and colloquial approximators such as *sort of* or *kind of* (Aijmer, 2002). These markers often appear in represented thought to approximate the fluidity, incompleteness, or tentativeness characteristic of human cognition.

English FID Example:

Maybe she was wrong—perhaps she had misunderstood everything.

In this example, the hedges *maybe* and *perhaps* render the character's internal hesitation without requiring explicit reporting clauses (e.g., *she thought*). According to studies of FID (Cohn, 1978; Fludernik, 1996), such hedges contribute to the mimetic illusion of thought, enabling the narrator to evoke the immediacy of subjective uncertainty while maintaining grammatical integration within third-person narration.

These hedges perform dual functions: they represent the epistemic fragility of the character's perspective and simultaneously serve as stylistic cues that collapse narratorial and subjective voices.

Hedges in Uzbek Represented Speech

Uzbek relies extensively on pragmatic particles and modal adverbs to express epistemic tentativeness. Common hedging devices include *balki* ('perhaps'), *shekilli* ('apparently, perhaps'), *chamasi* ('it seems'), and *ehtimol* ('possibly'). These forms frequently bear evidential or inferential meanings, reflecting nuanced distinctions in information source and speaker

certainty—features well documented in Uzbek pragmatic and evidentiality research (Saidov, 2014; Yusupov, 2016).

Uzbek Interior Monologue:

Balki u noto 'g 'ri eshitgandir... shekilli hammasi boshqacha bo 'lgandir.

(Perhaps she misheard... maybe everything was different.)

The presence of *balki* and *shekilli* foregrounds uncertainty while simultaneously marking inferential reasoning. The suffix *-dir* in *eshitgandir* and *bo 'lgandir* introduces evidential nuance, indicating that the character is reasoning from incomplete information rather than reporting observed facts. Such morphological markers reflect the agglutinative and evidentially rich nature of Uzbek, allowing hedging to be encoded compactly within verbal morphology.

Compared to English, where hedges are predominantly lexical, Uzbek hedging is multifunctional, frequently embedding epistemic, inferential, and evidential meanings within a single particle or suffix.

Cross-Linguistic Observations

The comparison of hedging strategies in English and Uzbek reveals both typological divergence and functional convergence. English hedges are largely **lexical items**—adverbs or discourse markers—that soften propositions without altering verbal morphology. In contrast, Uzbek hedges are frequently expressed through **pragmatic particles** (e.g., *shekilli*, *chamasi*) and **evidential morphology** (*-dir*, *ekan*), which integrate epistemic meaning directly into the grammatical structure of the clause (Yusupov, 2016).

Despite these structural differences, both languages utilize hedges in represented discourse to achieve comparable narratological effects:

- signaling cognitive uncertainty
- revealing internal ambivalence
- marking inferential reasoning
- constructing psychological fragmentation
- mediating narrator–character alignment in FID

Thus, hedging emerges as a cross-linguistically robust mechanism for encoding thought processes in narrative, while its linguistic realization reflects the typological characteristics of each language. These findings support broader claims within pragmatics and cognitive stylistics that hedges are essential tools for representing the fluid, indeterminate nature of fictional consciousness (Aijmer, 2002; Schiffrin, 1987; Fludernik, 1996).

Modality in Represented Speech

Modality constitutes a central dimension of pragmatic meaning, expressing necessity, obligation, possibility, volition, and internal deliberation. Within represented speech, modality functions not only as a grammatical category but also as a narrative mechanism for articulating characters' moral, psychological, and epistemic landscapes. As scholars of modality and fictional minds observe (Palmer, 2004; Simpson, 2004; Cohn, 1978), modal expressions often serve as indicators of internal reasoning and evaluative stance, thereby deepening the representation of fictional consciousness.

Modality in English

English expresses modality primarily through its system of modal verbs, which encode a range of epistemic and deontic functions. These include:

- **Obligation:** *must, should, ought to*
- **Possibility:** *may, might, could*
- **Volition / Intention:** *will, would*

Such modal verbs frequently appear in Free Indirect Discourse and interior monologue, where they approximate the internal logic of characters' reasoning processes without requiring overt thought-reporting structures.

English FID Example:

She must leave now—there was no reason to stay any longer.

Here, *must* conveys a sense of internal compulsion, signaling that the necessity arises not externally but through the character's evaluative assessment of the situation. This aligns with Simpson's (2004) observation that modal verbs in narrative often

reveal a character's ethical or psychological disposition, functioning as windows into their internal deliberation.

Modality in Uzbek

Uzbek expresses modality through a combination of lexical items and morphological constructions that encode obligation, possibility, and intention. These include:

- **Obligation:** *kerak, lozim, shart*
- **Possibility:** *mumkin, ehtimol*
- **Intention:** the verbal suffix *-moqchi*

Uzbek FID Example:

Ketishi kerak edi—bu yerda ortiqcha turishga haqqi yo‘q edi.

(She had to leave—she no longer had the right to stay.)

The modality marker *kerak* encodes both deontic obligation and moral necessity, revealing an internal justification for action. As noted in Uzbek linguistic scholarship (Saidov, 2014; Yusupov, 2016), modal markers frequently carry socio-cultural weight, reflecting normative expectations embedded within the linguistic system.

Unlike English modal verbs, Uzbek modal expressions often co-occur with evidential or aspectual morphology, resulting in more intricate interactions between modality and information source.

Modal Evidentiality in Uzbek Represented Speech

One of the distinguishing features of Uzbek modality is its integration with **evidentiality**, encoded through markers such as *ekan* and *emish*. These forms signal that information is based on inference, hearsay, or indirect knowledge.

Example:

U hammasini bilgan ekan... bari boshqacha ko‘rinardi endi.

(So he had known everything... now everything looked different.)

The evidential marker *ekan* shapes the epistemic perspective by indicating that the knowledge is newly discovered or inferred rather than directly observed. This type of evidential modality is largely absent in English and thus contributes to a distinctively Uzbek mode of representing mental and emotional states. As

evidentiality research suggests (Aikhenvald, 2004; Yusupov, 2016), such markers enrich the psychological texture of narrative thought representation by signaling varying degrees of epistemic access.

Politeness Strategies in Represented Speech

Politeness strategies constitute another crucial category of pragmatic markers embedded within represented speech. Grounded in face-management theory (Brown & Levinson, 1987), politeness devices encode social relations, hierarchy, deference, and interpersonal alignment. When integrated into represented discourse, these markers contribute to characterization by revealing social positioning, cultural norms, and interactional stance.

Comparative Analysis of Politeness Strategies in English and Uzbek Represented Speech

A comparison of English and Uzbek politeness strategies within represented speech reveals both functional convergence and culturally grounded divergence in how interpersonal alignment and face-management are encoded. In English, politeness is primarily realized through **modal softening, syntactic indirectness, mitigating adverbs, and polite vocatives**, as exemplified in expressions such as “*Could you please wait a moment?*” where the modal *could*, the softener *please*, and the quiet prosodic framing collectively reduce the impositive force of the request (Brown & Levinson, 1987). By contrast, Uzbek politeness strategies are more deeply embedded in **socio-cultural norms of deference and hierarchy**, relying on **honorific address terms** (*aka, opa, janob*), **politeness particles** (*iltimos, -chi, marhamat*), and **honorific verbal morphology** (*-ingiz*), as in “*Iltimos, biroz kutingchi, dedi u muloyim ohangda*.” These Uzbek markers do not merely soften requests but actively encode hierarchical respect, relational positioning, and culturally sanctioned forms of interaction. While both languages employ politeness strategies to manage face and maintain social harmony, English relies largely on **modal and adverbial mitigation**, whereas Uzbek draws from a **richer morphology-and-particle system** that reflects its agglutinative structure and cultural emphasis on social hierarchy. Thus, although the pragmatic functions converge—mitigating

imposition, indexing respect, and constructing interpersonal stance—the linguistic means through which these functions are realized demonstrate significant typological and cultural differences.

POLITENESS STRATEGIES IN ENGLISH & UZBEK

A Cross-Linguistic Narrative Comparison

1. Modal Softening

ENGLISH → could, would, might

UZBEK → kutib turing, boring-chi (indirect imperatives)

FUNCTION → Softens directives; reduces imposition; signals politeness.

2. Politeness Particles & Softeners

ENGLISH → please

UZBEK → iltimos, marhamat, -chi

FUNCTION → Adds politeness; mitigates force; expresses respect.

3. Mitigating Adverbs & Pragmatic Particles

ENGLISH → just, possibly, maybe

UZBEK → biroz, iltimos, -chi

FUNCTION → Softens tone; reduces assertiveness; builds rapport.

4. Address Terms (Vocatives)

ENGLISH → sir, dear, ma'am

UZBEK → aka, opa, uka, xonim, janob

FUNCTION → Encodes social hierarchy, age, respect, and relational identity.

5. Honorific Morphology

ENGLISH → No honorific verb forms

UZBEK → -ingiz (e.g., kuting → kutINGIZ)

FUNCTION → Directly encodes deference and politeness in grammar.

6. Prosodic & Expressive Cues in Narrative

ENGLISH → quietly, softly, politely

UZBEK → muloyim ohangda, iltifot bilan

FUNCTION → Signals tone, emotion, and the speaker's interpersonal stance.

7. Indirect Requests

ENGLISH → Would you mind...? Could you...?

UZBEK → kutib tursangiz..., yordam bera olasizmi?

FUNCTION → Minimizes face threat; frames command as a request.

8. Cultural Basis of Politeness

ENGLISH → Individualistic politeness; self-face emphasis

UZBEK → Hierarchy-based politeness; respect tied to age/status

FUNCTION → Reveals sociocultural values through characters' speech choices.

Summary: Functional Convergence, Structural Divergence

SAME FUNCTION → mitigate face threat, show respect

DIFFERENT FORM → lexical (EN) vs. morphological + particle (UZ)

ENGLISH → softens through MODALS & ADVERBS

UZBEK → softens through PARTICLES & HONORIFIC MORPHOLOGY

Power, Hierarchy, and Social Encoding

Politeness strategies within represented speech also operate as crucial semiotic resources for encoding authority, social hierarchy, and culturally sanctioned interactional norms. Imperative constructions in both English and Uzbek signal directive force, yet their pragmatic realization differs significantly due to typological and cultural factors.

Uzbek Example:

“Kuting,” dedi u qattiq ohangda.

(“Wait,” he said in a firm tone.)

English Example:

“Wait,” he said firmly.

Although both examples depict authoritative stance, the Uzbek construction is notable for its accompanying prosodic descriptor *qattiq ohangda* (‘in a firm tone’), which functions as a meta-pragmatic cue explicitly foregrounding the forcefulness of the command. Moreover, Uzbek directives frequently co-occur with particles (e.g., *-chi*) or honorific morphology (*-ingiz*) to calibrate interpersonal alignment and power asymmetry. These additional layers of marking reflect broader features of

Uzbek cultural pragmatics, in which hierarchical relations—based on age, social role, and kinship structure—are linguistically foregrounded (Saidov, 2014).

By contrast, English typically conveys authority through a combination of **intonational inference**, **adverbial modification**, and **syntactic directness**, often leaving the relational implications less explicitly encoded. This contrast reveals how represented speech becomes a site for the narrative construction of power: Uzbek employs overt linguistic strategies that index social ranking, while English tends toward subtler, less morphologically bound indicators. Consequently, represented discourse in each language not only reflects but also reproduces culturally specific models of interactional hierarchy.

Cross-Linguistic Synthesis

A synthesis of hedging, modality, and politeness strategies across English and Uzbek narrative discourse reveals a striking interplay between universal pragmatic functions and language-specific formal realizations. In both languages, pragmatic markers serve as narratological tools that enrich the representation of fictional consciousness and interpersonal dynamics. Specifically:

- **Hedges** convey epistemic uncertainty, cognitive hesitation, and fragmented reasoning, thereby enhancing psychological realism (Aijmer, 2002; Fraser, 2010).
- **Modality** encodes obligation, ethical tension, internal deliberation, and degrees of possibility, offering insight into characters' evaluative frameworks (Palmer, 2004; Simpson, 2004).
- **Politeness strategies** reveal socially embedded norms of interaction, signaling deference, alignment, or resistance within dialogic exchanges (Brown & Levinson, 1987).

Despite these shared functional roles, the *linguistic mechanisms* through which these effects are achieved diverge markedly due to typological differences:

1. **English**, operating within an analytic morphological system, relies predominantly on:
 - modal verbs (*must, could, might*),

- lexical hedges (*maybe, perhaps*), and
- syntactic softening strategies (“Would you mind...?”). These features reflect the language’s reliance on periphrastic constructions and lexical means to encode pragmatic nuance (Simpson, 2004).

2. **Uzbek**, as an agglutinative language with a rich evidential and honorific system, encodes pragmatic information through:

- particles (*shekilli, balki, iltimos*),
- derivational and inflectional suffixes (*-chi, -ingiz*),
- evidential morphology (*-dir, ekan*), and
- modal lexemes (*kerak, mumkin*).
- These characteristics align with findings in Uzbek typological and pragmatic scholarship emphasizing the grammatical integration of social and epistemic meaning (Yusupov, 2016; Saidov, 2014).

Although structurally divergent, English and Uzbek demonstrate a **functional convergence** in narrative discourse: both languages utilize pragmatic markers to model cognition, modulate interpersonal relations, and shape narrative perspective. This convergence supports the claim that represented speech constitutes a cross-linguistically robust system for encoding subjectivity and social meaning (Fludernik, 1996; Cohn, 1978), even as its linguistic instantiation reflects the distinctive cultural and typological features of individual languages.

In sum, the comparative analysis underscores that while English and Uzbek differ fundamentally in their grammatical architecture, both deploy pragmatic markers in represented speech to achieve parallel narratological ends. This duality—**universal function, language-specific form**—illustrates the dynamic relationship between linguistic structure, cultural norms, and narrative technique.

Conclusion

Pragmatic markers embedded within represented speech serve as a crucial interface between linguistic structure, cognitive modeling, and narrative representation. By examining hedges, modality, and politeness strategies in English and Uzbek, this

study demonstrates that these markers collectively shape the representation of internal states, moral reasoning, and interpersonal relations in fiction.

Despite relying on typologically distinct grammatical resources—analytic modal verbs in English versus agglutinative morphology and evidential particles in Uzbek—both languages employ pragmatic markers to achieve comparable narratological functions. Represented speech thus emerges as a linguistically adaptable yet functionally stable system for encoding human subjectivity, revealing the deep interconnectedness between language structure, cultural norms, and the narrative portrayal of consciousness.

References

- Aijmer, K. (2002). *English discourse particles: Evidence from a corpus*. John Benjamins.
- Aikhenvald, A. Y. (2004). *Evidentiality*. Oxford University Press.
- Bakhtin, M. M. (1981). *The dialogic imagination: Four essays* (M. Holquist, Ed.; C. Emerson & M. Holquist, Trans.). University of Texas Press.
- Banfield, A. (1982). *Unspeakable sentences: Narration and representation in the language of fiction*. Routledge.
- Barron, A. (2003). *Acquisition in interlanguage pragmatics: Learning how to do things with words in a study abroad context*. John Benjamins.
- Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G. (Eds.). (1989). *Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies*. Ablex.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
- Chatman, S. (1978). *Story and discourse: Narrative structure in fiction and film*. Cornell University Press.
- Cohn, D. (1978). *Transparent minds: Narrative modes for presenting consciousness in fiction*. Princeton University Press.
- Culpeper, J., Short, M., & Verdonk, P. (Eds.). (1998). *Exploring the language of drama: From text to context*. Routledge.
- Dahl, Ö. (1985). *Tense and aspect systems*. Blackwell.
- Fludernik, M. (1996). *Towards a "natural" narratology*. Routledge.
- Fraser, B. (1996). Pragmatic markers. *Pragmatics*, 6(2), 167–190.
- Fraser, B. (2010). Pragmatic competence: The case of hedging. In G. Kaltenböck, W. Mihatsch, & S. Schneider (Eds.), *New approaches to hedging* (pp. 15–34). Emerald.
- Gavins, J. (2007). *Text World Theory: An introduction*. Edinburgh University Press.
- Genette, G. (1980). *Narrative discourse: An essay in method* (J. E. Lewin, Trans.). Cornell University Press.
- Givón, T. (2001). *Syntax: An introduction* (Vols. 1–2). John Benjamins.
- Goddard, C., & Wierzbicka, A. (Eds.). (2002). *Meaning and universal grammar*. John Benjamins.
- Gʻaniyev, F. (2001). *Til va nutq stilistikasi*. Oʻqituvchi.
- Herman, D. (2004). *Story logic: Problems and possibilities of narrative*. University of Nebraska Press.
- Hopper, P. J., & Traugott, E. C. (2003). *Grammaticalization* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Karimov, N. (2010). *Oʻzbek adabiyoti tarixi*. Akademnashr.

- Kasper, G., & Blum-Kulka, S. (Eds.). (1993). *Interlanguage pragmatics*. Oxford University Press.
- Kuhiwczak, P., & Littau, K. (Eds.). (2007). *A companion to translation studies*. Multilingual Matters.
- Leech, G. N. (1983). *Principles of pragmatics*. Longman.
- Leech, G., & Short, M. (2007). *Style in fiction: A linguistic introduction to English fictional prose* (2nd ed.). Pearson Longman.
- Lyons, J. (1977). *Semantics* (Vols. 1–2). Cambridge University Press.
- McHale, B. (1987). *Postmodernist fiction*. Methuen.
- Murod, T. (1989). *Otamdan qolgan dalalar*. G‘afur G‘ulom Publishing.
- Palmer, F. R. (2004). *Modality in English: Theoretical, descriptive, and typological issues*. *Linguistics*, 42(2), 301–332.
- Palmer, F. R. (2001). *Mood and modality* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Qosimov, B. (2009). *Adabiyot nazariyasi asoslari*. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
- Richardson, B. (2006). *Unnatural voices: Extreme narration in modern and contemporary fiction*. Ohio State University Press.
- Rimmon-Kenan, S. (2002). *Narrative fiction: Contemporary poetics* (2nd ed.). Routledge.
- Saidov, U. (2014). *O‘zbek tilida nutqiy pragmatika*. Fan va Texnologiya.
- Schiffrin, D. (1987). *Discourse markers*. Cambridge University Press.
- Simpson, P. (2004). *Stylistics: A resource book for students*. Routledge.
- Taboada, M., & Mann, W. C. (2006). *Rhetorical Structure Theory: A theory of text organization*. CSLI Publications.
- Toolan, M. (2001). *Narrative: A critical linguistic introduction* (2nd ed.). Routledge.
- Traugott, E. C., & Dasher, R. (2002). *Regularity in semantic change*. Cambridge University Press.
- Werth, P. (1999). *Text worlds: Representing conceptual space in discourse*. Longman.
- Yusupov, O. (2016). *O‘zbek tilida nutq aktlari va pragmatik tahlil*. Mumtoz So‘z.

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Psychocorrection of forming team confidence in football players

Abdiholikov Beknurjon Alisher oglu

Karshi State University

Teacher of the Department of sports activities

Email: beknurnasaf94@gmail.com

Annotation. This article analyzes aspects of the psychocorrection of the formation of collective self-confidence in players. Also in fudball players, skills in athletes involved in teamwork have been cited. Recommendations for the formation of Team self-confidence in players are presented.

Keywords: player, self-confidence, psychological analysis, skills, Psychological Services, role-playing, Information perception.

Introduction. Forecasting the potential of athletes in childhood is becoming highly relevant in modern sports, as it affects not only pedagogical problems, but also economic, social, and educational ones [1. 147]. The practice of sports activity shows that even with a competent scientific-based construction of the educational and training process, not all young athletes can achieve a high level of sportsmanship, and athletes naturally drop out. Some people stop playing sports, others stop at the level of physical education and mass sports, and only a small part of athletes achieve high-class results, due to the fact that the level of modern sports requires athletes to have special abilities to effectively perform competitive activities. The skill of a football player is determined by the sum of many qualities that ensure a high level of game endurance, coordination of movements, accuracy, and operational thinking.

For a young athlete, faith in his own strength is one of the most important internal factors that elicit victory. Psychological research shows that self-confidence forms such qualities as a person's self-assessment, confidence in success, determination towards the goal. Lack of self-confidence, on the other hand, leads to stress, decreased enthusiasm, and decreased competitiveness in athlete activities. Today, in the direction of sports psychology, the issue of strengthening the

psychological training of young athletes, especially the development of self-confidence, is considered relevant.[2. 34]

Sports teams have a specific culture that is both beneficial and difficult for athletes. Pressure to work at a high level, training and competition requirements, the need to balance personal and professional life - all this can affect the mental health of the athlete. Therefore, it is very important that sports organizations provide socio-psychological services to support the health of their athletes.

Literature analysis. In football, due to the constant complication of the nature of gaming activities (universalization, lack of time, intensification and complexity of the game), the importance of variability of motor actions (techniques) increases. Difficulties in carrying out motor activity can be caused by a violation of the stability of motor skills as a result of information overload during solving game tasks, as well as fatigue, while the degree of subjective complexity, of course, is determined by the level of game thinking of a football player. It is in such situations that negative emotions are generated, mental tension arises, which, as is known, leads to a violation of the structure of a motor skill, i.e. to the loss of its stable performance. It is known that increased excitability of the central nervous system, weakness of inhibitory control and a low degree of voluntary muscle relaxation are the main factors limiting the growth of athletic performance and qualifications at the stages of higher sports skills [3. 36]. Mastering techniques and their application is primarily an area of intellectual processes. Mental tension of a more global nature can arise for other reasons: fear, fear, inability to concentrate, which is observed in athletes in conditions of responsible competitions, due to intellectual difficulties associated with the process of mastering regulatory techniques. Therefore, the requirements currently imposed by international-class sports for the education and upbringing of reserves are not only to equip young football players with the necessary amount of knowledge, skills and abilities, but also to ensure that a certain level of intellectual abilities is achieved. We need gifted football players with high potential for intellectual development, with the ability to make rapid progress based on independent and creative assimilation of gaming experience. Thus, information

about the psychological characteristics of young athletes allows a coach not only to predict the development of his specific abilities in the context of sports activities, but also to plan and timely adjust the long-term training process, conduct educational work, and develop athletic and volitional qualities of a personality.

1. The conducted survey of psychological personality traits revealed the difference between promising and unpromising football players, which confirms the need to use, in combination with other diagnostic methods, the assessment of psychological characteristics as criteria for assessing the prospects of young football players for effective competitive activity.

2. The degree of personal qualities expressed among both promising and unpromising football players is very diverse. Promising athletes have more pronounced persistence in achieving goals, accuracy, responsibility, accuracy, business orientation, courage, sociability, and a tendency to work together.

3. The most significant personality factor determining the prospects of athletes is the intelligence factor.

4. In the training process, it is necessary to take into account the principles of formation, consolidation and improvement of motor and intellectual skills known in psychology, as well as their conditioning by personal typological and age characteristics. Further research is expected to be conducted in the direction of identifying the components of the relationship between intellectual and sports activities.

A..V. Rodionov, the structure of the player's mental activity may look like this: during the game, the player is faced with a certain number of game situations. In ordinary game situations, the main role is played by the perception of information and timely response. Solving complex game problems is based on the athlete's assessment of many possible options, which leads to the finding of the original solut. V.Rodionov, the structure of the player's mental activity may look like this: during the game, the player is faced with a certain number of game situations. In ordinary game situations, the main role is played by the perception of information and timely response. Solving complex game problems is based on the athlete's assessment of

many possible options, which leads to the finding of the original solution. Perception and reaction rate play an auxiliary role here, and the effectiveness of operational activity is largely determined by complex intellectual processes [4. 17].

Results and their analysis. The factors of team confidence in young football players include psychological aspects such as self-confidence and self-esteem, which are closely related to emotional control and the ability to cope with frustration. Motivation, decision-making skills, perseverance, and perseverance are also important. Team confidence is influenced by psychological characteristics such as psychological preparation, team cohesion, and player-to-player interaction.

Psychological factors

- Confidence and self-esteem: The individual confidence of each player is the foundation for team confidence.

Emotional control: The ability to manage emotions, especially in stressful situations (for example, when losing), helps to maintain team confidence.

- Motivation and goals: The overall motivation of the team and clearly defined goals contribute to increased confidence.

- Decision-making and tactical training: The ability to make decisions quickly and correctly, as well as competent tactical training, increase self-confidence and confidence in the actions of teammates.

- Perseverance and perseverance: Willingness to fight to the end, even in difficult situations, is a sign of high team confidence.

- Cohesion and interaction: Effective interaction between players, support and trust in each other are key factors for team confidence.

How to develop team confidence [5. 32]

- Conducting team psychological trainings: Trainings aimed at developing communication skills, trust and decision-making in a team.

- Simulation of game situations: Using training games to develop emotion management and decision-making skills in stressful situations.

- Work on "psychological resilience": Helping football players develop the ability to cope with frustration, mistakes and failures.

- Setting collective goals: Encouraging and motivating the team through the achievement of common, realistic goals.

Conclusion. The formation of teamwork skills in athletes is an important part of physical and psychological training. Good teamwork provides athletes with successful games, high results and respectful interaction. The development of teamwork skills brings together athletes as a complementary force and creates new opportunities on the way to achieving common goals. In young players, team confidence factors include psychological aspects such as self-confidence and self-esteem, closely related to emotional control and the ability to cope with frustration. Motivation, decision-making ability, perseverance and perseverance are also important. Trust in the team affects psychological characteristics such as mental preparation, team cohesion, and interaction between players.

Bibliography

1. Rubinshtejn S.L. O myshlenii i putiakh ego issledovaniia [About thought and ways of his research], Moscow, Academy of Sciences USSR, 1958, 147 p.
2. Voronova V., Shutova S. Nauka v olimpijskom sporte [Science in Olympic Sport], 2005, vol.5, pp. 34-40.
3. Gapparov Z. G. Sport psixologiyasi. Jismoniy tarbiya instituti talabalari uchun darslik. - T.: Mehridaryo, 2011. 36 b.
4. Vysochin Iu.V., Denisenko Iu.P. Teoriia i praktika fizicheskoy kul'tury [Theory and practice of physical culture], 2001, vol.2, pp. 17-21
5. Арзикулов Д. Н. Спортчиларни психологик жиҳатдан тайёрлашнинг ижтимоий-психологик муаммолари //FanSportga. – 2020. – №. 4. – С. 32-37

Socio-psychological mechanisms of self-regulation development in the youth environment

Musinova Rukhshona Yunusovna

Associate Professor of the Department of
Pedagogy and General Psychology

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

The study by A.A. Rogozhina examines the socio-psychological features of self-regulation of students' voluntary activity, which actualizes the problem of forming self-government mechanisms in a youth educational environment. The author reveals that effective self-regulation among students is determined not only by individual and personal characteristics, but also by the specifics of the social environment, including the style of pedagogical interaction, the level of group cohesion and the nature of interpersonal relationships. Awareness of goals, internal motives and the formation of responsibility for one's own activities play an important role. The author's research emphasizes that the socio-psychological conditions of learning and communication in the student environment are an important resource for the development of self-regulation, contributing to the formation of mature behavioral strategies and adaptive forms of activity. [9]

E.F. Zeer highlights the socio-psychological aspects of the development of vitality and resilience, which are considered as the most important mechanisms of self-regulation of a personality in a changing social reality, especially relevant for youth. The author emphasizes that the development of resilience is associated with the formation of stable life orientations in young people, the ability to constructively overcome stressful situations and social uncertainty. The key factors are a supportive social environment, the presence of positive behavioral patterns, as well as opportunities for self-realization and involvement in meaningful activities. Thus, the obtained research results demonstrate that resilience acts as an integral indicator of the effectiveness of self-regulation formed under the influence of socio-psychological conditions of youth development. [10]

In the study of A.K. Osnitsky, N.V. Byakova and S.V. Istomina analyze the processes of self-regulation development at various stages of professional development, with an emphasis on the youth age as a critical period of formation of regulatory skills. The authors emphasize the importance of socio-psychological factors such as the professional and educational environment, the nature of interpersonal interaction, as well as the degree of involvement in professionally oriented activities. The study shows that the formation of self-regulation among young people is closely related to the awareness of professional goals, the development of internal motivation and the ability to adapt to changing environmental requirements. Scientists reveal important mechanisms through which

the social environment contributes to the formation of mature forms of self-regulation necessary for successful professional and personal development. [11]

O.A. Konopkin, O.V. Lebedeva, F.V. Povshednaya, N.B. Karabushchenko reveal the key socio-psychological mechanisms contributing to the development of self-regulation among young people, especially in the context of professional development. In particular, O.A. Konopkin considers the general ability to self-regulate as a system-forming factor in the subjective development of personality, emphasizing its importance in active self-movement and adaptation to the socio-cultural environment. In turn, the study was conducted by O.V. Lebedeva, F.V. Povshedna and N.B. Karabushchenko focuses on the specifics of the formation of self-regulatory skills among students of pedagogical universities, where the pedagogical orientation, the educational environment, as well as interpersonal interaction and university support play a leading role. These author's studies confirm that self-regulation among young people develops in conditions of social inclusion, conscious choice of life goals and a supportive learning environment, acting as a necessary condition for successful socialization and professional self-realization. [12]

The research of V.I. Morosanova, L.G. Maidokina, O.V. Kudashkina is devoted to various aspects of conscious self-regulation as the most important mechanism of personality development among young people. In the works of V.I. Morosanova, a differential approach to understanding conscious self-regulation is presented, considered as a system of arbitrary self-management in various life situations, where personal characteristics, motivation and social environment conditions are key factors. The role of the educational and communicative context in the formation of regulatory skills is shown. In the study of L.G. Maidokina and O.V. Kudashkina, self-regulation is considered in the context of sports activity, where it develops through interaction with a coach, group support and a system of psychological training, which is relevant for other youth communities. These studies emphasize that the development of self-regulation among young people is mediated by the social context, interpersonal relationships and structured support, which makes its formation a purposeful process in the educational and professional environment. [13]

The research by A.K. Bolotova and M.M. Puretsky presents a historical and psychological analysis of the evolution of concepts and theories of self-regulation, which allows for a deeper understanding of modern socio-psychological mechanisms of its development, especially among young people. The authors trace the formation of ideas about self-regulation from philosophical and psychological concepts to modern empirically based models, focusing on the relationship between personality, environment and processes of internal self-government. Special

importance is attached to the role of socio-cultural factors, educational practices and interpersonal interactions in the development of regulatory skills among young people. Scientists emphasize that the modern understanding of self-regulation is impossible without taking into account historically established ideas, which still determine approaches to the formation of young people's ability to consciously manage their behavior and adapt to social conditions. [14]

Y.P. Povarenkova and A.E. Tsymbalyuk in their work investigated the dynamics of the formation of a system of self-regulation in professional activity, focusing on its operational development under the influence of the socio-cultural environment and personal resources of the subject. The authors show that among young people, the key conditions for the effective formation of self-regulation are motivation, reflexive abilities, as well as active involvement in professionally significant activities that contribute to the development of sustainable regulatory strategies. Special attention is paid to the role of the educational space and interpersonal interactions as factors triggering internal mechanisms of self-regulation and adaptation to professional requirements. The author's research emphasizes that socio-psychological support, the purposeful formation of professional identity and the development of a subjective position are the most important mechanisms contributing to the development of self-regulation among young people in the process of their professional development. [15]

O.U. Gogitsayeva and V.K. Kochisov consider the conditions for the formation of personal self-regulation in younger schoolchildren, which allows us to extrapolate the data obtained to a broader context of studying the socio-psychological mechanisms of self-regulation development among young people. The authors emphasize the importance of pedagogical support, the formative influence of the educational environment and role interaction in the development of regulatory skills. According to scientists, the early development of self-regulation is closely related to the child's involvement in the system of social relations, within which the initial forms of self-control, goal-setting and arbitrary behavior are formed. These mechanisms remain relevant in adolescence, when personal development continues in more complex socio-cultural and educational conditions, and the role of the social environment increases. [16]

Yu.A. Gushchina, Yu.A. Khalutina analyzed effective socio-psychological mechanisms that promote the development of self-regulation among young people through inclusion in project and practice-oriented activities. In particular, Yu.A. Gushchina examines the impact of project activities on the formation of regulatory skills in younger adolescents, emphasizing that collective forms of work focused on achieving specific goals contribute to the development of responsibility, self-control and planning ability. Yu.A. Khalutina examines the results of an eight-week practice

of mindfulness meditation as a means of increasing the level of self-regulation, which shows that regular meditation practice enhances awareness of one's own mental states, promotes emotional stability and the formation of voluntary attention management. According to the authors, the key factor in the development of self-regulation among young people is organized social activity, which provides conditions for personal growth, self-knowledge and internal control. [17]

Thus, based on the above, it is considered appropriate to conclude that the socio-psychological mechanisms of self-regulation development in the youth environment are a complex and multilevel system based on the interaction of internal personal resources and external social conditions. The formation of self-regulation among young people is ensured through active involvement in educational, professional and social activities rich in interpersonal interaction, goal setting and reflection. A significant role is played by such factors as the subject's position, motivational orientation, emotional stability and the level of social support. Modern research confirms the need for an integrated and purposeful approach to creating conditions conducive to the development of regulatory competence, which in turn is an important prerequisite for successful socialization, professional self-determination and personal growth of young people.

List of literature:

1. Kharitonova A.S., Mukhametzyanova F.G. Subjective self-regulation as a socio-psychological mechanism of professional goal-setting of university students. // *Kazan Pedagogical Journal*, 2019, No. 2, pp. 196-200.
2. Ryzhova M.A. Theoretical foundations of the study of self-regulation of behavior in adolescence. // *Young scientist*. - 2025. - №6 (557). - Pp. 216-221; Prokhorov A.O. Mental mechanisms of regulation of mental states. // *Experimental psychology*. - 2021. - Vol. 14, No. 4. - pp. 182-204
3. Bubnovskaya O.V., Kalita V.V., Lysova A.V., Sokolovsky M.L. The profile of self-regulation and social activity in the portrait of Russian students. // *National Psychological Journal*. - 2024. - Vol.19, No. 1. - pp. 11-22.
4. Tarasova A.N., Pevnaya M.V., Telepaeva D.F. Self-regulation of youth volunteerism or factors of non-participation of young volunteers in social projects. // *Russian Journal of Sociology*. - 2022. - No. 2. - pp. 45-58.
5. Alexandrova O.A., Bulanova M.B. and others. Self-regulation in the youth environment: typologization and modeling: a monograph under the general editorship of Yu.A. Zubok. Belgorod: Epicenter, 2022. 360 p.
6. Seliverstova N.A., Zubok Yu.A. Religious self-identification of youth in the reproduction of the socio-cultural mechanism of self-regulation. // *Journal of Sociology and Social Anthropology*. - 2023. - Vol. 26, No. 2. - pp. 135-174.
7. Dikaya L.G. Socio-psychological and personal aspects of self-regulation of a person's functional state. // *Actual problems of labor psychology, engineering psychology and ergonomics*. 2012. Vol.4. pp. 163-181.
8. Maxim O.V. Some aspects of social adaptation of children with developmental disorders of self-regulation. // *Molodiy chheniy*, 2015, No. 2-6, pp. 423-426; Kaptsov A.V. Socio-psychological factors in the development of the regulatory system of students. // *National Psychological Journal*, 2017, p. 120.

9. Rogozhina A.A. Socio-psychological features of self-regulation of voluntary activity among students. // Modern applied psychology: theory and practice. 2017. pp. 32-35.
10. Zeer E.F. Socio-psychological aspects of the development of vitality and the formation of human resilience. // Pedagogical education in Russia. 2015. No. 8. pp. 69-76.
11. Osnitskiy A.K., Byakova N.V., Istomina S.V. The development of self-regulation at different stages of professional development. // Questions of psychology. - 2009. - No. 1. - pp. 3-12.
12. Konopkin O.A. General ability to self-regulation as a factor of subjective development. // Questions of psychology. - 2004. - Vol.2. - pp. 128-135; Lebedeva O.V., Povshednaya F.V., Karabushchenko N.B. The possibilities of developing self-regulation of a student-future teacher in a modern pedagogical university. // Bulletin of Mininsky University. - 2016. - №2 (15). - P. 32.
13. Morosanova V.I. Development of the theory of conscious self-regulation: a differential approach. // Questions of psychology. - 2011. - No. 3. - pp. 132-144; Morosanova V.I. Psychology of conscious self-regulation: from the origins to modern research. // Theoretical and experimental psychology. - 2022. - Vol. 15. - No. 3. - pp. 57-82; Maidokina L.G., Kudashkina O.V. The development of athlete's self-regulation in the system of his psychological training. // Theory and practice of physical culture. - 2014. - No. 8. - pp. 18-21.
14. Bolotova A.K., Puretsky M.M. The development of ideas of self-regulation in historical retrospect. // Cultural and historical psychology. - 2015. - Vol.11. - No. 3. - pp. 64-74.
15. Povarenkov Yu.P., Tsybalyuk A.E. Efficiency of the development of the system of self-regulation of professional activity. // Psychology. Journal of the Higher School of Economics. - 2019. - Vol.16. - No. 4. - pp. 608-625.
16. Gogitsaeva O.U., Kochisov V.K. Conditions for the development of personal self-regulation in younger schoolchildren. // Modern problems of science and education. - 2014. - No. 5. - pp. 57-57.
17. Gushchina Yu.A. Project activity as a means of developing self-regulation of younger adolescents. // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. - 2022. - №2 (125). - Pp. 33-42; Khalutina Yu.A. Eight-week practice of mindfulness meditation in the context of self-regulation development. // Psychology. Journal of the Higher School of Economics. - 2022. - Vol. 19. - No. 4. - pp. 847-854.

STATE AND LAW

Этапы развития внешней политики Японии в Центральной Азии

Разикова Дилором Кадыровна

Магистр международных отношений

dilrazikova@gmail.com

Введение. В современном мире, где растет напряженность и угрозы безопасности, а также усиливается глобализация, стабильность и развитие как отдельных стран, так и всего Центральноазиатского региона, зависят от эффективного многостороннего сотрудничества. Сложные глобальные вызовы требуют от государств региона активного взаимодействия с мировыми игроками, что открывает новые возможности для укрепления экономических, политических и культурных связей. В этом контексте важно учитывать историческую и культурную основу внешней политики стран, что особенно ярко проявляется в примере Японии, которая, несмотря на свое географическое положение и традиции, активно стремится к расширению взаимодействия с различными регионами мира.

Внешняя политика Японии в Центральной Азии прошла несколько ключевых этапов, каждый из которых отражал изменение внешнеэкономических и политических интересов Японии, а также её взаимодействие с регионами и мировыми силами (рис. 1).

Рис. 1. Основные этапы внешней политики Японии в Центральной Азии

После окончания холодной войны Япония активно искала новую внешнеполитическую стратегию, соответствующую изменению биполярной системы. После поражения во Второй мировой войне страна приняла курс, который впоследствии получил название «Доктрина Ёсида» – в честь Сигэру Ёсиды, архитектора послевоенной внешней политики Японии (Inoguchi, 2013). Эта доктрина определила основное направление послевоенной политики Японии в области национальной безопасности, которое включало стратегический союз с США и стремительное экономическое развитие. Доктрина действовала до начала 1970-х годов, и за этот период Японии удалось добиться значительных успехов в экономике, заняв второе место в мире по объему производства. Также существенно укрепился военный потенциал, ориентированный на сдерживание СССР. Со временем доктрина эволюционировала в классическую стратегию национальных интересов, которая включала три основных компонента: внутренний (общественная безопасность), военный (национальная безопасность) и внешнеполитический (мир и стабильность в мире) (Kuanbay, 2023).

После распада СССР Япония быстро установила дипломатические отношения с новыми независимыми государствами и начала развивать сотрудничество. Реагируя на изменения в геополитической ситуации, Япония стала корректировать свой внешнеполитический курс и стала одной из первых стран, которая признала независимость стран Центральной Азии и установила с ними дипломатические отношения, стремясь к развитию сотрудничества в различных сферах. Из-за сложности разделения бывшего СССР, МИД Японии первоначально классифицировал эти государства как часть Европы и Новых Независимых Государств. Но в 1992 году Япония официально признала страны региона, и в 2025 году исполняется 33 года со дня установления дипломатических отношений Токио с Нур-Султаном, Бишкеком, Ташкентом, Душанбе и Ашхабадом.

В 1990-е годы Япония предложила Центральной Азии альтернативную модель экономического развития, основанную на модернизации традиционных структур и поддержке приоритетных отраслей. Такой подход отличался от западных рекомендаций, ориентированных на рыночные реформы и либерализацию. Япония стремилась выработать особую дипломатическую стратегию в Евразии, сделав приоритетным направлением сотрудничество с новыми центральноазиатскими республиками. Сотрудничество Японии с Узбекистаном в 1990-х годах, во время проведения политики «постепенных» реформ, стало ярким примером поддержки Токио моделей развития, отличных от «шоковой терапии». В частности, это проявилось в рамках так называемого «интеллектуального содействия развитию». Исследования показывают, что в тот период некоторые японские чиновники, консультировавшие правительства стран Центральной Азии, поддерживали «градуализм» Узбекистана, как альтернативный подход к реформам, в отличие от «шоковой терапии» (Мурашкин, 2024, с. 23-24).

В целом, внешняя политика Японии в 1990-е годы была сосредоточена на поиске своей роли в формировании нового мирового порядка. В этот период курс на сотрудничество с ООН приобрел более широкие очертания, выходя за

пределы традиционной для Японии «экономической дипломатии». Несмотря на сохранение ключевого приоритета – стратегического партнерства с США, Япония начала активно развивать новые региональные направления и усилила многостороннюю дипломатию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Добринская, 2018, с. 29). Эти изменения свидетельствовали о стремлении страны к большей либерализации своей внешнеполитической стратегии.

В 1990-х активизировалась политика Японии «мягкой силы» в Центральной Азии, которая включала в себя предоставление официальной помощи в целях развития (ОПР). Это период, когда Япония стремилась укрепить связи с регионами, включая Центральную Азию, и оказывала помощь в виде льготных кредитов, грантов и технического сотрудничества. Официальная помощь в целях развития (ОПР) предоставлялась на двусторонней основе, то есть напрямую отдельным развивающимся странам, и включала льготное кредитование (кредиты в рамках ОПР и другие программы), а также безвозмездную помощь в виде грантов и технического сотрудничества (Dadabaev, 2016). Благодаря японской ОПР в Центральной Азии были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Среди них модернизация аэропортов в Узбекистане, строительство железной дороги Ташгузар-Кумкурган (Узбекистан), реконструкция аэропорта в Астане (Казахстан), модернизация железнодорожного транспорта в Туркменистане. Эти и другие проекты способствовали развитию транспортной инфраструктуры региона.

Использование «мягкой силы» продолжает оставаться важным инструментом японской дипломатии в регионе. К примеру, в 2024 году JICA и ТНУ подписали меморандум о взаимопонимании для реализации программы японоведения «JICA Chair», которая предусматривает приглашение известных японских лекторов, изучение опыта Японии, совместные исследования и обмен образовательными ресурсами. Это свидетельствует о том, что Япония усиливает культурное влияние в Таджикистане, продолжая развивать гуманитарное и образовательное сотрудничество как часть своей долгосрочной стратегии в Центральной Азии (Япония поможет Таджикистану

улучшить водоснабжение, обучить госслужащих и развить малый бизнес | Tajikistan News ASIA-Plus, 2024).

Заключение. В целом, японская дипломатия смогла успешно наладить регулярный политический диалог со странами Центральной Азии и завоевать положительную репутацию в регионе. Япония зарекомендовала себя как страна, эффективно продвигающая «мягкую силу» в Центральной Азии, которая проявляется через реализацию проектов в сферах образования, науки, экологии, развития сельского хозяйства. Несмотря на укрепление связей, Япония долгое время целенаправленно старалась не политизировать свои отношения с Центральной Азией, занимая стратегически более скромную позицию за спиной дипломатии США.

Таким образом, несмотря на внешние вызовы, Япония продолжает оставаться важным партнером для стран Центральной Азии, демонстрируя гибкость в подходах и стремление к долгосрочному сотрудничеству, которое принесет пользу как для Японии, так и для стран региона.

Legal foundations and specific characteristics of the interrelationship between internal affairs bodies (police) and state representative authorities in the legislation of foreign countries

Bakhtiyar Torebekov,
Independent Researcher at Karakalpak
State University named after Berdakh

As is known, parliament and its chambers, in addition to participating in the formation of various state bodies and the appointment of officials, also exercise control in the field of personnel policy. For example, parliaments approve the document on the appointment of the head of government. In this way, the Chancellor of the FRG (Federal Republic of Germany), the Prime Ministers of Italy and the Netherlands, and the heads of government of many other states are confirmed.

In a number of states, parliaments appoint the head of state or participate in their election. Article 54 of the FRG Constitution provides for the election of the president by the Federal Assembly. The Czech Parliament elects the president in a joint session of both chambers [1].

It is known from history that in states that have existed from ancient times to the present day, we all know well that the form of state governance has been carried out in two forms: monarchy and republic. Forms of monarchical governance include: absolute, limited, and dualistic (mixed) forms. Today, in many countries with a monarchical form of government, state power is distributed based on the principle of separation of powers. Particularly, in states with a parliamentary monarchy form of government, including countries such as Great Britain, Denmark, Spain, Norway, Japan, and Sweden, the supremacy of parliament is manifested in the fact that the government, which is usually appointed by the monarch, must enjoy the confidence of parliament (the lower chamber). The monarch, in turn, is obliged to appoint as head of government the leader of the party that holds the majority of seats in the lower chamber.

The main feature of parliamentary monarchy is the government's political responsibility to parliament (the lower chamber) for its activities. If the lower chamber refuses to give a vote of confidence or express trust in the government, the

government must resign or the monarch must dismiss it from office. However, this power is often balanced by the government's right to request that the monarch dissolve parliament and call new elections.

The purpose of this is to enable the people to resolve disputes between the legislative and executive branches of power. If the people support the government, the number of government supporters in parliament increases; should the voters be dissatisfied with the government, the composition of the lower chamber will also be replaced accordingly along with the government. Such a system of relationships between the monarch, parliament, and government is called the parliamentary regime or parliamentarism.

According to Part 2 of Article 66 of the Constitution of Spain, which is considered a parliamentary monarchy, parliament exercises legislative power, adopts the budget, controls the activities of the government, and exercises other powers established in the Constitution [2].

According to the United Kingdom's Parliament Act of 1911, Parliament exercises control over the activities of the Government [3]. It is organized in the following forms: Members of the House of Commons submit questions to government members. Ministers answer these questions at sessions of the House of Commons and also prepare written responses, which are published in parliamentary reports and made public. In Great Britain, Parliament has general and special judicial functions. General judicial functions refer to the exercise of normal judicial functions. For example, the House of Lords of Great Britain is considered the highest court of appeal, meaning it issues final decisions on specific criminal or civil cases. The lower chamber of the British Parliament declares impeachment for the purpose of examining the conduct of high-ranking officials and removing them from power, and makes a decision on guilt or innocence in a collegial manner.

The Japanese Parliament differs from other countries, specifically from monarchical states, by a number of distinctive features in its control activities [4].

The country's Prime Minister is elected from among its members based on a resolution of members of the National Assembly. In cases of disagreements between

the chambers and the impossibility of reaching a compromise decision in the consultation committee, or if the House of Councillors cannot reach a definite decision within 10 days after the adoption of the House of Representatives' decision, then the decision of the House of Representatives is considered the decision of the National Assembly. The Japanese Parliament exercises control over the executive power mainly in four directions. These include: expressing confidence and no-confidence in the Government, inquiries to the Government, investigations of the Government, and applying impeachment against officials. In this case, initiating the impeachment process is decided by the entire composition of the parliament or only by the lower chamber. After the dismissal of an official from their position, the case is examined not by the upper chamber, but by a special court.

It should be noted that in Belgium, which has a constitutional monarchy form of government, parliament also holds its own distinct position. In addition to its main function of adopting laws, parliament has the following powers: it approves the budget, trade agreements or contracts that impose any obligations on the state. It appoints members of the Supreme Court; if there is no male in the King's lineage, he cannot appoint an heir without parliament's consent, nor can there be other heads of state. Parliament also exercises its control function by sending parliamentary inquiries and questions to a number of officials.

In Belgium, upon the formation of the Government, a government program (declaration) is presented to the supreme legislative body [5]. If the program is not approved by even one chamber, the government cannot obtain a vote of confidence, and in such a case the Government is obliged to resign (Article 96 of the Belgian Constitution).

Parliamentary control in the FRG differs from the parliaments of other countries with its own distinctive features. As a supplementary body of the Bundestag and to protect fundamental rights, it appoints a defense committee and a foreign affairs committee. The details are established by federal law.

If the Federal President deliberately violates the Constitution or other federal law, the Bundestag or Bundesrat may bring charges against him before the Federal

Constitutional Court. A motion for impeachment may be submitted by not less than one-quarter of the Bundestag members or one-quarter of the Bundesrat votes. A decision on impeachment requires more than two-thirds of the Bundestag members or two-thirds of the Bundesrat votes. The charge is presented by a representative of the body that brought it forward.

If the Federal Constitutional Court determines that the President has deliberately violated the Basic Law or other federal law, the President shall be removed from office. The Federal Constitutional Court has the right to issue a temporary order stating that the charge brought forward prevents the President from performing subsequent duties.

Furthermore, the Federal Parliament may also express no-confidence in the Government. According to Article 68 of the Basic Law of the Federal Republic of Germany, the Federal Chancellor's request for a vote of confidence may not receive the confidence of the Federal Chancellor with the consent of the majority of Bundestag members. The Bundestag may elect another Federal Chancellor by a majority vote of its members. The Bundestag also has the right to establish an investigative committee, and must establish it upon the proposal of one-quarter of its members. This committee collects the required evidence in open sessions. Courts and administrative bodies are obliged to provide legal and administrative assistance. The decisions of investigative committees are not subject to interpretation by courts.

In parliamentary republics, parliament expresses the supremacy of parliament in exercising legislative power. The government is formed by parliament and is accountable to it. For example, Austria is considered a parliamentary republic, and based on Article 52 of the Austrian Constitution, the National Council and Federal Council have the authority to examine how affairs are conducted by the Federal Government, to address government members with inquiries regarding almost all aspects of executive activity, to demand all necessary information on executive activity, and to provide recommendations in their decisions on the implementation of executive activity. Additionally, each member of the National Council and

Federal Council has the established right to address members of the Federal Government with brief oral inquiries at sessions of these bodies[6].

Based on Article 53 of the Constitution, the National Council may also form investigative committees by its decision. Courts and other bodies must satisfy the demands of these committees for the presentation of evidence, and all public institutions must present their documents upon their requests. According to Article 74 of the Constitution, if the National Council adopts a decision on no-confidence in the Federal Government or its member, the government or the respective minister must be removed from performing their duties. According to Article 76, members of the Federal Government are established as accountable to the National Council, and the National Council may declare charges against them.

The control activities of the Czech Parliament differ from the control activities of many other countries. In particular, the Czech Parliament elects the President of the Republic in a joint session of both chambers. The President is held accountable based on evidence presented by the Senate in cases of treason against the state. For this crime, the penalty of removal from the Presidency and ineligibility for re-election is applied to them [7].

A member of the Czech Government is prohibited from engaging in matters that do not fall within the scope of their authority. The Government must request a vote of confidence from parliament, and if no-confidence is expressed by the deputies, no-confidence in the Government must be expressed in writing by the Chamber of Deputies with the participation of at least 50 deputies, requiring more than half of the number of deputies. Notably, the Senate, which is the upper chamber of the Czech Parliament, resolves the issue of accountability of Constitutional Court judges in its session.

As is known, one of the states where parliament and its structural formations have great importance in the life of the state and society is Italy. According to Italy's current Constitution adopted in 1948, the country is considered a parliamentary republic. This, in turn, testifies to how high the position and importance of parliament is in the country.

The Parliament of the Republic of Italy consists of two chambers (the Senate and the Chamber of Deputies), and parliamentary control plays an important role in the activities of the chambers. The legal basis for exercising parliamentary control is reflected in the Italian Constitution and the regulations of the chambers, where almost all organizational-legal forms and procedures for exercising parliamentary control are clearly established [8].

Based on the country's constitution, the following main directions of control activities carried out by the Italian Parliament can be highlighted:

- a) control over the implementation of laws;
- b) budgetary-financial control;
- c) control in the sphere of state administration;
- d) control in the sphere of defense and security;
- e) control in the sphere of foreign policy.

As in many states, parliamentary control in Italy is mainly directed at government activities and its implementation of laws. In the process of carrying out its activities in this sphere, parliament uses the following instruments: inquiries, interpellations, debates, confidence and no-confidence resolutions, resolutions on economic and financial activities, reports, and others.

Among the instruments listed above, the most common are inquiries and interpellations sent to the government. Usually, inquiries are sent to the government by the relevant commission of parliament on one issue or another. An inquiry, according to the regulations of the Chamber of Deputies, is "a simple question given in writing to the government regarding the truthfulness of one fact or another, regarding information obtained by the government and its accuracy, regarding measures taken or to be taken by the government on certain issues." Based on the results of the inquiry, a government representative (Prime Minister, minister, heads of departments, and other responsible persons) answers before the deputies at a meeting specially dedicated to inquiries. The obligation of the proposed government representative to participate in the meeting is enshrined at the constitutional level (Article 64 of the Constitution of the Republic of Italy). Questions are submitted in

writing in advance and are read aloud at the meeting. They may be of a personal nature but cannot contain accusations and must only relate to the issue being examined. A minister may refuse to answer certain questions given, taking into account that they constitute state secrets or that preparing an answer would require a large amount of funds.

Interpellation is considered a relatively stronger instrument of control, and it is a written address sent by parliament to the government regarding the content and essence of measures being implemented by the government and the relevant policy, and the prospects for its implementation (Article 136 of the Chamber of Deputies regulations). It is worth noting that if the government has appropriate grounds and evidence, it may refuse in response to an inquiry and interpellation sent by parliament.

In order to inform the general public about the inquiries and interpellations conducted and their results, relevant information is regularly published in the bulletin of the Italian Parliament.

Conducting appropriate debates on predetermined issues of foreign and domestic policy also constitutes a separate form of parliamentary control. Such debates are organized at the proposal of deputies or the government. The main purpose of debates is to determine ways to resolve a specific problem, and they are most often conducted with the aim of influencing public opinion.

In Italy, the role of chamber commissions in exercising parliamentary control is incomparable. According to their specialization, commissions deeply and thoroughly control separate spheres of state activity and take appropriate measures. They also exercise control over the process of legislation development by the government in their directions and, when necessary, adopt appropriate decisions (resolutions). Failure to implement such resolutions can, in some cases, lead to the resignation of some ministers and even the Council of Ministers. At this point, it is necessary to look at the situation characteristic of the Italian government, namely the frequent changes of government. The instability of the country's government can be explained by the complexity of contradictions within government coalitions in

the context of multi-party system in Italy, as well as the wide-ranging application of control powers by parliament.

A distinctive feature of the Italian Parliament is that, based on Article 72 of the country's Constitution, chamber commissions have the right to adopt laws. Bills on constitutional and electoral matters, on granting legislative powers, on ratification of international treaties, and on budget approval are exceptions. The usual procedure is applied in their adoption.

The Italian Constitution has established another important rule regarding the exercise of parliamentary control. According to it, both chambers may conduct investigations on matters concerning state interests (Article 82). For these purposes, the chambers establish a special commission composed of their members. This commission has all the powers and limitations that the judiciary possesses. Through such commissions, unlawful acts of government members and other similar officials are investigated and appropriate accountability is imposed. In the Italian Parliament, investigative commissions composed of members of both chambers have operated. Clear examples of this can be shown by the establishment and operation of commissions on control over radio and television (1949), on state participation in economic activity (1977), and on the activities of secret services (1977). It is worth emphasizing that in Italy, there has even been a case where the country's Prime Minister was accused by parliament of taking bribes and subsequently held accountable by the court. This, in turn, testifies to the well-developed institution of constitutional accountability in the country.

Among the CIS countries, the state with its own distinctive parliamentary control is the Republic of Belarus.

According to Article 97 of the Constitution of Belarus, Parliament exercises the following control functions:

- Gives consent to the President for the appointment of the Prime Minister;
- Listens to the Prime Minister's report on the government's program of activity and approves or rejects the program. The second rejection of the program leads to no-confidence in the government;

- Considers the question of confidence in the government at the proposal of the Prime Minister;

- Expresses no-confidence in the government at the proposal of no less than 1/3 of the full membership of the House of Representatives. The question of the government's accountability cannot be raised within one year after the approval of its program of activity;

- Accepts the resignation of the President;

- By a majority of the full membership of the House of Representatives, brings charges against the President for committing treason or other serious crimes against the state. By a vote of no less than 2/3 of the full membership, subject to the corresponding decision of the Council of the Republic, makes a decision on removing the President from office [9].

According to Article 98 of the Constitution of the Republic of Belarus, the control powers of the Council of the Republic include the following:

- Gives consent to the President for the appointment of the Chairman of the Constitutional Court, the Chairman of the Supreme Court and its judges, the Chairman of the Supreme Economic Court and its judges, the Prosecutor General, the Chairman and members of the National Bank, and the Chairman of the Central Commission for Conducting Elections and Republican Referendums;

- Dissolution of local councils of deputies in cases of regular or gross violations of legislative requirements or other cases specified by law;

- Examines the charges brought by the House of Representatives against the President for treason or other serious crimes against the state and makes a decision on its investigation. Based on the corresponding decision, by a vote of no less than 2/3 of the full membership, makes a decision on removing the President from office.

Among the CIS countries, the state with distinctive features of parliamentary control is the Republic of Kazakhstan. Parliament approves the republican budget, the government and the reports of the Accounts Committee controlling the execution of the Republican budget, and also introduces amendments and additions to the

budget. It gives consent to the President for the appointment of the Prime Minister of Kazakhstan and the Chairman of the Central Bank [10].

It listens to the Prime Minister's report on the government program, approves or rejects it, and by a vote of more than 2/3 of the total number of deputies of each chamber, expresses no-confidence in the government. It listens to the annual message of the Constitutional Council on the degree of constitutionality of legal documents in Kazakhstan.

REFERENCES:

1. Constitution of the Federal Republic of Germany of May 23, 1949// <https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf>.
2. Constitution of the Kingdom of Spain // <https://legalns.com/download/books/cons/spain.pdf>.
3. Act of Great Britain "On Parliament" of August 19, 1911 // <https://doc20vek.ru/node/4398>.
4. Paksyutov G.D. Japanese Parliament: structure, history, current problems // Journal: Vlast, No. 7, 2024, pp. 61-67// <https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskiy-parlament-struktura-istoriya-aktualnye-problemy>.
5. Constitution of Belgium of 1831 // <https://legalns.com/download/books/cons/belgium.pdf>.
6. Constitution of the Austrian Republic of November 10, 1920 // <https://legalns.com/download/books/cons/austria.pdf>.
7. Constitution of the Czech Republic // https://legalns.com/download/books/cons/czech_republic.pdf.
8. Constitution of the Italian Republic of 1947 // <https://legalns.com/download/books/cons/italy.pdf>.
9. Constitution of the Republic of Belarus // <https://legislationline.org/ru/taxonomy/term/16208>.
10. Constitution of the Republic of Kazakhstan // https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.

TECHNOLOGICAL SCIENCE

**Получение полимерных композиций на основе гидролизата коллагена
для изготовления формоустойчивых деталей одежды**

Д.А.Бахриддинова, доцент
Ташкентский институт текстильной и
легкой промышленности
Н.Мамажонова, магистрант
Ташкентский институт текстильной и
легкой промышленности
С.Хужамуродов, студент
Ташкентский институт текстильной и
легкой промышленности

В данной статье приведен метод получения полимерных композиций на основе гидролизата коллагена для изготовления формоустойчивых деталей одежды в верхнем ассортименте

Ushbu maqolada ustki kiyim assortimentida hajmli kiyim detallarini tayyorlash uchun kollagen gidrolizati asosidagi polimer kompozitsiyalarni olish usuli keltirilgan.

This article presents a method for obtaining polymer compositions based on collagen hydrolysate for making shape-stable garment parts in the upper assortment.

При разработке состава полимерных композиций использован 35 % -ный водный вязкий раствор коллагена [1,3] (табл. 3.1). В данном исследовании коллаген, полученный из отходов кож, выбран тем, что он, хотя относится к жесткоцепным полимерам, обладает кожеподобным свойством, лучшей воздухопроницаемостью, высокими прочностными, адгезионными свойствами [4]. Материалы на его основе хорошо формуются и проникают на высокопористые тела. Использование в составе менее 35 масс. % коллагена не обеспечивает необходимой когезии, при более 65 масс. % композиция становится жёсткой. В контрольном составе коллаген заменили белковым гидролизатом - это частично расщепленный белок, который представляет собой фрагменты из нескольких связанных аминокислот [4,5].

Выбор 30 % - акриловой эмульсии-А обусловлен тем, что она, как известно, относится к терморезактивным пластичным мягким полимерам и

обеспечивает гомогенную плёнообразующую структуру в создаваемой полимерной композиции. При расходе акриловой эмульсии менее 18 масс. % устойчивость полимерной композиции уменьшается, а более 51 масс. % себестоимость готовой продукции увеличивается.

Хромовая стружка в композиции играет роль наполнителя. Её высокая пористость в композиции обеспечивает необходимой воздухопроницаемостью и играет роль армирующей сетки. Расход хромовой стружки менее 6 масс. % не обеспечивает необходимой пористостью, а при более 9 масс. % готовая композиция становится непрочной.

Глиоксаль в композиции служит как сшивающий агент белковой системы. Сшивающая способность формальдегида заметно проявляется при 3-5 масс. %, при более 6 масс. % композиция затвердевает.

Эмульгированная минеральная жирующая эмульсия в композиции рекомендовалось в качестве пластификатора. Оно облегчает сдвиг ориентации между компонентами. При ее расходе менее 3 масс. % не достигается желаемой мягкости, при более 6 масс. % чрезмерно увеличивается липкость композиции.

Таблица 3.1

Различные варианты составов полимерных композиций на основе коллагена в масс. %

№	Компоненты	Варианты				Контрольная [4,5]
		I	II	III	IV	
1.	Коллаген (нативный - 40%)	-	-	-	-	85
	Белковый гидролизат (производный коллагена - 35%)	30	40	50	60	
2.	Акриловая эмульсия-А (20%)	50	40	30	20	-
3.	Хромовая стружка (45% влажностью)	12	8	5	3	-

4.	Формальдегид (20%)	-	-	-	-	7
5.	Эмульгированная минеральная жирующая эмульсия (80%)	5	8	10	11	-
6.	Рыбий жир (85%)	-	-	-	-	8
7.	Глиоксаль (87%)	3	4	5	6	-
Всего		100	100	100	100	100

Примечание: Воду добавляли до плотности 1,08 г/см². Контрольный вариант приготовлен согласно методике [1].

Полученная композиция на основе коллаген - полимерных систем представляет собой гомогенную субстанцию. В исходном состоянии хорошо смешивается с водой, осаждается в ацетоне и эфире. В присутствии солей тяжёлых металлов коагулируется. С повышением температуры вязкость уменьшается, а концентрация увеличивается. Сухой остаток исходной композиции в момент употребления составляет 58-62 %.

Таким образом, комбинируя исходные соотношения компонентов, предложен рациональный состав полимерной композиции на основе коллагена для образования и закрепления заданной формы из материалов и пакетов швейных изделий, в частности отформованных деталей одежды объемных форм

Список литературы

1. Кадиров Т.Ж., Худанов У.О., Тошев А.Ю. Исследование свойств коллагена и создание эффективного способа его получения. Современные проблемы науки о полимерах. III Санкт-Петербургская конференция молодых ученых с международным участием. Санкт-Петербург. 17-19 апреля 2007 г. С. 351.
2. Торопцева А.М., Белгородская К.В., Бондаренко В.М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений. - М.: Химия, 1967. - С.78-96.
3. Полимерные материалы. – Том-1, 1987. – 357 с.
4. Худанов У.О., Кадиров Т.Ж., Тошев А.Ю., Ахунджанова Ш.А. Исследование предварительного щелочно-кислотного действия на физические показатели производного коллагена. // «Химическая технология. Контроль и управление» 2009. № 4. – С. 24-28.
5. Гончарова Т.Л. Разработка метода проектирования многозональных коллагенсодержащих формованных головных уборов. Автореферат дис. ... канд. техн. наук. - М.: МГУДТ. 2006. – 26 с.

CONTENTS

ECONOMICAL SCIENCE

Мусабоев Рустам Алижонович. – Механизмы реализации стратегического направления социально-экономического развития региона.	3
Усмонова Дилфуза Илхомовна Мусабоев Рустам Алижонович. – Основные Концептуальные положения стратегирования социально-экономического развития андижанской области.	8
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna. – Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlik oshirishning ahamiyati.	13
Абдухоликова Фарангиз Абдухолик кизи. – Корхоналар фаолиятида бухгалтерия хисобининг ўрни.	19
Safarova Dilshoda Farruxovna. – Mahsulotlarini eksport qilishda transport va logistika xizmatlari muammolari.	24
Bakhriev Dilshod Rizvonkulovich. – Approaches to enhancing the stability of insurance companies.	29
Abilov Feruz Nematullaevich. – Agroservis xizmatlarini takomillashtirishning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishdagi o'rni.	33
Мирхонов Мирфоилжон Олимжой ўғли. – Аутсорсинг хизматларининг мамлакат иқтисодиётига таъсири.	36
Рафеев Даврон Рафеевич. – Управление денежными потоками в туристическом бизнесе: как пережить сезонность и избежать кассовых разрывов.	41
Karimova Nargiza Yadgarovna. – Trade Integration, Global Value Chains, and Economic Growth: A Panel Data Analysis.	49
Sadritdinov Baxodir. – Lizing obyekti hisobini tashkil etishning amaliy jihatlari.	52

MEDICAL SCIENCE

Ахмеджанова Саодат Фарход кизи. – Роль kissreptina и энергетического дефицита в развитии функциональной гипоталамической аменореи: обзор современных данных.	56
Давранов Эшбой Эгамкулович, Кадиров Жонибек Файзуллаевич – Функциональная реабилитация пациентов после травмы спинного мозга.	58
Махмудбеков Бобурмирзо Одилжон ўғли. – Комплексное медикаментозное лечение острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти у детей.	60
Abdullaev Botir Erkin o'g'li, Kariev Gayrat Maratovich. – Infectious complications after ventriculoperitoneal bypass surgery (a case from practice).	63
Даминова Ш.Б., Худайкулова Г.К., Исаходжаева Х.К., Маткулиева С.Р. – Анализ уровня информированности медицинских специалистов стоматологического профиля, оказывающих помощь детскому населению.	65
Маджидова Ё.Н., Окмирзаева Ш.Ж. – Интегративный подход к оптимизации терапии детей с расстройствами аутистического спектра.	68
М.Н. Даминова, Ф.К. Ташпулатова. – Особенности клинических проявлений вич-инфекции в сочетании с туберкулезом у детей.	70
Ташкенбаева Н. Ф., Таирова Д. Р. – Клинические и лабораторные особенности кардиоренального синдрома: сравнение с пациентами без почечной дисфункции.	74
Турсунова Л.Д., Жаббаров О.О. – Генетические и гемодинамические предикторы прогрессирования хронической болезни почек (Роль полиморфизма agt1 met235thr).	75
Юнусова Лалита Ринатовна, Бабаева Парвин Неймат кизи. – Эхография общей сонной артерии в оценке прогноза риска развития ишемического инсульта у больных с сахарным диабетом 2 типа (Обзор литературы).	77
Abzalova M.Y., Ortiqboyeva Sh.O. – Sonographic features of the gallbladder in chronic cholecystitis: a descriptive analysis.	79

Ortiqbojev J.O. – Features of the nutritional status of patients depending on the stage of the disease.	84
Шамансуров Ш. Ш. Нурматова Ш. О., Мирджураева Н. Р. – Идентификация микроорганизмов с помощью молекулярно-генетического анализа нуклеотидной последовательности гена 16s рибосомной РНК у детей с расстройством аутистического спектра.	88
Пулатов Ойбек Абдумуталович. – Реабилитация пациентов с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба в Узбекистане.	90
Шахизирова Ирода Джаббаровна, Хайдаров Хусан Анварович. – Метаболический статус как фактор тяжести течения рецидивирующих инфекций дыхательных путей у детей раннего возраста.	93

LITERATURE

Kushatova Nargiza Rustamovna. – The dream Chronotope and its symbolic interpretation in the novels an American tragedy and sister Carrie.	95
---	----

PEDAGOGICAL SCIENCE

Shokhzod Tursunboev. – The Effectiveness of Self-Assessment and Peer-Assessment in Language Learning with the Help of AI.	100
---	-----

PHILOLOGICAL SCIENCE

Madina Abdumuminova. – Pragmatic Markers in Represented Speech: Hedges, Modality, and Politeness Strategies in Uzbek and English.	105
---	-----

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Abdiholikov Beknurjon Alisher oglu. – Psychocorrection of forming team confidence in football players.	120
Musinova Rukhshona Yunusovna. – Socio-psychological mechanisms of self-regulation development in the youth environment.	125

STATE AND LAW

Разикова Дилором Кадыровна. – Этапы развития внешней политики Японии в Центральной Азии.	130
Bakhtiyar Torebekov. – Legal foundations and specific characteristics of the interrelationship between internal affairs bodies (police) and state representative authorities in the legislation of foreign countries.	135

TECHNOLOGICAL SCIENCE

Д.А.Бахриддинова, Н.Мамажонова, С.Хужамуродов. – Получение полимерных композиций на основе гидролизата коллагена для изготовления формоустойчивых деталей одежды.	145
---	-----